

Plataformes digitals *BigTech* del sistema educatiu català i drets de la infància: amenaces i reptes

edDIT

Corporacions tecnològiques,
plataformes educatives digitals i
garantia dels drets de la infància
amb enfocament de gènere

Autoria:

Pablo Rivera-Vargas, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Judith Jacovkis, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Gustavo Herrera- Urizar, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Diego Calderón-Garrido, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Raquel Miño-Puigcercós, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Lluís Parcerisa, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Sònia Folguera, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Ainara Moreno, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Belen Massot, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Ezequiel Passerón, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Cristina Alonso Cano, Grup de recerca consolidat Esbrina - Universitat de Barcelona (2021 SGR 686-UB).

Lidón Gasull-Figueras, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

Caterina Rilo-Borredà, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

Cómo citar este informe:

Rivera-Vargas, P., Jacovkis, J., Herrera-Urizar, G., Calderón-Garrido, D., Miño-Puigcercós, R., Parcerisa, Ll., Folguera, S., Moreno, A., Massot, B., Passerón, E., Alonso-Cano, C., Gasull-Figueras y Rilo-Borredà, C. (2023). *Plataformas digitales BigTech del sistema educatiu català i drets de la infància: amenaces i retos*. Informe final projecte EdDiT “Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere (ACCD, 2022-23)”. Esbrina Recerca Universitat de Barcelona.

*Este documento es parte del proyecto **edDiT** (“Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere”), liderado por las **Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya** (aFFaC) en agrupación con el **Grupo de investigación Esbrina** de la Universitat de Barcelona (UB) y financiado por la **Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament** (ACCD) (subvenciones a proyectos de desarrollo y educación para el desarrollo, convocatoria 2021 ACC145/21/000103).*

ASSOCIACIONS FEDERADES
DE FAMÍLIES D'ALUMNES
DE CATALUNYA

Con la colaboración de la ACCD:

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament

Generalitat
de Catalunya

Aportes y comentarios:

Verónica Robles-Moreno, Assuès López-Orleans y Carlota Ferreres-Fernández.

Edición y diseño:

Mercè Cama-Vilà, Sofia Rueda-Vilalta y Cristina Llaó-Subirats.

Coordinación de la investigación:

Pablo Rivera-Vargas
Judith Jacovkis
Raquel Miño-Puigcercós

Coordinación del proyecto edDIT:

Laura Safont

www.affac.cat

Els autors i autors d'aquest informe volem agrair la col·laboració de totes les persones que ens han prestat el seu temps i les seves percepcions i les seves opinions. Així que, agraiem a les persones expertes que han acceptat ser entrevistes i donem les gràcies també als centres educatius, els seus docents, direccions i alumnat per dedicar-se el temps del seu dia al dia.

ÍNDEX

1. Introducció	9
Subfases de la investigació	10
Anàlisi mixta i estructura de l'informe	20
2. Dret al lliure desenvolupament de la infància	24
2.1. Adquisició de competències i habilitats a l'entorn digital	24
2.2. Ciutadania digital. Responsabilitat digital i comprensió de les seves implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals.	28
2.3. Garantir la protecció de la infància en entorns digitals mitjançant accions i protocols concrets	31
3. Dret d'igualtat i no discriminació -inclusió i equitat	35
3.1. La garantia d'accés equitatiu a la tecnologia digital	35
3.2. Accés efectiu a la tecnologia i bretxa digital	39
3.3. Innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal	45
4. Dret a la llibertat d'ensenyament i a la llibertat acadèmica	48
4.1. Llibertat d'ensenyament	48
4.2. Llibertat acadèmica	50
5. Dret a la informació i dret a la llibertat d'opinió i expressió	56
5.1. Dret a la informació	56
5.2. Dret a la llibertat d'opinió i expressió	59
6. Dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital	63
6.1. Provisió d'infraestructures, dispositius i accés a Plataformes Digitals Educatives als centres educatius	64
6.2. Regulació i límits de l'Administració pública a les corporacions tecnològiques	66
6.3. Alfabetització digital del professorat i l'alumnat	67
6.4. Preocupacions sobre els usos de les dades de l'alumnat	69
7. Dret a la privacitat i a la protecció de dades	72
7.1. Privacitat, protecció i gestió de dades	72
7.2. Alfabetització digital crítica i dret a la privacitat	77
8. Conclusions	82
Les dimensions de dret i l'ús de plataformes digitals a l'escola	82
Garantir els drets de la infància en l'ús de plataformes digitals de corporacions tecnològiques a l'escola	89
Projecció de la investigació	92
Limitacions de l'estudi	93
Recomanacions i propostes per a una major sobirania digital a les escoles	94

Annexos

Annex 1. Subfase 1.1 - Marc de referència de drets de la infància a l'entorn digital.

Annex 2. Subfase 1.2 - Anàlisi de discursos d'experts/es.

Annex 3. Subfase 1.3 - Percepcions de la comunitat educativa sobre l'ús d'aquestes plataformes digitals.

Annex 4. Subfase 1.4 - Opinions de les famílies de l'alumnat sobre l'ús de plataformes digitals a l'educació.

Annex 5. Subfase 1.5 - Condicions d'ús de plataformes digitals educatives de 4 corporacions tecnològiques.

Annex 6. Consentiment informat

Todos los anexos se encuentran en la siguiente carpeta: <https://n9.cl/ha840>

Índex de taules

Taula 1. Mostra de documents (Annex 1).

Taula 2. Perfil d'entrevistats experts/es (Annex 2).

Taula 3. Centres educatius participants (Annex 3).

Taula 4. Característiques i puntuació dels indicadors de cada ítem (Annex 4).

Taula 5. Criteris de conservació, modificació o eliminació de cada ítem en funció de cada indicador (Annex 4).

Taula 6. Condicions d'ús de les *BigTech*. Llistat de documents consultats (Annex 5).

Glossari d'acrònims:

Plataformes digitals educatives	PDE
Plataformes digitals comercials	PDC
Entrevistes a equips de direcció	EED
Grups de discussió amb professorat	GDP
Grups de discussió amb alumnat	GDA

RESUM

L'actual procés de digitalització de l'educació està marcat per la presència de plataformes digitals de corporacions tecnològiques o *BigTech* en un nombre creixent de centres educatius. Aquest procés de plataformització, intensificat durant la pandèmia de la COVID-19, genera múltiples desafiaments per a l'Administració pública i, en particular, per als sistemes educatius, principalment vinculats a la seva capacitat de garantir l'alfabetització digital, l'accés al coneixement, la protecció dels drets de la infància, l'equitat de gènere i, en general, el benestar de la comunitat educativa. En aquest escenari sorgeix el projecte edDIT (Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere), l'objectiu principal del qual ha estat explorar i analitzar les percepcions i opinions de persones expertes, dels diversos agents de la comunitat educativa (professionals de l'educació, famílies i alumnat) en relació amb l'ús de plataformes digitals als centres educatius i amb els seus potencials efectes sobre els drets de la infància. Amb aquesta finalitat, s'ha desenvolupat una recerca basada en un disseny mixt que ha inclòs la realització de 20 entrevistes (14 amb persones expertes en l'àmbit de l'educació i la tecnologia digital i 6 amb representants d'equips directius de centres educatius), de 16 grups de discussió (8 amb docents i 8 amb alumnat), de l'aplicació d'una enquesta a 2.330 famílies d'alumnat matriculat en centres educatius públics de Catalunya, i de l'anàlisi de les condicions d'ús de les principals plataformes digitals corporatives presents als centres educatius catalans. Per a l'anàlisi de les evidències recollides s'han identificat sis dimensions de dret i protecció de la infància en entorns digitals. Aquestes dimensions s'han desenvolupat discursivament articulant l'evidència generada en cadascuna de les fases de la recerca. Els resultats mostren que els drets de la infància estan sent potencialment afectats per la presència de les plataformes digitals corporatives als centres educatius. Davant això, es proposa una major implicació de l'Administració pública a l'hora de garantir un ús més segur d'aquests recursos en educació, que asseguri i promogui els drets de la infància.

Paraules clau: Plataformes digitals, corporacions tecnològiques, drets de la infància, *BigTech*, Administració pública, sistema educatiu, centres educatius, educació digital, digitalització.

Abstract

The current process of digitisation of education is characterised by the presence of digital platforms of large technology corporations or *BigTech* in an increasing number of schools. This process of platformisation, intensified during the Covid-19 pandemic, generates multiple challenges for the public administration and in particular for education systems, linked to their capacity to guarantee digital literacy, access to knowledge, the protection of children's rights, gender equality and, in general, the well-being of the educational community. Against this backdrop, the edDIT project (Technological corporations, digital educational platforms and guaranteeing children's rights with a gender focus) was created with the main objective of exploring and analysing the perceptions and opinions of experts, various representatives of the educational community in relation to the use of digital platforms in schools and the potential effects on children's rights. To this end, research was carried out based on a mixed design that included 20 interviews (14 with experts in the field of education and digital technology and 6 with representatives of school management teams), 16 focus groups (8 with teachers and 8 with students), the application of a survey to 2330 families of students enrolled in public schools in Catalonia, and the analysis of the conditions of use of the main corporate digital platforms present in Catalan schools.

For the analysis of the evidence collected, six dimensions of children's rights and protection in digital environments were identified. All these dimensions have been developed discursively by articulating the evidence generated in each of the phases of the research. The results show that children's rights are potentially being affected by the presence of corporate digital platforms in schools. Consequently, a greater involvement of the public administration in guaranteeing a safer use of these resources in education, which guarantees and promotes children's rights, is proposed.

Keywords: Digital platforms, technology corporations, children's rights, BigTech, public administration, education system, schools, digital education.

1. Introducció

L'objectiu principal de la recerca del projecte "Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere" [amb acrònim edDIT] ha estat analitzar els potencials efectes de l'ús de plataformes digitals comercials en el sistema educatiu públic català sobre els drets de la infància amb perspectiva de gènere. A partir d'aquí, la pregunta que ha guiat l'execució del projecte edDIT ha estat la següent: Com es relacionen la incorporació i l'ús de les plataformes digitals comercials (PDC) de corporacions tecnològiques en l'àmbit educatiu amb els drets de la infància, especialment amb els drets de la infància en l'àmbit educatiu amb perspectiva de gènere?

Les activitats desenvolupades durant el projecte es van realitzar conjuntament per l'equip de treball de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) i el grup de recerca Esbrina del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona (UB).

La fase d'investigació del projecte s'ha dividit en cinc subfases:

Subfase 1.1. Marc de referència de drets de la infància en l'entorn digital (Annex 1)

Subfase 1.2. Anàlisi de discursos d'experts/es (Annex 2);

Subfase 1.3. Percepcions de la comunitat educativa sobre l'ús d'aquestes plataformes digitals (Annex 3);

Subfase 1.4. Opinió de les famílies de l'alumnat sobre l'ús de plataformes digitals a l'educació (Annex 4).

Subfase 1.5. Condicions d'ús de plataformes digitals educatives de 4 corporacions tecnològiques (Annex 5).

Cadascuna d'aquestes subfases va estar destinada a recollir i analitzar la informació de les percepcions, opinions i posicionaments dels diferents agents i contextos socials i educatius implicats.

És important establir com a nota aclaridora que l'expressió "plataformes digitals educatives" s'adopta amb la finalitat de fer més llegible el document. No obstant això, cal assenyalar que les plataformes digitals proveïdes per grans corporacions, com es mostra al llarg de l'informe, no poden ser considerades com a "educatives", perquè responen principalment a interessos comercials que s'orienten a la recopilació i tractament de dades, i no a interessos educatius o pedagògics. En aquest cas, encara que entenem que l'expressió més ajustada seria la de plataformes digitals comercials que s'usen en contextos educatius, hem optat per l'expressió PDE per a facilitar la lectura.

Subfases de la investigació

A la primera subfase (Annex 1) s'ha identificat i contextualitzat el marc de referència dels drets de la infància en l'entorn digital. Aquest marc de referència s'ha elaborat a partir d'un treball col·laboratiu entre l'equip jurídic d'aFFaC i el grup de recerca ESBINA, tenint en compte el dret a l'educació de la infància en relació amb l'entorn digital. Des d'una perspectiva metodològica, es respon a la següent pregunta: Quines dimensions són susceptibles d'afectar el dret a l'educació de la infància, lligades a l'ús de la tecnologia digital en l'àmbit educatiu?

Per a abordar aquesta qüestió, es realitza una anàlisi documental que explora els principals textos jurídic-legals i polítics a diferents nivells, amb l'objectiu de mapejar les característiques del marc regulador existent que vetlla pels drets de la infància amb perspectiva de gènere, en un context d'ús massiu de plataformes comercials i tecnologies digitals en el sistema educatiu. En altres paraules, l'objectiu d'aquesta subfase és determinar quins drets humans fonamentals es podrien veure afectats, d'acord amb el marc jurídic nacional i supranacional aplicable, per l'ús de les plataformes comercials en l'àmbit educatiu. Així mateix, a partir d'aquest exercici, el document desenvolupa una proposta per a sistematitzar la conceptualització d'aquest marc regulador de manera que sigui operatiu per a posteriors anàlisis. Per a això, s'han examinat un total de 30 documents de rellevància dels quals, posteriorment, un total de 15 han estat seleccionats per la seva importància temàtica per a la finalitat de l'estudi. La mostra final de documents utilitzada per a l'anàlisi es presenta a la següent taula.

Taula 1.
Mostra de documents (Annex 1)

Tipus de document	Àmbit	Any de publicació	Títol del document (Textos amb enllaços per accés directe)
Declaracions i/o convencions internacionals	Internacional	1999	Observació General núm. 13 (1999) relativa al Dret a l'Educació
		2021	Observació General núm. 25 (2021) relativa als drets dels nens en relació amb l'entorn digital ONU 1
		2022	Informe de la Relatora Especial sobre el dret a l'educació
	Europeu	1981	Conveni per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal Consell d'Europa 3
		2022	Declaració de Drets i Principis Digitals Europeus Comissió Europea 6 Comissió Europea 6
		2021	Proposta de resolució del Parlament Europeu. Informe sobre la formulació de la política d'educació digital Parlament Europeu 7
Marc legislatiu (normatives)	Internacional	2002	DIRECTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de juliol de 2002 relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) Unió Europea 2

		2016	REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) Unió Europea 5
		2020	Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un mercat únic de serveis digitals (Llei de serveis digitals) i pel qual es modifica la Directiva 2000/31/CE Unió Europea 4
	Estat	2018	Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 9
		2021	Carta de Drets Digitals. Govern d'Espanya 10
	Autonòmic	2010	Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Generalitat de Catalunya 14 Generalitat de Catalunya 14
	Marc polític (polítiques públiques)	Internacional	2021
Estat		2020	Programa “Educa en Digital” 11
		2021	Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Component 21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació infantil de 0-3 anys. 12
		2021	Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Component 19. Pla Nacional de Capacitats Digitals.
Autonòmic		2020	Pla d'Educació Digital de Catalunya. Departament Educació. 15

Font: Elaboració pròpia a partir dels textos analitzats

A la segona subfase (Annex 2) s'han recollit les percepcions de persones expertes en educació i tecnologia digital en relació amb l'ús de les plataformes digitals educatives (PDE). L'objectiu principal d'aquesta subfase de la recerca ha estat donar resposta a la següent pregunta: Quines tensions i desafiaments s'identifiquen en les diferents visions expertes sobre l'ús de plataformes digitals comercials (PDC) en l'àmbit educatiu?

Tal com es pot apreciar a la taula 1, en total s'han realitzat 14 entrevistes a informants nacionals i internacionals d'acord amb cinc perfils: acadèmic, activista, representants de les *BigTech*, *Stakeholders* i *Policy-makers*. En les entrevistes realitzades, i incloses en l'anàlisi del discurs (Sayago, 2014) que es presenta en aquest estudi, han participat un total de 6 dones i 8 homes.

Taula 2.

Perfil de les persones expertes entrevistades (Annex 2)

Identificador	Perfil	Sexe	Vinculació institucional	Data d'entrevista	Modalitat
1	Acadèmic	Dona	Universidad de Murcia	24-03-22	Virtual
2	Acadèmic	Dona	UOC	02-03-22	Virtual
3	Activista	Dona	Xnet	16-03-22	Virtual

4	Activista	Home	ONG Faro Digital	10-03-22	Virtual
5	<i>BigTech</i>	Home	MSchool GSMA	15-03-22	Virtual
6	<i>BigTech</i>	Dona	Amazon	15-03-22	Virtual
7	<i>BigTech</i>	Home	Microsoft	01-04-22	Virtual
8	<i>Policy-maker</i>	Home	Institut Municipal d'Informàtica. Ajuntament de Barcelona	08-03-22	Virtual
9	<i>Stakeholder</i>	Dona	i2CAT	01-04-22	Virtual
10	<i>Policy-maker</i>	Home	Àrea de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	24-03-22	Virtual
11	<i>Stakeholder</i>	Home	Banco Mundial	25-02-22	Virtual
12	<i>Stakeholder</i>	Home	UNESCO	31-03-22	Virtual
13	<i>Policy-maker</i>	Dona	Àrea d'Innovació, Digitalització i Currículum. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	09-04-22	Virtual
14	<i>Policy-maker</i>	Home	Àrea d'Innovació, Digitalització i Currículum. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya	21-04-22	Virtual

Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades

Per a identificar les veus i manifestacions d'expertes i experts incloses al llarg d'aquesta subfase s'ha utilitzat la següent codificació: (Rol expert/a, núm. entrevista). Exemple: (*Stakeholder*, 8).

A la tercera subfase (Annex 3) s'han recollit les percepcions de la comunitat educativa dels centres educatius a través d'entrevistes i grups de discussió. Concretament, les percepcions dels equips de direcció, del professorat i l'alumnat d'un total de 6 centres

educatius públics de Catalunya (2 escoles, 2 instituts, i 2 instituts-escola). L'objectiu principal d'aquesta subfase ha estat donar resposta a la següent pregunta: Com es relaciona la incorporació i ús de les plataformes digitals educatives amb els drets de la infància, especialment en matèria educativa?

En aquest sentit, els objectius específics d'aquesta subfase són:

1. Explorar els discursos i les opinions que té la comunitat educativa sobre les plataformes digitals comercials de les *BigTech*.
2. Analitzar els discursos i opinions sobre l'ús i les pràctiques de les plataformes digitals educatives de les *BigTech* en les comunitats educatives.
3. Indagar els sabers i opinions sobre la generació i gestió de dades a partir de les pràctiques d'ús de les plataformes digitals educatives de les *BigTech* en el sistema educatiu.
4. Identificar les principals preocupacions de la comunitat educativa i els potencials efectes sobre els drets de la infància amb enfocament de gènere en relació amb l'ús de les plataformes digitals educatives de les *BigTech*.

Les entrevistes a les direccions dels centres i els grups de discussió realitzats amb professorat i alumnat han estat abordats des d'una anàlisi del discurs (Sayago, 2014) que ha posat èmfasi en:

- L'ús de les PDE (tipus de plataformes, possibilitats i limitacions de les plataformes en el desenvolupament formatiu que realitzen a cada centre).
- La relació entre les PDE i l'equitat educativa (formació del professorat en l'ús de les plataformes, contribució a la millora de les oportunitats educatives de l'alumnat).
- La protecció dels drets de la infància i l'adolescència (consciència sobre l'ús de les plataformes, els drets de la infància i perspectiva de gènere, prevenció per a un ús responsable de les dades).

Cada centre ha signat una autorització per a participar en el projecte. A més, el professorat ha signat un consentiment informat, les famílies una autorització perquè l'alumnat pogués participar en el projecte, i tot l'alumnat participant va signar també un assentiment informat.

A la taula 3 es detallen les característiques dels centres educatius i dels i les informants:

Taula 3.
Centres educatius participants (Annex 3)

Identificador	Característiques del centre (Context)	Plataforma/es digital/s educativa/es d'ús en el centre.	Entrevista a Equips Directius	Grup de Discussió Professorat	Grup de Discussió Alumnat
Centre 1 (Escola)	Centre de màxima complexitat; dificultats per a atreure	Google Classroom, molt incorporada en els processos de gestió i formació.	Participa el director	Participen 4 docents de primària i el director (3 dones)	Participen 6 alumnes de 6è de primària (3 nenes i 3

Identificador	Característiques del centre (Context)	Plataforma/es digital/s educativa/es d'ús en el centre.	Entrevista a Equips Directius	Grup de Discussió Professorat	Grup de Discussió Alumnat
	demanda de classe mitjana (17 línies concertades de primària en el seu entorn). Localitat: Tarragona ciutat.	Incorporació degut al canvi d'infraestructura (pc-windows). Google Classroom entra a través dels Chromebook.		i 2 homes)	nens)
Centre 2 (Institut-Escola)	Centre de màxima complexitat; dificultats per a atreure demanda autòctona. Localitat: Barcelona ciutat.	Google Classroom, en els processos de gestió i formació. Certa preocupació per l'ús de la plataforma escollida pel centre.	Participa la directora	Participen 5 docents de primària (3 dones i 2 homes). 5 docents de secundària (2 dones i 3 homes)	Participen 6 alumnes de 6è de primària (3 nens i 3 nenes) 6 alumnes de 2n i 4t d'ESO (3 nens i 3 nenes)
Centre 3 (Institut)	Centre de màxima complexitat que escolaritza alumnat de la seva zona i de zones pròximes, totes de l'extraradi de Barcelona. Localitat: Esplugues de Llobregat, Barcelona.	Moodle. D'ús abans de la pandèmia i la defensen per no pertànyer a cap iniciativa comercial. Tot i així, paral·lelament alguns docents fan ús de Google Classroom.	Participen el secretari del centre i el coordinador digital (2 homes)	Participen 8 docents (4 dones i 4 homes)	Participen 5 alumnes de 3r i 4t d'ESO (2 nenes i 3 nens)
Centre 4 (Escola)	Centre de baixa complexitat, amb una demanda creixent de places i una matrícula viva quasi inexistent. Localitat: Barcelona ciutat.	Xnet i Google Classroom. Fan ús d'una plataforma pròpia (Xnet) que no pertany a corporacions tecnològiques. Abans utilitzaven els serveis de Google.	Participa la directora; la secretària; i la coordinadora digital (3 dones)	Participen 3 docents (3 dones)	Participen 6 alumnes de 6è de primària (3 nenes i 3 nens)
Centre 5	Centre de baixa	Google Classroom,	Participen la	Participen 6	Participen

Identificador	Característiques del centre (Context)	Plataforma/es digital/s educativa/es d'ús en el centre.	Entrevista a Equips Directius	Grup de Discussió Professorat	Grup de Discussió Alumnat
(Institut)	complexitat, amb alumnat heterogeni del barri on es troba, i també de fora del barri. Localitat: Barcelona ciutat.	Google Sites i Moodle. Major ús del paquet Google per l'aprofitament dels recursos digitals.	directora i 3 professores (4 dones)	docents (3 dones i 3 homes)	10 alumnes de 4t d'ESO (9 nenes i 1 nen)
Centre 6 (Institut-Escola)	Centre de baixa complexitat, situat en un entorn rural. Escolaritza a la població de la zona, d'heterogeneïtat relativa. Localitat: Lleida província	Google Classroom. Contribueix a desenvolupar el PEC, facilitant el treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes transversals.	Participen el cap d'estudis, la coordinadora de l'equip directiu i la secretària (2 dones i 1 home)	Participen 5 docents de primària (4 dones i 1 home) 8 docents de secundària (6 homes i 2 dones)	Participen 9 alumnes de 5è 6è de primària (4 nenes i 5 nens) 8 alumnes de 3r i 4t d'ESO (4 nenes i 4 nens)

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp realitzat.

Per identificar els centres educatius i les veus de les seves representants incloses al llarg d'aquesta subfase s'ha utilitzat la següent codificació: entrevistes a equips de direcció: (EED, Centre X); grups de discussió amb professorat: (GDP, Centre X); i grups de discussió amb alumnat: (GDA, Centre X).

A la quarta subfase (Annex 4) s'han recollit les opinions de les famílies, a través d'una enquesta en línia, respecte de les possibilitats, però també els límits que comporta utilitzar les PDE a les escoles. El disseny de l'instrument de l'enquesta va ser realitzat per l'equip investigador. Per a això, es va partir de quatre dimensions: a) Coneixement sobre les Plataformes Digitals Educatives (PDE); b) Opinions sobre les PDE; c) Preocupacions vers l'ús de les dades generades per la utilització de les PDE; i d) Acompanyament parental en l'ús de les PDE. A aquestes es van afegir dues dimensions sociodemogràfiques (una de la persona que responia a l'instrument i una altra referida a l'infant o adolescent). Finalment, el total de respostes vàlides a l'instrument va ser de **2.347**. Això s'ajusta a una mostra representativa de la població respecte de l'univers (566.555 famílies) amb un marge d'error inferior al 2% i un interval de confiança del 95% (Annex 4).

Per tal d'identificar les dades i, en particular les taules de la subfase 1.4 que s'han inclòs en aquest informe, s'utilitza la següent codificació: (Taula X, Annex 4). Exemple: (Taula 10, Annex 4).

Una vegada dissenyat l'esborrany de l'instrument, es va enviar a un primer panell de 6 persones expertes en mètodes de recerca social quantitativa i en l'estudi de les PDE. El feedback que es va obtenir d'aquesta fase va ser clau per a desenvolupar i/o reestructurar alguns constructes i per a millorar la claredat d'algunes preguntes del qüestionari.

Posteriorment, es va enviar a un total de 18 persones expertes, 12 acadèmiques de 10 universitats espanyoles diferents i 6 especialistes que treballaven en diferents institucions relacionades amb la temàtica a estudiar. Per a garantir la paritat de gènere, aquest panell d'expertes estava conformat per 9 persones de gènere masculí i 9 de gènere femení. Cadascuna d'aquestes jutgesses expertes va rebre una invitació a participar en el procés de validació del disseny a través d'un formulari de *Formsite*¹ amb accés restringit. D'aquesta manera, cadascun dels ítems plantejats anava acompanyat d'una proposta de valoració segons quatre característiques (univocitat, pertinència i rellevància de la pregunta i adequació de l'escala utilitzada) i una rúbrica numèrica tipus escala *Likert* de quatre nivells, mostrada a la Taula 4, així com d'una opció de resposta oberta en la qual cada jutge podia incloure els seus comentaris.

Taula 4.
Característiques i puntuació dels indicadors de cada ítem. (Annex 4)

	Valor assignat			
	0	1	2	3
Univocitat de l'enunciat	L'ítem és susceptible de no ser entès o de ser interpretat amb sentits molt diferents o contraris.	L'ítem és susceptible de ser entès en sentits diversos sense que siguin antagònics.	L'ítem és susceptible d'interpretació, però pot ser entès majoritàriament o en general d'una sola manera.	L'ítem és susceptible de ser entès o interpretat inequívocament d'una sola i única manera.
Pertinència de l'enunciat	L'ítem és susceptible de no adequar-se a la finalitat de l'estudi.	L'ítem és susceptible d'adequar-se poc a l'objecte d'estudi.	L'ítem és susceptible d'adequar-se majoritàriament a la finalitat de l'estudi.	L'ítem és susceptible d'adequar-se inequívocament a l'objecte d'estudi.
Rellevància de l'enunciat	L'ítem és susceptible de no oferir informació significativa respecte l'objecte d'estudi.	L'ítem és susceptible d'oferir informació poc significativa respecte l'objecte d'estudi.	L'ítem és susceptible d'oferir informació majoritàriament significativa respecte l'objecte d'estudi.	L'ítem és susceptible d'oferir informació inequívocament significativa respecte l'objecte d'estudi.
Pertinència de l'escala de resposta	L'escala de resposta és susceptible de no ser gens adequada en relació amb la	L'escala de resposta és susceptible de ser poc adequada en relació amb la	L'escala de resposta és susceptible de ser majoritàriament adequada en relació amb la	L'escala de resposta és susceptible de ser inequívocament adequada en relació amb la pregunta formulada.

¹ *Formsite* és una plataforma que permet crear enquestes online. Per a més informació, vegeu: www.formsite.com

pregunta formulada.	pregunta formulada.	pregunta formulada.
------------------------	------------------------	------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de la validació de l'instrument.

Una vegada recopilades les valoracions de totes les persones expertes, es va procedir a l'anàlisi de les respostes, tant de manera quantitativa com qualitativa. Pel que fa a la part quantitativa, es van seguir els principis establerts per Carrera (2003) i Calderón-Garrido et al. (2020) tenint en compte, d'una banda, un criteri en funció del nivell de qualitat de cadascuna de les característiques de cada pregunta i, per una altra, la desviació estàndard de la puntuació atorgada per els i les jutges. Així doncs, en el cas de la puntuació de cada característica, el càlcul va obeir a la següent fórmula:

Nivell de qualitat (NC) = Suma de les puntuacions de cada jutge / Puntuació màxima possible

En aquest sentit es van establir tres rangs de puntuació (< 2; = 2 < 2.5; ≥ 2.5). Pel que fa a la desviació estàndard, igualment es van establir tres rangs de puntuació (≤ .70; ≤ .85 > .70; > .85). Per tant, per a conèixer si es conservava, modificava o eliminava cada ítem, es va establir el doble criteri mostrat a la Taula 5.

Taula 5.

Criteris de conservació, modificació o eliminació de cada ítem en funció de cada indicador (Annex 4)

	Desviació estàndard			
		≤ .70	≤ .85 > .70	> .85
Nivell de qualitat	≥ 2.5	Conservar	Modificar	Eliminar
	= 2 < 2.5	Modificar	Modificar	Eliminar
	< 2	Eliminar	Eliminar	Eliminar

Font: Elaboració pròpia a partir de la validació de l'instrument.

Respecte a l'anàlisi qualitativa dels resultats, es va procedir a la discriminació de les opinions i comentaris emesos per les i els experts. Després de les correccions realitzades, l'instrument va passar a estar format per 23 ítems amb un total de 72 preguntes o afirmacions.

Posteriorment, es va compartir el protocol amb el personal d'aFFaC, amb qui es van poder puntualitzar i adequar les expressions utilitzades a l'instrument, de manera que fos més accessible. Finalment, es va procedir a administrar el protocol a una mostra d'informants amb característiques semblants al públic objectiu. Aquest últim panell es va realitzar de manera presencial, ja que es pretenia depurar encara més el llenguatge utilitzat en l'instrument. Amb les aportacions que aquí es van realitzar es va elaborar l'instrument final.

Respecte al contingut, aquest estava precedit del consentiment informat i una acceptació per part de l'informant que confirmava la seva intenció de participar lliurement en la recerca². Posteriorment, es va distribuir tot en una única pantalla amb preguntes emergents en funció de l'evolució de les respostes de cada participant. En el cas de la categorització sociodemogràfica de l'informant, aquesta constava de 9 ítems amb un total de fins a 12 preguntes (3 dicotòmiques, 4 politòmiques i 5 obertes).

² Veure consentiment informat a l'Annex 6.

Pel que fa al perfil sociodemogràfic de l'infant o adolescent, es van incloure 2 ítems que recollien un total de fins a 6 preguntes.

En relació amb la dimensió referida al Coneixement sobre les PDE, aquesta constava de 3 ítems dividits en un total de fins a 9 preguntes (1 dicotòmica, 5 politòmiques i 3 obertes). Pel que fa a la dimensió relacionada amb les **Opinions** sobre les PDE, aquesta es componia de 2 ítems, on es desenvolupaven un total de 10 preguntes, totes elles en format escala *Likert* amb un rang d'amplitud de 6 nivells³. Respecte a la dimensió referida a les **Preocupacions** vers l'ús de les dades generades per la utilització de les PDE, aquesta estava composta per 7 ítems, dins dels quals es recollien un total de fins a 24 preguntes (6 dicotòmiques, 2 politòmiques, 6 obertes i 10 en format escala *Likert* amb un rang de resposta de 6 nivells). En el cas de la dimensió referida a l'**Acompanyament parental**, es va emprar 1 únic ítem compost per les 9 preguntes referides a aquest acompanyament que recull el *International COVID-19 Impact on Parental Engagement Study (ICIPES)* (Osorio-Saez et al., 2021). Aquestes 9 preguntes es responien a través d'una escala en format *Likert* amb un rang de resposta de 5 nivells.

L'instrument final va ser redactat en castellà⁴, català⁵, anglès⁶ i francès⁷. El període d'administració va ser entre el 18 de maig i el 27 de juny de l'any 2022. La difusió a la comunitat educativa de Catalunya va ser realitzada per aFFaC a través de diversos mitjans de comunicació. Es va administrar en línia a través de la plataforma *Formsite*.

Finalment, a la cinquena subfase (Annex 5) es van abordar els posicionaments de quatre corporacions tecnològiques a partir de l'anàlisi de les condicions d'ús de les seves plataformes digitals educatives. L'objectiu va ser conèixer les polítiques de privacitat de les corporacions que ofereixen les plataformes digitals educatives en el sistema escolar de Catalunya a través d'una anàlisi de contingut. S'ofereixen els resultats principals d'un buidatge de 18 documents sobre les condicions d'ús de les quatre corporacions tecnològiques amb major presència en el sistema educatiu públic de Catalunya. La mostra de documents utilitzada per a l'anàlisi de contingut es presenta a la taula 6.

Taula 6.
Condicions d'ús de les *BigTech*. Llistat de documents consultats (Annex 5)

Corporació	Document	Any de Publicació	Link
Google	Google Workspace for education.	S/I	https://services.google.com/fh/files/misc/es_workspaceedu_overview_1pager.pdf

³ En totes les escales *Likert* utilitzades el mínim era d'1. En els resultats exposats en aquest informe, a tall de recordatori, s'indica sempre el valor màxim (6 en uns casos i 5 en altres).

⁴ Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/185700>

⁵ Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/185755>

⁶ Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/185756>

⁷ Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/185701>

	Google WorkSpace Centro de privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad en Europa, Oriente Próximo y África	S/I	https://edu.google.com/intl/ALL_es/why-google/privacy-security/
	Google For Education. Classroom.	S/I	https://edu.google.com/intl/ALL_cl/workspace-for-education/classroom/
	Google Cloud	S/I	https://cloud.google.com/security
	Google Families	S/I	https://families.google/intl/es_es/family-products/
Microsoft	Microsoft 365 Educación.	2022	https://learn.microsoft.com/es-es/education/
	Microsoft Teams para el ámbito educativo.	2022	https://learn.microsoft.com/es-es/microsoftteams/teams-quick-start-guide-edu?tabs=begin
	Contrato de servicio de Microsoft. Uso de servicio y soporte técnico.	2021	https://drive.google.com/file/d/1QaaViFK57PTFI5lRY2kTH55DfZnWw83G/view
Amazon	Informática en la Nube con AWS.	S/I	https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/?nc1=f_cc
	La nube de AWS para la educación primaria y secundaria	S/I	https://aws.amazon.com/es/education/K12-primary-ed/
	AWS EDUCATE. Formación y certificación. Programas para el sector educativo	S/I	https://aws.amazon.com/es/training/awsacademy/
	AWS. Legal. Términos y condiciones del alumno	2022	https://d1.awsstatic.com/legal/learner-terms-conditions/AWS_Learner_Terms_and_Conditions_Spanish_2022-01-27.pdf
	AWS. Aviso de privacidad	2022	https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_Spanish_Translation1.pdf
	Diversidad, equidad e inclusión de AWS.	2022	https://aws.amazon.com/es/diversity-inclusion/?nc1=f_cc

mSchools	Aviso legal	2022	https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mschools
	mSchools Student Awards	2022	https://drive.google.com/file/d/1X92hyKas62s1DkDRfQq3vkGmWqAzwr2l/view
	Propuestas educativas	S/I	https://projectes.xtec.cat/eduhack/?_ga=2.7794932.739810552.1654155238-539370435.1654155238
	App Education	2022	https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de llocs web.

Anàlisi mixta i estructura de l'informe

Una vegada presentada la trajectòria d'execució de la fase d'investigació del projecte edDIT, i la informació que ha estat inclosa en la redacció del present informe, recuperem la pregunta principal que ha guiat l'execució de cadascuna d'aquestes 5 subfases: **Com es relacionen la incorporació i l'ús de les plataformes digitals educatives (PDE) de corporacions tecnològiques amb els drets de la infància, especialment amb els drets de la infància en l'àmbit educatiu amb perspectiva de gènere?**

Amb la finalitat de respondre a aquesta pregunta, a continuació, presentem l'anàlisi mixta desenvolupada a partir de la relació entre les diferents evidències recollides i analitzades a les subfases (Annexos 2 a 5), respecte al marc de referència dels drets de la infància en la societat digital (Annex 1).

A nivell metodològic, en primera instància s'ha dut a terme un buidatge d'aquelles evidències generades que van representar una significativa i imperativa aportació per a l'anàlisi (Merlino y Arroyo, 2009). D'aquesta manera, a partir de les sis dimensions del dret a l'educació relacionades amb l'àmbit digital, identificades a la subfase 1.1 (Annex 1), i tenint en compte la seva pròpia definició com a eix fonamental per a englobar i situar les evidències, es creuen els diferents enfocaments i mirades de les i els participants en la recerca, reconeixent punts de trobada o desacord. Així, el present document és una síntesi d'aquest exercici relacional desenvolupat per tal de respondre a la pregunta guia abans plantejada.

L'anàlisi s'ha dividit en sis apartats, un per a cadascuna de les dimensions del dret de la infància vinculat a l'educació que s'han destacat com a rellevants per a l'anàlisi en aquest treball. A l'anàlisi es valora la potencial afectació de cadascuna d'aquestes dimensions del dret en l'ús de plataformes digitals en el context educatiu. És imprescindible assenyalar que, tal com es desenvolupa en l'Annex 1, els drets humans,

entre els quals es troben els drets de la infància, són indivisibles i interdependents i estan interrelacionats (Proclamació de Teheran, 1968; Declaració i Programa de Viena, 1993). Això significa que no poden analitzar-se, entendre's ni garantir-se de forma aïllada, ja que la vulneració d'uns pot impossibilitar la garantia d'uns altres. Per això, al llarg de l'anàlisi de cada dimensió s'assenyalen connexions i vincles amb altres dimensions. També per aquesta raó, algunes cites es repeteixen, il·lustrant la interdependència i indivisibilitat dels drets de la infància.

D'altra banda, cal subratllar que, en conjunt, l'anàlisi revela l'absència d'una perspectiva de gènere entre la gran majoria de veus i participants en la recerca, amb independència del seu rol. En abordar cadascuna de les dimensions del dret, quan ha estat pertinent, s'han assenyalat de manera específica les presències i absències d'aquesta perspectiva. Recuperem aquesta qüestió de manera extensa a les conclusions i les propostes de l'informe.

En primer lloc, s'aborda el **dret al lliure desenvolupament de la infància**, que es refereix a l'adquisició de competències i responsabilitats digitals adequades al nivell de maduració i desenvolupament de la infància i l'adolescència. A més, aquest dret remet al concepte de ciutadania digital, entès com l'habilitat per a moure's en entorns digitals complexos i comprendre les implicacions que això implica (Comitè dels Drets del Nen, 2021). Així mateix, des de l'Administració pública també ha de garantir-se la protecció de la infància en entorns digitals, prevenint situacions d'explotació, exposició a continguts violents i sexuals, i a jocs d'atzar, de maltractament i altres amenaces (Comitè dels Drets del Nen, 2021). L'ús de plataformes digitals en contextos educatius posa en tensió el compliment d'aquest dret en múltiples aspectes. Per la present anàlisi hem posat el focus especialment en tres àmbits centrals. Primer, la necessitat d'adquirir competències i responsabilitat digitals. Això és, ensenyar a usar, però també a comprendre el funcionament de les eines tecnològiques com un aspecte clau en la protecció de la infància. Segon, potenciar la ciutadania digital, a través de la responsabilitat digital i la comprensió de les seves implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals. Tercer, la necessitat de generar, per part de tots els actors involucrats, protocols i accions concretes que garanteixin la protecció de la infància en els entorns digitals.

En segon lloc, s'aborda el **dret d'igualtat i no discriminació - inclusió i equitat**, que implica la garantia d'accés equitatiu i efectiu a la tecnologia a través del desenvolupament de mesures específiques en relació amb aspectes com la bretxa digital (Comitè dels Drets del Nen, 2021). Per tant, aquest dret parla sobre garantir l'accessibilitat de manera universal, adaptant quan sigui necessari la tecnologia per afavorir la inclusivitat i assegurant la seva accessibilitat econòmica (Boly Barry, K., 2022). El desenvolupament de l'anàlisi que es presenta per a aquesta dimensió de dret pren com a categories per a estructurar la informació de les diverses fonts incloses: 1) La garantia d'accés equitatiu a la tecnologia digital; 2) l'accés efectiu a la tecnologia i la bretxa digital; i 3) les innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal.

En tercer lloc, el **dret al lliure ensenyament i la llibertat acadèmica** comporta la formació i, en concret, l'adquisició de competències i habilitats en l'entorn digital per part del professorat i els equips docents, per garantir, d'aquesta manera, la lliure elecció i ensenyament a les plataformes educatives digitals (Comitè dels Drets del Nen, 2021; Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1999). L'anàlisi d'aquesta dimensió s'ha organitzat a partir del desenvolupament de dues categories centrals. En primer lloc, s'ha diferenciat entre la llibertat d'ensenyament, entesa com les maneres sota les quals el professorat pot expressar lliurement les seves opinions, valors i judicis, respectant la dignitat i la diversitat de tots els col·lectius als quals educa en clau de gènere. I, en segon lloc, la llibertat acadèmica, entesa com l'autonomia en la presa de decisions de les diverses tasques pedagògiques. Aquesta manera de comprendre la llibertat acadèmica està relacionada amb la implicació i participació de les i els docents en l'elecció de metodologies, l'adequació de les plataformes tecnològiques al seu entorn laboral (determinació d'objectius i mètodes pedagògics abans que tecnològics) i els processos de formació per a adquirir les competències digitals.

En quart lloc, el **dret a la informació i la llibertat d'opinió i expressió** es refereix a la protecció de les persones usuàries en l'entorn digital (Comitè dels Drets del Nen, 2021), i està compost per la garantia d'accés a la informació; d'adequació dels continguts digitals i protecció de la infància davant continguts violents, estereotipats, discriminatoris, relats falsos o desinformació; d'accessibilitat, fiabilitat, concisió i coherència dels continguts en relació amb l'edat de les persones usuàries; de diversitat i qualitat dels continguts; del dret a la seguretat i la protecció contra ciberagressions, amenaces, censura o filtracions de dades; i que els processos de seguiment de dades i elaboració de perfils no infringeixin el dret a formar opinions genuïnes no manipulades mitjançant algorismes. En l'anàlisi que es desenvolupa en relació amb aquest dret es distingeixen dues categories: el dret a la informació, i el dret a la llibertat d'opinió i expressió.

En cinquè lloc, es troba el **dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital**, l'objectiu de la qual és garantir en la infància les competències digitals necessàries per a l'adquisició dels coneixements, les aptituds i les competències exigibles en els programes d'ensenyament (Boly Barry, 2022). Això implica la integració de pràctiques educatives orientades a l'alfabetització digital en els plans d'estudi. Els resultats de l'anàlisi realitzada s'aborden en quatre categories. La primera és la provisió d'infraestructures, dispositius i accés a plataformes digitals per part de l'Administració pública als centres educatius, i l'externalització d'aquesta responsabilitat a empreses *BigTech*. La segona fa referència a la regulació i als límits que posen els marcs legislatius espanyol i europeu a les grans corporacions tecnològiques en dotar d'equipament i plataformes digitals als centres. La tercera és el tipus d'alfabetització digital que s'està promovent entre el professorat i l'alumnat. I la quarta es refereix a les preocupacions que existeixen per part de les famílies, el professorat, l'acadèmia i l'activisme sobre l'ús de les dades de l'alumnat.

Finalment, en sisè lloc, s'aborda el **dret a la privacitat i la protecció de dades**, que es vincula a la necessitat de protegir les dades personals en l'entorn digital i de regular, minimitzar o prohibir el seu processament destinat a l'elaboració de perfils (Boly Barry, 2022; Comitè dels Drets del Nen, 2021). En aquesta dimensió, en primer lloc, s'aprofundeix en els posicionaments de les *BigTech* i en les opinions, preocupacions i percepcions de persones expertes i part de la comunitat educativa en relació amb la privacitat, la protecció i la gestió de les dades que es generen en l'ús de plataformes digitals en entorns educatius. En segon lloc, es vinculen els processos d'alfabetització digital crítica amb el dret a la privacitat.

2. Dret al lliure desenvolupament de la infància

El dret al lliure desenvolupament de la infància és fonamental per al disseny i l'execució de qualsevol tipus de projecte de societat. L'educació, com a motor de la socialització comuna, ha d'estar orientada cap a la consecució d'aquest dret, apostant pel ple desenvolupament de la personalitat humana i pel sentit de la dignitat de les persones, tant en contextos presencials com digitals (Comitè dels Drets del Nen, 2021). Així mateix, el sistema educatiu ha de permetre a totes les persones participar efectivament en una societat lliure i afavorir la comprensió entre pobles, nacions, grups racialitzats i religiosos (Boly Barry, 2022).

En l'àmbit digital, amb aquest dret apuntem a l'adquisició de competències i responsabilitats digitals, i a la comprensió del funcionament i l'ús de les eines tecnològiques d'acord amb les característiques, maduració i desenvolupament cognitiu, emocional i social de cada nena, nen i adolescent, per tal de garantir una infància lliure i segura (veure Annexos 1 a 5). Aquest dret remet a la idea de ciutadania digital entesa com l'habilitat de moure's en entorns digitals complexos i aprofitar les seves possibilitats, però també de comprendre les seves implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals (Comitè dels Drets del Nen, 2021). Des del punt de vista de l'Administració pública, el respecte a aquest dret comporta la necessitat de garantir la protecció de la infància en els entorns digitals, prevenint situacions d'explotació, exposició a continguts violents i sexuals, i a jocs d'atzar, de maltractament i altres amenaces (Comitè dels Drets del Nen, 2021).

L'ús de plataformes digitals en contextos educatius posa en tensió el compliment d'aquest dret en múltiples aspectes. Per la present anàlisi hem posat el focus especialment en tres categories centrals. Primer, la necessitat d'adquirir competències i responsabilitats digitals. Això és, ensenyar a usar, però també a comprendre el funcionament de les eines tecnològiques com un aspecte clau en la protecció de la infància. Segon, potenciar la ciutadania digital a través de la responsabilitat digital i de la comprensió de les implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals de la societat digital. Tercer, la necessitat de generar protocols i accions concretes que garanteixin la protecció de la infància en els entorns digitals.

2.1. Adquisició de competències i habilitats a l'entorn digital

Les competències i habilitats a l'entorn digital han de permetre a la ciutadania comprendre el funcionament de les eines i mitjans tecnològics, i també el seu potencial com a mitjà de generació de coneixement i de participació i implicació cívica.

Posant el focus en la infància i en el que planteja Boly Barry (2022), resulta essencial parar atenció a les facultats de la infància, als seus processos de maduració, al seu desenvolupament cognitiu, emocional i social en cadascuna de les seves etapes, de cara a garantir una digitalització conforme al seu procés maduratiu.

Tenint presents els discursos de les veus expertes sobre el tema (Annex 2), observem que la preponderància de les *BigTech* com a proveïdores principals de plataformes digitals per a l'àmbit educatiu tendeix a reduir les possibilitats d'adquirir competències i habilitats digitals, al mateix temps que redueix les possibilitats d'accés a entorns més diversos de socialització digital. En aquest sentit, en el discurs de les veus expertes es reconeixen dues grans conseqüències. D'una banda, la situació de monocultiu digital en els centres educatius limita l'exposició de l'alumnat i el professorat a la multiplicitat de recursos digitals que estan disponibles, és a dir, restringeix la riquesa de la seva socialització digital, comprometent el desenvolupament de competències que permetin a l'alumnat habitar de manera autònoma i crítica el món digital. D'altra banda, l'entorn al qual està exposat l'alumnat ha estat desenvolupat per companyies tecnològiques que no necessàriament pertanyen a l'àmbit educatiu. Com reconeixen les veus expertes (Annex 2), les *BigTech* orienten les seves accions cap a l'increment de benefici, no sols en el present, sinó també en el futur.

No hem de permetre que els nens pensin que un llibre és una tauleta Chromebook, que internet és Google, i que l'entorn digital d'aprenentatge és Google Classroom (...) (Stakeholder, 9).

En relació amb les veus dels centres educatius consultades (Annex 3), es plantegen preocupacions comunes, encara que amb alguns matisos rellevants.

El discurs dels equips de direcció, per exemple, connecta amb diferents debats relacionats amb el dret al lliure desenvolupament de la infància en l'elecció de les plataformes digitals educatives de cada centre. D'una banda, es reconeix la idoneïtat del seu ús, en tant són mitjans fàcils d'utilitzar tant per al professorat, com per a l'alumnat i les famílies. Al mateix temps, la facilitat en l'experiència d'ús a partir de l'intuïtiu del servei, podria vincular-se amb el dret al lliure desenvolupament de la infància ja que, amb independència del debat sobre el proveïdor, com a recurs digital pot parar atenció en les facultats d'infants i adolescents, i al seu desenvolupament cognitiu, emocional i social, canviant en les diferents etapes formatives, si s'utilitza amb responsabilitat i sentit.

[La plataforma de Google] És molt intuïtiva i a més per al nostre alumnat també, perquè el nostre alumnat pensa que no és digital, eh? Llavors vol dir que si explorem altres eines, (...) cosa que vam fer, però no les vam veure viables, ni per l'esforç que suposava per al professorat, ni per l'esforç que suposava per a les famílies, ni pel grau de satisfacció que podia revertir en l'alumnat (EED, Centre 2).

D'altra banda, també es reconeix que hi ha hagut un impuls major en la provisió d'infraestructura tecnològica que en el desenvolupament d'habilitats i competències digitals. La majoria dels equips de direcció que van participar en la recerca van manifestar que, per a ells, el problema està en el fet que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya⁸ no proveeix d'una oferta formativa suficient que permeti al professorat aconseguir un bon nivell de conscienciació sobre l'ús segur d'internet i de les plataformes digitals. Això repercuteix en la capacitat real dels

⁸ Administració amb competències en educació a Catalunya.

centres per triar les plataformes digitals que utilitzaran. Per als equips directius, els centres fan el que poden per a garantir el lliure desenvolupament de la infància, però ho fan des de l'autogestió, amb el suport a vegades de les mateixes *BigTech*, però sense el suport manifest de la política i les institucions educatives.

[Ara tots els centres] han de fer una formació obligatòria [en digitalització]. Diuen que [al nostre centre] ens tocarà l'any que ve perquè ningú pugui dir que el Departament no està formant amb tot això i et deixa una mica desemparat. Estem tots rebotats (EED, Centre 6).

Dels discursos del professorat en aquest àmbit es desprèn que la majoria no és conscient dels processos de presa de decisió del centre a l'hora de triar quina plataforma digital utilitzar amb finalitats educatives. Això succeeix per la manifesta necessitat de comptar amb més competències i habilitats digitals que els permetin prendre decisions assenyades per a fer un bon ús de les plataformes i els mitjans digitals. Només així seria possible utilitzar-les per a l'ensenyament de manera responsable, garantint el resguard de la identitat i la privacitat digital dels seu alumnat, i permetent un ensenyament lliure i divers.

Alguns profes tenim, així com una mica de... no sabria qualificar-ho... Però d'un cert recel d'obrir aquest debat i, fins i tot, intentar plantejar-lo, sortir de l'entorn Google i plantejar-nos altres plataformes (GDP, Centre 5).

Per a l'alumnat, utilitzar plataformes digitals (comercials o no) a l'escola resulta natural i inevitable. A més, manifesten que tampoc es requereix de competències o habilitats digitals sofisticades. En general, reconeixen que la seva usabilitat és intuïtiva i simple i que, de fet, facilita el seu treball escolar i el seu rol d'aprenent:

Opcions que et donen aquestes plataformes (...) per a compartir treballs, per a... És a dir, qualsevol cosa. Com enviar o lliurar qualsevol arxiu... Hi ha coses que he descobert aquest any, com lliurar en el Classroom. Això no ho havia fet cap any abans i tenia por a això, ho he descobert aquest any. I, això d'útil perquè hi ha vegades que necessitem canviar perquè alguns treballs que fem en la llibreta són més fàcils en ordinador perquè podem... És a dir, quan ens equivoquem podem canviar les paraules i no canviar de pàgina i tornar a començar des de zero. (...) És un seguiment molt net, molt ordenat (GDA, Centre 2).

Juntament amb això, l'alumnat reconeix que les plataformes digitals enforteixen el seu vincle tant amb els seus iguals com amb els seus docents:

De sobte la [plataforma em permet] interactuar amb el professor. No hi ha temps a classe, llavors puc entrar en la meva plataforma i enviar un missatge (GDA, Centre 3).

Ara bé, del discurs de l'alumnat es desprèn la creença que les mesures que prenen els centres educatius per a protegir la seva identitat digital i promoure un ús responsable de les plataformes digitals no són del tot eficients. A vegades, fins i tot reconeixen que resulta molest que una part substantiva de les iniciatives que pren el centre educatiu apuntin essencialment a bloquejar uns certs continguts, la inaccessibilitat dels quals podria afectar els seus drets com a ciutadans digitals. En efecte, les mesures que es prenen des dels centres acostumen a focalitzar-se en els dispositius i, per tant, afecten l'activitat de l'alumnat sigui on sigui que els usi.

L'alumnat considera que aquestes situacions succeeixen bàsicament perquè al professorat, en general, li manquen les competències i habilitats necessàries per a resguardar la seva identitat digital i promoure un ús responsable de les plataformes i mitjans digitals dins i fora de l'escola.

Respecte a l'opinió de les famílies sobre aquest àmbit podem destacar dos aspectes rellevants.

D'una banda, existeix una valoració positiva sobre el potencial que té l'ús actiu de les plataformes digitals comercials a l'escola en la millora dels processos d'aprenentatge de l'alumnat ($M = 3.56/6$; $DS = 1.465$)⁹ (Taula 6, Annex 4). Entre les raons esgrimides destaquen les possibilitats que ofereixen per a afavorir el treball cooperatiu i col·laboratiu no sols entre el propi alumnat, sinó també entre el professorat i l'alumnat ($M = 3.80/6$; $DS = 1.1479$) (Taula 6, Annex 4). Aquest aspecte va ser molt més rellevant en les famílies amb fills/es o tutelats/des en educació secundària (Taula 19, Annex 4). La mateixa situació es va donar en el cas dels informants homes amb fills homes (Taula 20, Annex 4). Per a les famílies, per tant, les plataformes digitals poden potenciar un major desenvolupament educatiu de l'alumnat, independentment de qui les proveeixi.

D'altra banda, en relació amb les competències i habilitats digitals, les famílies manifesten estar preparades per ajudar l'alumnat amb les tasques mediades per plataformes digitals i que s'executen de manera asincrònica i en línia ($M = 4.00/5$; $DS = 1.010$) (Taula 10, Annex 4). En aquest sentit, les respostes van ser molt homogènies tant pel que respecta a l'etapa educativa (primària o secundària), com en relació amb el gènere del familiar i de l'alumnat (Taula 58, Annex 4). D'igual manera, les famílies tenien una autopercepció alta sobre la seva capacitat per a aprendre coses noves que poguessin ajudar en l'aprenentatge de l'alumnat (Taula 10, Annex 4)¹⁰.

En relació amb les condicions d'ús de les *BigTech* sobre aquest aspecte (Annex 5), considerem rellevant destacar la proposta de mSchool GSMA. Aquesta consisteix en un programa denominat "mEducació"¹¹ (Annex 5, p.18) el principal objectiu del qual és millorar les competències digitals de la comunitat escolar, oferint recursos i eines digitals al professorat amb la finalitat de transmetre-les a l'alumnat (Annex 5, p.19). En la resta de les *BigTech* no es fa referència específica a aquest aspecte. Això significa que les corporacions tecnològiques no consideren que hagin de complir cap rol rellevant en l'adquisició de competències i habilitats digitals, i per això no desenvolupen accions concretes centrades en aquest aspecte.

En aquest sentit, es posa de manifest la dificultat de garantir el lliure desenvolupament de la infància i l'adolescència perquè l'alfabetització i les habilitats digitals de les seves figures de referència són insuficients per a protegir la seva

⁹ M = Mitjana; DS = Desviació estàndard. Veure Annex 4 per a més informació.

¹⁰ La sobre-representació de famílies amb nivell d'estudis alts podria estar condicionant aquest resultat. A l'anàlisi de la Dimensió 2 es profunditza en les desigualtats entre les famílies, en aquest cas, respecte a l'accés a la tecnologia digital amb evidència qualitativa dels centres educatius.

¹¹ Impulsat per Mobile World Capital Barcelona, el qual compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA.

identitat digital i afavorir la comprensió de l'entorn digital, que és de naturalesa diversa. La majoria del professorat aprèn a utilitzar la plataforma tal com la mateixa indica. Això limita l'ús de plataformes digitals en l'àmbit escolar a les que el docent coneix i en les quals té seguretat d'ús. Potencialment, això priva l'alumnat de conèixer altres entorns i mitjans digitals. En conclusió, considerem que, avui dia, la manca d'habilitats i competències digitals per part de les diferents figures de referència de l'alumnat impedeix garantir el dret al lliure desenvolupament de la infància i l'adolescència en contextos educatius en procés de plataformització.

2.2. Ciutadania digital. Responsabilitat digital i comprensió de les seves implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals

Aquest àmbit planteja que el dret d'accés a la tecnologia i l'alfabetització digital són elements constituents de la construcció i extensió d'una ciutadania digital més democràtica i justa. En aquest sentit, s'entén que la ciutadania digital implica l'habilitat de desenvolupar-se activament en entorns digitals complexos i, alhora, poder comprendre les seves implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals (Boly Barry, 2022).

L'evidència generada en el marc del projecte edDIT posa de manifest la preocupació de la majoria de les veus consultades respecte a la falta d'un coneixement profund de les eines i mitjans digitals que s'utilitzen dins i fora dels centres educatius entre l'alumnat, el professorat i les famílies. Així mateix, revela també el desconeixement - i la preocupació- d'aquests actors sobre les possibilitats i també sobre les possibles conseqüències del seu ús en l'àmbit educatiu.

La difícil relació entre l'ús de plataformes digitals i les experiències educatives, que configuren part del que podem considerar com el dret al desenvolupament, es manifesta en la seva complexitat en la següent cita d'una de les persones expertes entrevistades:

Cal arromangar-se i comprendre, molt millor del que estem fent ara, el model de funcionament de les plataformes digitals. I també el que ens succeeix a nosaltres com a persones, per a després poder actualitzar els programes dels nostres sistemes educatius i, finalment, poder crear trobades, pedagogies, programes i currículums que puguin parlar d'aquests temes, i incloure els menors en aquests (Activista, 4).

En relació amb les veus dels centres educatius consultades, el diagnòstic resulta relativament similar.

Els equips directius ressalten la importància d'afavorir el desenvolupament d'un sentit crític entre l'alumnat per a la construcció de ciutadans digitals conscients del seu propi rol, i que puguin prendre decisions que garanteixin la seva seguretat i un major coneixement sobre les possibilitats i els límits de la tecnologia digital. El rol de l'escola estaria justament aquí, reforçant aquest sentit i aquesta seguretat.

Al mateix temps, malgrat reconèixer la necessitat de fomentar el sentit crític, els equips directius reconeixen que els claustres no estan especialment preocupats per la recopilació i gestió de les dades, ni per l'ús d'algoritmes desenvolupats amb les dades generades en l'ús de les PDE. De fet, per als equips directius, l'explicació més comuna sobre aquesta qüestió té a veure, novament, amb el desconeixement del tema. Així, tal com veurem també en l'anàlisi d'altres dimensions, reconeixen que existeix una falta de coneixements tècnics suficients per part del professorat per a promoure un ús responsable de les plataformes digitals tant dins com fora de l'escola. En aquest últim cas, poder supervisar l'accés a aplicacions o mitjans digitals utilitzats fora de l'escola, i en les quals es podria estar limitant la condició de ciutadà digital, i en conseqüència vulnerant el dret al lliure desenvolupament de la infància.

A veure, en el cas de les plataformes dirigides, com deia abans, el Google Classroom i el Moodle, perquè tenim més control des del centre [educatiu]. Però des d'aquest punt de vista [ciutadania digital i dret al lliure desenvolupament de la infància] té poca rellevància. Ells no passen molt temps aquí. Fora d'aquí [del centre educatiu] la major part del temps estan en aplicacions com YouTube, TikTok i naveguen lliurement (EED, Centre 3).

Les veus dels equips directius sostenen que per al centre resulta més viable controlar i estar pendent de l'ús que fan de plataformes i mitjans digitals en el dispositiu digital de referència que utilitzen amb finalitats educatives. Al mateix temps, reconeixen que resulta impossible supervisar l'ús que puguin realitzar en altres dispositius, fora de l'escola:

Bé hem tingut també personal de pràctiques d'informàtica que ens ha ajudat a fer revisions dels historials (...). També posem molta atenció en com utilitzen les tablets, què és el que busquen. Sempre ho fem en un grup reduït amb algú de suport que pugui supervisar. Com estan fent ús doncs de tot del dispositiu. El que fan fora de l'escola, i amb els seus propis ordinadors a casa, ja és una altra cosa (EED, Centre 4).

Per al professorat, la socialització digital i les seves competències i les de l'alumnat per a desenvolupar-se de manera conscient i crítica en l'entorn digital, no poden deslligar-se del predomini de les grans corporacions tecnològiques i del potencial ús i gestió que fan de les dades generades per l'alumnat.

En aquest sentit, part de les veus del professorat aprofundeix en aquesta línia quan esmenta, per exemple, l'ús d'una plataforma digital "alternativa" com la que ofereix Xnet¹². S'entén que aquesta plataforma pot ser un mitjà que possibiliti l'exercici d'un major control, protecció i sobirania sobre les dades de l'alumnat, afavorint el compliment d'una funció bàsica de l'escola que és la de protegir l'alumnat. Al mateix temps, es veu com una oportunitat per a mostrar a la infància i a l'adolescència altres entorns digitals que facilitin l'adopció de postures crítiques i autònomes respecte a la tecnologia digital. Per a les veus docents, l'exposició a una major varietat de recursos digitals pot contribuir al fet que, en un futur, l'alumnat triï allò que més li

¹² La infraestructura educativa digital DD és un espai de treball digital i integral que afegeix eines de software lliure i auditable en una suite creada per l'organització Xnet i amb el suport de la Direcció d'Innovació Democràtica i el Comissionat d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, i del Consorci d'Educació de Barcelona. Recuperat de: <https://xnet-x.net/ca/>

interessa des d'un punt de vista crític. Per això consideren que l'ús d'una plataforma alternativa pot contribuir a millorar les oportunitats educatives de l'alumnat i la seva condició de ciutadà/na digital.

És important oferir des dels centres diferents editors de text i crear ciutadans que tinguin capacitat crítica per al dia de demà triar quin programari volen, facilitar que coneguin que hi ha aquesta opció i que és lícita i a sobre tenen accés (GDP, Centre 4).

El professorat percep la influència de les grans corporacions tecnològiques en el disseny i la construcció de la ciutadania digital a través de l'escola com un problema greu i inevitable. L'omnipresència de Google a la societat, per exemple, fa irremeiable la seva presència a l'escola, amb totes les conseqüències que això podria generar:

Jo crec que també l'escola com sempre ha sigut una mica el reflex de la societat. Està passant el mateix perquè nosaltres (docents) quan estem en la nostra vida personal que hem d'apuntar-nos a un club o comprar una entrada de no sé què... però sempre, i per a tot, anem acceptant galetes (*cookies*) i, per tant, estàs acceptant *cookies*, estàs acceptant un conjunt de temes dels quals no som conscients... És clar, vull dir que vols que no passi també a les escoles, vull dir què utilitzem i que Google ens escolti, ens llegeixi, ens vegi... Llavors, clar jo penso que el desafiament està en crear i generar espais a les escoles on es pugui debatre una miqueta més del tema: "Ei! Al final de què estem parlant?" Estem parlant de nanos, estem parlant de tecnologia o estem parlant de la informació que s'emporta Google, no? Vull dir com situar... I al final, del que parlem, sobretot, és de la intimitat (GDP, Centre 2).

En relació amb les veus de l'alumnat, veiem que el seu discurs se centra en la gestió de la responsabilitat digital per part dels centres educatius. En aquest sentit, manifesten tenir un grau de coneixement tècnic sobre les tecnologies digitals, incloent-hi les plataformes digitals educatives, substancialment major al qual mostren, per exemple, les seves famílies, però també els seus docents i equips directius. De fet, problemes com la vulnerabilitat de la seva identitat digital, la protecció de la seva informació privada, o fins i tot l'acumulació i gestió de les seves dades per part de les *BigTech*, tendeixen a ser temes molt més conversats entre els propis estudiants, que amb el professorat i les famílies.

En les seves manifestacions s'aprecia un elevat grau de coneixement (o com a mínim de sospita) sobre la capacitat d'accés a la seva informació privada que tenen les grans corporacions tecnològiques. En aquest sentit, no mostren massa preocupació ni comprensió en profunditat de les implicacions, però identifiquen la vulnerabilitat del seu col·lectiu enfront de la potencial manipulació que poden exercir les *BigTech* a través dels mitjans digitals.

[quan feu servir el Google Drive o el Google for Education, tot l'univers de Google. Sentiu que tota la informació que teniu aquí es comparteix amb altres persones?] Jo crec que sembla que no però sí. No es comparteix directament però tenen la informació. (...) Jo directament no. Però si una persona que sigui un mínim influenciable que pengi la seva vida (...), sempre hi ha la típica persona que ja estarà més pendent o ni que sigui una persona que no pensis en tota la teva vida (GDA, Centre 6).

L'opinió de les famílies presenta connexions directes amb les percepcions expressades per docents i equips directius respecte a aquest àmbit. En tots aquests casos, la presència de les *BigTech* a l'escola és previsible donada la seva influència social, econòmica i política en altres àmbits de la vida. No estranya, per tant, el paper d'aquestes grans corporacions tecnològiques en accions de disseny i planificació de polítiques educatives i digitals en col·laboració amb l'Administració pública (Morozov, 2018). Les famílies, per exemple, mostren un elevat grau d'acord amb la necessitat de col·laboració entre l'Administració pública i les corporacions tecnològiques per a promoure la millora de l'educació ($M = 3.86/6$; $DS = 1.665$) (Taula 6, Annex 4). Aquest aspecte va ser més remarcable en el cas de l'educació secundària i, especialment entre les informants dones amb fills homes (Taula 13 i 14, Annex 4).

Per a docents i famílies, els acords entre la política educativa i les *BigTech* són essencials per garantir l'ús i l'accés a aquestes plataformes digitals en els centres, sense mediar un cost econòmic elevat. No obstant això, les famílies es mostren molt preocupades per la possibilitat que els serveis oferts per les plataformes digitals siguin, en un futur, serveis de pagament ($M=4.15/6$; $DS=1.697$) (Taula 7, Annex 4).

Respecte a les condicions d'ús de les *BigTech* (Annex 5), considerem que una iniciativa a destacar relacionada amb el concepte de ciutadania digital, i tot el que se'n deriva, és "Sé genial en internet" habilitada per Google. Aquesta eina ofereix ensenyaments a infants i adolescents relacionades amb temàtiques que s'engloben dins de la ciutadania digital, com la responsabilitat digital i la comprensió de les implicacions que suposa l'entorn digital (Annex 5, p. 10). En aquest sentit, malgrat que no s'al·ludeixen de manera explícita els drets de la infància, aquesta iniciativa podria representar un intent de *Google for Education* per vetllar per la seva garantia.

Per tot el que s'ha exposat en aquest aspecte, considerem que el lliure desenvolupament de la infància també està en risc. La ciutadania digital s'està construint des de l'escola a partir d'iniciatives que empren una única plataforma digital i que, en aquest sentit, poden ser considerades de monocultiu digital. En aquest context, l'alumnat únicament coneix un entorn digital, normalment comercial. Això el transforma en client captiu, i contribueix al fet que construeixi una comprensió del món vinculada als interessos comercials d'aquestes corporacions tecnològiques. Al llarg de l'execució del projecte edDIT s'ha evidenciat el desconeixement dels diferents agents implicats respecte a la importància de treballar la responsabilitat digital. Aquesta situació no afavoreix el fet que, des de l'escola, es possibiliti que la infància i l'adolescència consolidin el seu rol de ciutadans i compreguin les implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals de viure en la societat digital.

2.3. Garantir la protecció de la infància en entorns digitals mitjançant accions i protocols concrets

En aquest tercer àmbit apuntem a la necessitat de construir un marc de referència que garanteixi la protecció de la infància en contextos digitals. En aquest sentit, es

posa especial atenció a la prevenció de situacions d'explotació, exposició a continguts violents i sexuals, i a jocs d'atzar, de maltractament i altres amenaces en la infància (Boly Barry, 2022).

Sobre aquest tema, i tenint presents en primera instància els discursos de les veus expertes sobre el tema (Annex 2), podem apreciar que existeix una preocupació general pel feble rol protector que exerceix l'Estat en la matèria, i també per l'escassa sobirania digital que exerceixen els centres educatius i l'Administració pública. D'acord amb les veus expertes, en la mesura en què l'Administració delega la provisió de plataformes digitals (i dispositius) en les corporacions tecnològiques, perd potencial influència i capacitat de control sobre el funcionament del sistema educatiu. Si bé els continguts que s'introdueixen i s'utilitzen en les plataformes digitals són decidits essencialment pel professorat, les estratègies de fidelització i els hàbits d'ús i consum que generen no estan sent controlats per l'Administració educativa ni pels centres educatius. Moltes d'aquestes estratègies desenvolupen dependències que resulten difícils de revertir i que, per tant, poden comprometre la protecció digital de la infància i el seu dret al lliure desenvolupament. Aquesta preocupació és fins i tot compartida pels representants de les grans corporacions tecnològiques, que, al mateix temps que ressalten l'essencial del seu rol en l'educació, atribueixen a l'Administració pública la tasca de garantir la protecció de la ciutadania i particularment de la infància, tal com es pot veure en les següents afirmacions:

És clar que les administracions públiques han d'exigir a les grans corporacions tecnològiques una sèrie d'actuacions, però és evident el retorn que fan les *BigTech* al sistema educatiu, i com les plataformes corporatives li lliuren un valor agregat a l'educació (*BigTech*, 7, Annex 2).

El que passa és que s'assumeix que la seguretat és responsabilitat de les empreses de tecnologia. Una part sí, però una altra part no. La seguretat de les teves dades, de les dades que tu poses a la teva universitat o escola són inicialment de la teva universitat o escola. No són automàticament de les empreses que les generen o de les quals lliuren la infraestructura. Si les teves dades es filtren, no és necessàriament perquè l'empresa les robi o faci un mal ús deliberadament. El tema està en el fet que algú del centre educatiu o representants de la pròpia Administració pública, acaben per cedir-les. Llavors jo crec que cal generar consciència del que això significa i ha de ser un treball conjunt. No solament del Ministeri d'Educació, o dels diferents Ministeris del Govern, sinó també de l'assessoria nostra, de les empreses de tecnologia que som realment els que sabem que potencial d'ús tenen les dades (*BigTech*, 6,).

Per a les veus dels centres educatius, falten protocols i accions concretes de protecció de la infància, i també estratègies de supervisió a mitjà i llarg termini.

Per als equips directius, aquesta realitat se solapa amb la confiança que tenen les famílies en els centres educatius, que en la seva opinió és clau, però no suficient. Els centres educatius es veuen en el dia a dia improvisant i autogestionant protocols, sense comprendre el marc regulador amb el qual compten, sense conèixer les lleis o drets vinculats, i sense la supervisió ni l'acompanyament de l'Administració pública. La seva necessitat, per tant, no és només augmentar els seus sabers en responsabilitat i sobirania digital, sinó també comptar amb un marc de protecció clar que els permeti amb eficiència garantir la protecció de la infància en entorns digitals.

En la mateixa línia, les veus del professorat posen l'accent en la insuficiència d'accions formatives proveïdes pel *Departament d'Educació* que permetin al professorat aconseguir un bon nivell de competència digital i conscienciar al seu alumnat sobre de l'ús segur d'internet i de les plataformes digitals amb finalitats educatives. En aquest sentit, els centres tenen poca competència per a triar la PDE més segura i adequada, el que també acaba repercutint de manera indirecta en el lliure desenvolupament de la infància i l'adolescència en l'entorn digital.

Tant per a les i els docents com per als equips directius, els centres fan el que poden per a garantir el lliure desenvolupament de la infància, però ho fan sobretot des de la seva pròpia autogestió i consciència. En aquest sentit, manifesten que se senten deseparats per la llei, la política i les institucions educatives, encara que entenen que, avui dia, són responsables de garantir la protecció de la infància en els entorns digitals.

Les accions concretes per part dels centres educatius a l'hora de prevenir situacions d'explotació, exposició a continguts violents i sexuals, a jocs d'atzar, de maltractament i altres amenaces són, a vegades, imprecises i poc eficients. Al mateix temps que bloquegen potencial contingut perniciosos, limiten en excés la llibertat digital, per exemple, bloquejant l'accés a continguts i aplicacions que són necessaris per a dur a terme activitats d'aprenentatge i processos de socialització quotidiana de l'alumnat.

A mi em sembla que coses, així com antivirus, bloquejar la càmera o coses així, sí que es podrien instal·lar, però amb un ordinador normal de casa. Pàgines de contingut sexual o pàgines de virus, sí que podrien bloquejar-se. Però si vull llegir un llibre... Tot el que és oci, jo crec que a casa hauria de desbloquejar-se. (...) Hi ha gent que no té restriccions per part dels seus pares i això és supernegatiu. Entenc que el benestar d'una persona, que els adolescents es posen ara molt amb videojocs i pot crear una addicció increïble. (...) Crec que l'institut no ha de preocupar-se de si estàs addicte a un joc. (...) Tenen dret a preocupar-se, però no tenen dret a controlar-te (GDA, Centre 5).

Per la seva banda, les famílies manifesten una preocupació substantiva en relació amb què les dades obtingudes en la utilització de les plataformes digitals a l'escola s'utilitzin per a la creació de perfils d'usuària que reproduïxin rols i estereotips de gènere, i amplifiquin les seves diferències ($M= 4.32/6$; $DS= 1.731$) (Taula 7, Annex 4).

La percepció de les i els representants dels centres educatius i les opinions expressades per les famílies evidencien l'absència de protocols i accions concretes de protecció dels drets de la infància en entorns digitals. Protocols, accions o fins i tot mencions que, en canvi, sí que plantegen les corporacions tecnològiques.

Microsoft, per exemple, al "Contrato de servicios de Microsoft" adverteix que la responsabilitat sobre el tipus d'ús que una persona menor faci d'un compte o servei serà del seu "progenitor o tutor legal". En el "Código de Conducta" present a l'esmentat contracte, també es defineixen una sèrie de regles que estableixen prohibicions sobre el contingut, material o accions realitzables en els productes i serveis de Microsoft, entre les quals es troba recollida la següent: "No participar en activitats que explotin, danyin o amenacin amb danyar a menors d'edat" (Contrato De

Servicios De Microsoft, 2021). Microsoft, aparentment, vetlla pel dret vinculat amb la necessitat de garantir la protecció de la infància en els entorns digitals, prevenint situacions d'explotació, exposició a continguts violents i sexuals, i a jocs d'atzar, de maltractament i altres amenaces.

De la mateixa manera, Amazon planteja al "Aviso de Privacidad" (secció "Información personal de menores") que l'empresa no proporciona ofertes d'AWS per a compres efectuades per menors d'edat (Aviso De Privacidad, 2022). Així doncs, si un menor d'edat vol utilitzar una oferta de AWS haurà de fer-ho "amb la participació d'un progenitor o tutor" (Annex 5).

Com s'ha assenyalat, Google té habilitada la web "Sé genial en Internet" (Seguridad En Internet Para Niños ¿Cómo Ser Genial En Internet? | Google Be Internet Awesome, n.d.) amb diferents recursos dirigits a les famílies i educadors per a afavorir un ús saludable i responsable d'internet durant la infància (Annex 5).

Per tant, l'evidència ens mostra que, des de l'escola, no existeixen protocols o actuacions concretes que puguin garantir el dret al lliure desenvolupament de la infància davant l'ús de plataformes digitals comercials a l'escola per part d'entitats o institucions públiques. D'altra banda, les dimensions que aborden aquesta problemàtica en el marc de referència establert per a la present recerca (Annex 1), i en la legislació existent, no acaben per ser traspassades al sistema educatiu i menys encara als centres. De fet, són justament les *BigTech* les que sí que proposen protocols o normatives que apunten a la protecció de la infància en l'entorn digital, sobretot quan es tracta d'exposició a situacions, per exemple, de violència i maltractament, entre altres. La majoria de representants dels centres educatius va manifestar que són més conscients del que diuen aquests protocols de les *BigTech*, que del propi marc regulador.

3. Dret d'igualtat i no discriminació -inclusió i equitat

El dret, o més concretament el principi d'igualtat i no discriminació, comporta una garantia d'accés equitatiu i efectiu a la tecnologia que eviti l'exclusió d'infants i adolescents en els entorns digitals. Per això, requereix del desenvolupament de mesures específiques per a evitar la bretxa digital i una especial atenció a l'accés, alfabetització, privacitat i seguretat de nenes i dones joves en l'entorn digital (Comitè dels Drets del Nen, 2021).

Cal també garantir la inclusió en l'entorn digital, eliminant les barreres existents per raó de discapacitat, sexe, situació econòmica, origen, etc. que impedeixen l'accés a la digitalització en condicions d'igualtat, i promovent les innovacions tecnològiques necessàries per garantir l'accessibilitat universal (accés real i efectiu a recursos digitals ajustats a les pròpies necessitats) (Boly Barry, 2022).

El desenvolupament de l'anàlisi que es presenta per a la dimensió del dret a la igualtat i la no discriminació estableix tres categories que estructuraven la informació de les diverses fonts incloses: 1) La garantia d'accés equitatiu a la tecnologia digital; 2) l'accés efectiu a la tecnologia i la bretxa digital; i 3) les innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal.

3.1. La garantia d'accés equitatiu a la tecnologia digital

Accedir a la tecnologia digital és una condició *sine qua non* per a l'exercici d'altres drets que componen el dret a l'educació en la societat digital. Aquest accés té diferents arestes, que van des de la disponibilitat d'infraestructura física i digital en els centres educatius i les llars de l'alumnat i del professorat (ordinadors o altres dispositius i programes), fins a la possibilitat de connectar aquesta infraestructura a una xarxa més àmplia de recursos digitals disponible a través d'internet.

L'evidència recollida en les subfases 1.2 a 1.5 d'aquesta recerca (veure Annexos 2 a 5) mostra com la garantia d'accés a la tecnologia digital ha estat una de les justificacions centrals de l'expansió de les corporacions tecnològiques en l'àmbit educatiu. La lectura de les causes i els impactes d'aquesta expansió és diversa en les entrevistes, grups de discussió, qüestionari i documentació analitzats. Pel que fa a les causes, i en relació amb la garantia d'accés equitatiu i efectiu a la tecnologia, les diferents visions sobre el fenomen d'incorporació de tecnologia digital proveïda per les *BigTech* en els centres educatius poden situar-se al llarg d'un continu els extrems del qual mostren, d'una banda, una crítica intensa a aquestes corporacions i, de l'altra, una acceptació de la seva presència que pot ser naturalitzadora o resignada.

Pel que fa a la garantia d'accés, l'extrem més resistent explica l'entrada de les *BigTech* a la provisió de serveis digitals a les escoles i els instituts per una deixadesa més o menys intencionada de l'Administració pública. Des del punt de vista d'activistes i

acadèmiques, i de diversitat de docents de centres educatius, les grans corporacions venen a cobrir una necessitat del sistema educatiu -la inversió en infraestructura digital- que l'Estat no pot o no ha volgut assumir. Segons argumenten, l'accés a la infraestructura digital es garanteix a costa de la subordinació a les grans corporacions. La falta de recursos públics se supleix amb recursos privats, orientats al profit i no a l'equitat. Així doncs, això planteja una tensió entre els objectius mercantils de les proveïdores de plataformes digitals en l'àmbit educatiu, i els del propi sistema educatiu, i planteja l'interrogant de si és possible aconseguir metes educatives en entorns destinats al profit econòmic.

Així ho il·lustren les següents cites d'activistes i docents. Aquestes veus, a més, vinculen els drets que requereixen l'accés per a satisfer-se, però que no es limiten a ell (alfabetització, privacitat i seguretat), al tipus de proveïdor de serveis digitals en el centre educatiu:

Google l'any 2010 sí que tenia molt clar de què anava el seu negoci (...) la identificació de les dades, la datificació i les rutes de subministrament d'aquestes dades com a negoci nuclear de Google se situa cronològicament al voltant de l'any 2000. I a partir d'allà va ser quan va començar a generar tota mena de serveis, funcionalitats, etc., que s'anomena per alguns estudiosos "rutes de subministrament" (...) Per tant, Google sí que té molt clar quina partida està jugant, però l'Administració aquí ha pecat d'ingènua, o encara molt pitjor, o ha signat sabent el que està en joc (Activista, 3).

És que abans no existia la inseguretat com a tal (...) perquè no hi havia una reflexió. Aleshores en presentar-nos aquest projecte sí que ens va fer reflexionar a nosaltres. Ostres és que realment estem fent que el nostre alumnat sigui vulnerable davant una multinacional (...) A més ho fas des d'un entorn segur perquè quan comences a fer servir eines que són d'accés gratuït que són molt boniques i que són molt atractives per ells, però tampoc saps on queda tot això (...) Qui té els drets de tot el que produeixen, tot el que ells i elles produeixen? (GDP, Centro 4).

En la mateixa direcció, encara que de forma una mica més pragmàtica, les entrevistes amb *Policy-makers* han evidenciat com els interessos de les companyies proveïdores de tecnologia digital en l'àmbit educatiu condicionen els de les administracions públiques a través de processos de pressió política i solucionisme tecnològic en entorns i moments d'infra-finançament públic. Així ho il·lustra la següent cita:

Al final estem parlant d'una solució privada que al final et soluciona tot de cop, et diu: "Escolti, sense servidors vostres. Escolti, tot legal perquè ho demostro en aquest paper. I a més a cost zero". Llavors, és preciós per a qui hagi de gestionar, que al final està col·lapsat per 1000 històries, és una solució [a la qual] difícilment pots dir que no (*Policy-maker*, 8).

L'accés equitatiu a la tecnologia moderna es reconeix com una necessitat a satisfer des del sistema educatiu, al mateix temps que es reconeix la falta de capacitat de l'Administració per a liderar tal provisió, i la pressió del sector privat per a controlar un servei que garanteix un gran benefici a curt i mitjà termini. Encara que sense tant de desplegament argumental, el discurs de diverses direccions apunta a aquesta mateixa necessitat -la d'infraestructura física i digital- i a les mancances de l'Administració pública per a satisfer-la. Aquest mateix element s'ha mostrat en

l'anàlisi de la Dimensió 1 quan s'assenyala que docents i famílies consideren essencial el paper de les *BigTech* per a garantir l'ús i l'accés a les plataformes digitals en els centres educatius a un baix cost econòmic.

La tensió entre el manteniment dels objectius de l'educació pública i els interessos comercials de les grans corporacions tecnològiques es reflecteix també en les accions i opinions de les famílies (Annex 4). En particular, destaca la preocupació "relativa" de les famílies sobre el risc que l'entrada de les *BigTech* en l'educació pot suposar per a la gestió pública de l'educació ($M = 3.43/6$; $SD = 1.675$) i, al mateix temps, que es vegi com a necessària la col·laboració públic-privada ($M = 3.86/6$; $SD = 1.665$) (Taula 6, Annex 4). És més, si es relacionen aquestes opinions amb la signatura del consentiment sobre l'ús de plataformes digitals en el centre educatiu, s'identifiquen diferències rellevants. Les persones que van signar el consentiment consideraven necessària la col·laboració entre el sector públic i les corporacions per a garantir el dret a l'educació ($M = 3.40$; $SD = 1.614$ vs. 2.76 ; $SD = 1.512$, $t_{402,878} = 5.925$; $p < .001$) i promoure la seva millora ($M = 4.00$; $SD = 1.662$ vs. 3.42 ; $SD = 1.755$, $t_{368,620} = 4.880$; $p < .001$). Per la seva banda, les que no van signar, consideraven que l'ús de les PDE posava en risc la gestió pública de l'educació ($M = 3.63$; $SD = 1.756$ vs. 3.41 ; $SD = 1.704$, $t_{1247} = 1.852$; $p = .032$) (Jacovkis et al., 2022). La relació entre la signatura del consentiment i les formes d'accés a la tecnologia digital en l'entorn escolar planteja un interrogant sobre la forma com, en aquest context, pot condicionar l'autorització familiar l'accés a l'educació. De fet, a la llum d'aquests resultats, val la pena preguntar-se: Quines alternatives ofereixen els centres educatius a l'alumnat les famílies del qual no han autoritzat l'ús de la PDE?

Enfront de les postures més crítiques recollides anteriorment, és possible identificar un conjunt de discursos que podríem considerar com resignats al protagonisme de les *BigTech* en la provisió de tecnologia digital als centres educatius. Encara que aquests discursos mostren una certa incomoditat amb aquest protagonisme, el consideren fonamental i irremeiable per a garantir l'accés. D'alguna manera, els discursos dels *Stakeholders* assumeixen que els Estats no són capaços de garantir la inclusió digital de la seva població sense el suport de les corporacions tecnològiques. Amb més o menys intensitat, des d'aquests punts de vista es defensa i justifica la necessitat que els proveïdors privats amb interessos comercials puguin oferir les tecnologies digitals, encara que s'especifica que sempre que sigui en favor de l'equitat en termes de connectivitat i accés a dispositius i plataformes:

Quan es pensa que no és indispensable que la població en la seva majoria estigui connectada a internet, caiem en un error substantiu. Avui dia és una condició necessària per a socialitzar, treballar i aprendre. Pel mateix, que els Estats, sobretot en temps de pandèmia, descansin en les donacions que fan alguns proveïdors privats amb interessos comercials perquè s'utilitzin algunes plataformes i dispositius és qüestionable i per descomptat censurable. Però que això impliqui limitar o fins i tot prohibir aquesta acció proveïdora de les grans tecnològiques és també un error (*Stakeholder*, 11).

Més enllà del grau de resignació o naturalització respecte al procés d'incorporació de les *BigTech* en l'àmbit educatiu, els discursos que se situen en aquesta zona del

continu plantegen l'existència d'un determinisme tecnològic que afavoreix les grans corporacions tecnològiques i que deslliga el seu ús en els centres educatius de valoracions crítiques, també en termes d'accés i inclusivitat. En aquest sentit, fins i tot des d'un punt de partida resignat o crític, els discursos tendeixen a donar per descomptat l'ús d'aquestes tecnologies a l'escola, situant el problema fonamental en l'accés a dispositius i recursos digitals més que en el tipus de recursos que s'usen, i en l'impacte que això pot tenir en termes d'equitat. De fet, aquest posicionament és compartit per actors a tots els nivells. Tal com s'ha mostrat a l'anàlisi de la Dimensió 1, la dotació d'infraestructura física o digital ha predominat per sobre de la inversió en formació del professorat. Això ha dificultat el desenvolupament de la seva responsabilitat digital i d'una comprensió profunda de les implicacions -a tots els nivells- i fins i tot de la idoneïtat de l'ús de plataformes digitals en els entorns escolars.

En particular, la revisió dels termes d'ús dels serveis que proveeixen les *BigTech* en l'àmbit educatiu reforça aquesta naturalització del vincle entre accés, gratuïtat i millora educativa, i el propi paper de les corporacions tecnològiques en aquesta equació. Les eines que ofereixen per a la comunitat educativa són equivalents als seus productes comercials. Així, entre els seus objectius podem identificar: "impulsar la productivitat, la col·laboració i la comunicació" (Documentació De Microsoft 365, n.d.), principis que, sobre el paper, no semblen distar massa dels que pugui plantejar-se una empresa. En el cas de Microsoft, per exemple, la cartera de productes orientats als centres educatius és igual a la que s'ofereix amb interès comercial, però s'ofereix com una "solució única i assequible pensada per a l'educació" (Microsoft Office 365 Gratis Para Centros Educativos Y Estudiantes, n.d.). De manera similar, el paquet de Google per als centres educatius s'ofereix sense cost econòmic a centres d'educació primària, secundària i superior (Annex 5).

La principal diferència entre l'oferta de les *BigTech* en l'àmbit comercial i en l'educatiu resideix, doncs, en el preu. D'aquesta manera, la qüestió de l'accés es redueix, sota aquest punt de vista, a la gratuïtat del servei, però no s'aborden altres qüestions també rellevants per a la garantia d'aquest dret com poden ser l'existència de contrapartides no monetàries (en forma de dades, o d'hàbit d'ús d'una determinada plataforma digital) o la inclusivitat dels recursos digitals que es proporcionen.

Respecte a l'anterior, a més de proporcionar accés gratuït o assequible a recursos digitals i infraestructura, aquests proveïdors ofereixen serveis web que, a priori, afavoreixen l'accessibilitat perquè no depenen d'un sistema operatiu que s'usi, i tenen menor dependència de la capacitat de hardware que d'altres alternatives. Així ho indica Amazon, igual que unes altres *BigTech*, quan especifica que els seus serveis, a més de gratuïts, estan "al núvol" (Annex 5). És més, aquesta companyia fa referència explícita a la relació entre tecnologia i inclusió quan enuncia que:

Creiem que la tecnologia ha de construir-se de manera inclusiva, diversa i equitativa. I tenim la responsabilitat de fer que això succeeixi. Estem compromesos a promoure les millors pràctiques d'equitat com l'aprenentatge automàtic responsable; i els nostres serveis en el núvol impulsen als clients i socis que treballen per un món més equitatiu (Inclusion, Diversity & Equity, n.d.).

No obstant això, no s'expliciten les estratègies de l'empresa per a promoure-la. El mateix succeeix amb Microsoft quan sosté que els seus productes són accessibles (sense cost addicional) i equitatius (“ofereixen solucions d'igualtat digital”) (Portátiles Y Ordenadores Para Centros Escolares, n.d.), però no especifica la forma com es materialitza tal igualtat.

Així doncs, els diferents posicionaments i opinions sobre el paper de les *BigTech* en relació amb el dret a l'accés a la tecnologia digital assenyalen algunes de les causes del creixement de les corporacions tecnològiques en l'àmbit educatiu (desinversió i falta de lideratge públic) i alguns dels seus impactes (prevalença d'objectius mercantils per sobre dels educatius, confusió entre gratuïtat i accés equitatiu). Aquesta tensió entre inversió i lideratge públic o privat ens porta a formular-nos la pregunta: és l'equitat del sistema educatiu compatible amb la rendibilitat de les empreses que li proveeixen serveis digitals?

3.2. Accés efectiu a la tecnologia i bretxa digital

L'evidència recollida al llarg de la recerca apunta a la importància de considerar diferents expressions de desigualtat que poden comprometre l'accés efectiu a la tecnologia; això és, l'accés que possibilita la inclusió digital, el desenvolupament de les competències necessàries per a desenvolupar-se en cada context i poder dur a terme trajectòries educatives llargues, satisfactòries, i que garanteixin a tot l'alumnat la possibilitat de realitzar projectes de vida plens. Per això, la garantia del dret d'accés efectiu implica un compromís amb la reducció i l'eliminació de la bretxa digital i una especial atenció a l'accés, alfabetització, privacitat i seguretat de nenes i dones joves a l'entorn digital, a fi i efecte d'aconseguir la seva “accessibilitat universal” o, el que és el mateix, un accés real i efectiu als recursos digitals que s'ajustin a les necessitats de les persones i col·lectius. Per tot això, cal identificar el paper que juguen les desigualtats de partida en l'accés efectiu a la tecnologia i en la configuració de bretxes digitals, i desenvolupar mesures per a compensar-les.

En aquest apartat ens centrem en la visió general que proveeix l'evidència sobre el vincle entre tecnologia digital i desigualtats, i en els discursos, opinions i percepcions de les i els informants sobre les desigualtats d'origen social i de gènere. És important assenyalar que les desigualtats no són independents entre elles, sinó que s'interrelacionen. En les seves interseccions s'amplifiquen els efectes de cadascuna d'elles. No obstant això, per a donar estructura a l'exposició, s'aborden en les següents pàgines de manera separada.

3.2.1. Tecnologia digital i desigualtats

En primer lloc, en termes generals, els discursos analitzats no relacionen de manera directa les plataformes digitals educatives amb un increment de les desigualtats, com tampoc tendeixen a considerar que els processos de datificació *per se* siguin perjudicials per a l'equitat del sistema educatiu. No obstant això, quan es parla de la forma com es desenvolupa la introducció de plataformes digitals en sistemes

educatius específics, sí que apareixen temors. Per part de les famílies s'identifica una certa preocupació respecte a la possibilitat que les PDE comprometin els principis democràtics de l'educació pública, entre els quals podem incloure l'equitat i la no discriminació (M = 3.33; DS = 1.557) (Taula 6, Annex 4).

Per part d'activistes i acadèmiques, s'assenyala en particular la importància del coneixement sobre el funcionament de tals tecnologies digitals com a element clau per a prevenir perjudicis sobre l'equitat que, en la pràctica, ja són identificables com a causa del procés de plataformització de l'educació:

L'ús de plataformes digitals a l'escola afecta l'equitat social? Crec que no hi ha resposta per a això. Jo no podria dir-te ni que sí ni que no. L'ús d'una plataforma digital a l'escola d'una forma acrítica, clar que afecta l'equitat (Acadèmica, 1).

Els algoritmes no són dolents per si mateixos, sinó que simplement hem de ser conscients del poder que tenen i hem de saber com actuen i com funcionen i llavors utilitzar-los bé per necessitats o per objectius que respectin els drets humans (Activista, 3).

Com hem mostrat en relació amb el lliure desenvolupament de la infància, existeixen veus que plantegen que l'alfabetització i la ciutadania digital són requisits per a aconseguir un accés efectiu, inclusiu i universal a les tecnologies digitals. De fet, les pròpies companyies inclouen referències a aquesta qüestió en els seus recursos per a millorar el desenvolupament de la infància i l'adolescència en internet. Aquest és el cas, per exemple, dels recursos que Google inclou en la seva proposta "Sé genial en internet", on diuen ensenyar "als més petits de la casa els conceptes fonamentals de ciutadania digital i seguretat perquè puguin explorar amb confiança el món en línia" (Seguridad En Internet Para Niños ¿Cómo Ser Genial En Internet? | *Google Be Internet Awesome*, n.d.). En la mateixa direcció es treballa en diversos centres educatius que han participat en la recerca. Tornarem més endavant sobre aquesta qüestió quan parlem específicament de les innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal.

En segon lloc, com ja hem vist, es considera que l'ús d'una única plataforma digital propietat d'una corporació tecnològica en molts centres pot actuar també en detriment del principi d'igualtat i no discriminació, ja que l'alumnat perd la possibilitat d'explorar altres opcions i de conèixer diferents innovacions tecnològiques. Tots aquests aspectes resulten essencials per a garantir l'accessibilitat universal, i l'accés real i efectiu als recursos digitals. Tal com ho il·lustra la següent cita d'una *Stakeholder*, genera preocupació el procés d'"apropiació" de la tecnologia digital que pot estimular-se quan un únic proveïdor opera en el sistema educatiu:

No hem de permetre que els nens pensin que un llibre és una tauleta Chromebook, que internet és Google, i que l'entorn digital d'aprenentatge és Google Classroom (*Stakeholder*, 9).

Finalment, és important assenyalar que, en la seva documentació, les *BigTech* incorporen referències a l'accés sense barreres a la tecnologia digital, encara que no arriben a especificar la forma com es passa de l'accés a l'ús sense barreres de la seva

tecnologia (La Nube Para La Educación Primaria Y Secundaria, n.d.). Una menció particular mereix el cas de MSchools. Aquesta iniciativa promou, a través de la promoció dels seus programes i amb la col·laboració de l'Administració educativa de Catalunya, accions dirigides a “reduir la bretxa digital a les aules per a l'accés a dispositius”(Projectes. mSchools. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa De Catalunya, n.d.).

3.2.2. Desigualtats d'origen social

Les desigualtats per origen social identificades al llarg d'aquesta recerca més ressenyables refereixen, d'una banda, als recursos materials i, de l'altra, als recursos educatius i simbòlics dels quals disposen l'alumnat i les seves famílies.

La falta de recursos materials de l'alumnat es va fer especialment visible durant la pandèmia. Així, alguns dels centres inclosos en la mostra, principalment aquells amb l'alumnat dels quals es troba en una situació de vulnerabilitat social major, assenyalen la falta de dispositius adequats per a la realització de les activitats educatives a casa. Aquesta manca no sols va afectar l'accés a l'educació durant el temps en què els centres educatius van estar tancats, sinó que continua condicionant la forma com l'alumnat i les seves famílies encaren la utilització de tecnologia digital en el procés educatiu. Les següents cites de grups de discussió amb professorat evidencien algunes de les dificultats que enfronta l'alumnat, i també la importància que el professorat en sigui conscient:

Però hi ha famílies que no es connectaven quan feien sessions online perquè no tenien dispositiu, perquè no tenien accés a la wifi, per mil històries. I es va veure claríssim, eh? Jo allà ho vaig veure i perquè a més estava en una escola de màxima complexitat com aquesta (GDP, Centre 2).

És que amb el tema de la pandèmia nosaltres vam rebre un fotografia de la realitat que... Jo pressuposava una cosa, jo pressuposava que cada casa hi tindria un ordinador (...) doncs que la pandèmia ens va posar allò aquesta fotografia completament real. I amb el primer i segon és que continua això, la majoria no té ordinador a casa. I hem de buscar eines diferents. També tenim una sala d'informàtica aquí que és molt petita i encara podem temptejar i fer altres coses (GDP, Centre 3).

La presa de consciència per part del professorat, com s'indicava anteriorment, és imprescindible per a garantir l'accés efectiu ja no a la tecnologia digital, sinó al contacte entre els centres educatius i l'alumnat. I aquí també s'identifiquen desigualtats que tenen el seu origen en el perfil social de les famílies i l'alumnat:

El WhatsApp sí que l'he utilitzat en algun context tipus pandèmia en el qual l'alumnat no disposava d'eines digitals bàsicament per garantir el contacte. Però sigut, doncs això, en casos en què no hi ha hagut una altra eina de comunicació (GDP, Centre 3).

Respecte a la comunicació, és important assenyalar que, segons els resultats del qüestionari aplicat en aquesta recerca, les famílies consideren que les plataformes digitals educatives faciliten la comunicació entre família i escola ($M = 4.00/6$; $SD = 1.581$), amb independència del nivell socioeconòmic i educatiu de la família. De fet, tal

com reflecteix la documentació de Microsoft, eines com “*Microsoft Teams*” es defineixen com un “centre de connectivitat únic per a connectar a professorat i estudiants, que permet cobrir les necessitats d'estudiants concrets amb material universal per a connectar, compartir i comunicar a l'aula i fora d'ella” (Microsoft Office 365 Gratis Para Centros Educativos Y Estudiantes, n.d.). En aquest sentit, les *BigTech* sostenen que les seves plataformes digitals contribueixen a millorar la comunicació i, amb això, a satisfer necessitats de l'alumnat de manera universal. No obstant això, els documents no especifiquen la forma com aquestes necessitats són cobertes a través de l'ús dels seus productes.

De fet, les desigualtats en els recursos educatius i simbòlics de les famílies s'assenyalen a diferents nivells al llarg de la recerca. Com apunta una de les acadèmiques entrevistades, “No tothom està igualment format per a descodificar el que passa en l'ús de plataformes” (Acadèmica, 2). Les desigualtats relatives a l'accés a informació sobre l'ús de dades són també visibles en les experiències dels centres educatius. Així ho mostra l'equip del Centre 3 quan reflexiona sobre la capacitat de les famílies per a qüestionar l'ús de Google a l'institut:

Ens movem en un centre amb unes famílies d'un determinat tipus, no? Jo per qüestions de... jo soc pare, al meu barri estic en coses d'AFAs, tal i qual... Visc al Poble Nou, eh? Llavors, t'assabentes de què a Gràcia (...) quan jo estava fent com a coordinador digital aquí el correu corporatiu de Google (...) estaven demanant a les famílies del barri que no signessin el consentiment per a un correu corporatiu, no? (EED, Centre 3).

3.2.3. Desigualtats de gènere

Les desigualtats de gènere en l'accés equitatiu i efectiu a la tecnologia digital són una mica més inconcretas que les desigualtats d'origen social. Per a les famílies, la reproducció de rols de gènere en el disseny i llenguatge de les PDE no sembla ser preocupant ($M = 2.96/6$; $DS = 1.486$) (Taula 6, Annex 4), encara que és superior quan es refereix a l'alumnat de secundària que al de primària, i superior quan responen homes que quan ho fan dones, especialment si es refereixen a alumnes dones i no a alumnes homes, en aquest cas, superior a primària (Taula 30, Annex 4). No obstant això, és molt més alta la preocupació sobre el potencial ús de les dades que es poguessin obtenir de la utilització de les PDE per a crear perfils d'usuari que reproduïx diferències, rols i estereotips ($M = 4.32/6$; $DS = 1.731$) (Taula 7, Annex 4), i de manera similar per a informants homes i dones, per a alumnes homes i alumnes dones, i per nivell educatiu (Taula 30, Annex 4).

En tractar de concretar les formes com s'expressa aquesta desigualtat de gènere, els discursos dels diferents actors són bastant amplis i poc específics. Des del punt de vista de les veus expertes, s'afirma la necessitat d'instal·lar la discussió sobre la participació de les dones a l'hora d'abordar les tecnologies i, sobretot, en la vinculació entre les activitats formatives i l'ús de les plataformes. Així ho mostren algunes iniciatives desenvolupades des de l'Administració pública catalana:

En clau de gènere... el que tenim és el programa STEAMcat que té a veure amb promoure les capacitats tant de docents com de l'alumnat. Totes les competències relacionades amb els STEAMs¹³, no? (*Policy-maker*, 14).

Aquests discursos coincideixen amb una visió més àmplia (Banco Mundial i Unesco) sobre la necessitat de promoure un ús segur de la tecnologia digital -no sols en allò referit a les nenes i dones joves-, i protegir els drets de la infància en l'àmbit digital a través del desenvolupament d'iniciatives legals. En aquest marc de compliment de la normativa semblen desenvolupar les seves activitats les grans corporacions tecnològiques, com Google i Microsoft que, més enllà d'assegurar el compliment de la legalitat en els territoris en els quals operen, no afegeixen en els documents revisats referències explícites lligades a la perspectiva de gènere. Per la seva part, en la seva secció "Diversity, Equity, and Inclusion", Amazon detalla el seu compromís amb l'equitat, la inclusivitat, la diversitat i la inclusió (Diversity and Inclusion at Amazon, n.d.). Així mateix, afirmen que una "cultura acollidora i inclusiva" és fonamental "perquè les persones donin el millor de si mateixes" (Diversity and Inclusion at Amazon, n.d.) i per a aconseguir els objectius de l'empresa (Annex 5). Aquestes qüestions, no obstant això, semblen apuntar més a la seva política de contractació que a estratègies específiques per a garantir l'accés efectiu i equitatiu a la tecnologia digital per a nenes i dones joves. Per part seva, mSchools prohibeix fer ús de les dades públiques obertes "per a secundar tesis racistes, sexistes, homòfobes o que promouen o inciten a la discriminació i la violència" (Informació per a Desenvolupadors. Govern Obert, n.d.).

La traducció d'aquests discursos i documents en les pràctiques i posicionaments dels centres educatius és molt fragmentada. D'una banda, les persones que ocupen càrrecs de direcció en els centres denoten un cert nivell de reflexió crítica sobre els possibles efectes de l'ús de les tecnologies digitals en les desigualtats de gènere. Així, expliquen que treballen per a incorporar una perspectiva de gènere en els materials i recursos educatius vehiculats a través de les plataformes digitals:

Estem treballant i treballem bastant en els diferents espais d'aprenentatge en tenir molt en compte la perspectiva de gènere. És a dir, a l'hora de cercar materials a l'hora de proposar els materials i recursos. S'està fent un esforç i es fa jo crec, no? (EED, Centre 5).

No obstant això, aquesta preocupació i les pràctiques que d'ella poden desprendre's, no semblen haver-se traduït en reflexions més complexes sobre la forma com els diferents usos de la tecnologia digital per part dels infants contribueix a la reproducció de rols de gènere tradicionals. Aquestes reflexions es donen, per primera vegada, en el marc de la realització de les pròpies entrevistes:

Segurament el nen més (...) que respon més al rol típic de nen, doncs, potser jugarà al Fortnite o mirarà partits de futbol o mirarà no sé què... I el que responen una mica més al perfil de nena igual... M'ho invento, eh? Igual fa més TikTok o busca els seus cantants... Dels videoclips dels seus cantants preferits o el que sigui i allò que volen

¹³ STEAM, acrònim dels termes en anglès Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

fer és diferent, però al final intentem que facin un ús responsable del dispositiu (EED, Centre 1).

Les dificultats per a traslladar aquestes reflexions a qüestions vinculades amb les seves pròpies pràctiques i experiències, més enllà de la intuïció o de l'anecdòtic, es fan més evidents encara quan s'analitzen els discursos del professorat i de l'alumnat. En primer lloc, alguns docents subratllen el potencial de les tecnologies digitals per a facilitar informació sobre identitat sexual a l'alumnat que, d'una altra manera, hagués tingut moltes dificultats per accedir-hi. En aquest sentit, la tecnologia digital s'entén com un recurs potent per a combatre desigualtats d'origen social (que dificulten l'accés a la informació) i de gènere (que invisibilitzen determinades identitats), que els centres educatius han d'aprofitar. No obstant això, sense menysprear l'increment d'informació disponible, l'alumnat assenyala de manera crítica l'exigència d'inscriure's en una lògica de gènere binària a l'hora de registrar-se en les plataformes. En aquest sentit, reflexiona sobre la potencial exclusió d'aquelles i aquells que no se senten representats per aquesta dualitat, el que podria considerar-se una vulneració del dret d'igualtat i no discriminació:

[Per a registrar-se en una plataforma] Només tens aquestes dues opcions. Hi ha companys que són gènere no binari. I no se senten identificats amb el sexe i que això afecta d'alguna forma. (...) Només sé que influirà en el fet que jo sigui dona o home. Quan jo què sé, fan enquestes i a vegades et pregunten el gènere i què influeix que jo sigui dona perquè faci aquesta enquesta? Saps? El meu criteri no depèn del meu gènere (GDA, Centre 3).

Part de les dificultats per a concretar la forma com la tecnologia digital pot ser més o menys inclusiva en termes de gènere es desprèn d'una falta de competència digital, tant de l'alumnat com del professorat. Les desigualtats, en termes de competència digital, es vinculen amb l'absència d'una perspectiva de gènere. Això pot dificultar el desenvolupament de mesures específiques que, a nivell escolar, permetin reduir i/o evitar la bretxa digital i proporcionar una atenció especial a l'accés, alfabetització, privacitat i seguretat de nenes i joves en l'entorn digital. Per exemple, encara que existeix una certa intuïció sobre la forma com la segmentació de la publicitat basada en perfils d'usuari pot contribuir a reproduir estereotips de gènere, la inquietud s'expressa de forma molt inconcreta i desvinculada de mesures específiques que permetin prevenir-la:

[Les plataformes] segmenten primer la població o aquestes dades que tens, segmenta-les, però per gènere. I a les noies els hi proposa les cookies de no sé què, i als nois cookies de no sé cuanto, segurament (GDP, Centre 5).

Aquesta sensació inconcreta de risc és compartida per l'alumnat, que desconeix l'ús que donen les plataformes digitals comercials (dins i fora de l'escola) a les dades que recopilen a través de la seva utilització. El desconeixement, que es manifesta de manera explícita per part de l'alumnat quan afirma generalitzadament que en el centre educatiu no rep cap mena de formació sobre aquest tema, apunta clarament a una absència de mesures específiques per a evitar la bretxa digital i atendre de manera especial les dimensions d'accés, alfabetització, privacitat i seguretat de nenes i dones joves en l'entorn digital. En aquest sentit, encara que en general l'alumnat

refereix la utilitat de les plataformes digitals educatives, també troben aspectes negatius en l'ús de Google, com els anuncis que apareixen en les cerques que diuen que no són adequats per a la seva edat:

Però a vegades no m'agrada perquè se't cola alguna cosa que no és adequat per la teva edat. Se't pot colar alguna cosa que no has buscat tu... (...) O a vegades webs o coses per mirar pelis, et surten fotos (GDA, Centre 1).

En relació amb l'ús diferenciat de les PDE, el professorat afirma no detectar actituds diferents en funció del gènere de l'alumnat. Crida l'atenció, no obstant això, que, com hem vist, sí que observen diferències rellevants en l'ús de xarxes socials: “Per exemple, jo sí que veig que respecte a, per exemple, fer ús del TikTok, per exemple, les noies fan més vídeos i els nois consumeixen més vídeos” (GDP, Centre 2).

En síntesi, l'evidència recollida mostra que, malgrat que en un nivell macro els discursos i la documentació de les *BigTech* incorporen diversos elements que podrien contribuir a reduir la bretxa digital i a garantir un accés efectiu a la tecnologia digital a tot l'alumnat, el nivell de permeabilitat d'aquests discursos és encara baix entre els professionals de l'educació i l'alumnat. Així, mentre es reconeix formalment el dret a no ser discriminat/da per raó de gènere, per exemple, les plataformes digitals, també les que s'usen en l'àmbit educatiu, continuen sol·licitant a les i els usuaris que s'identifiquin de manera binària. O, encara que se sosté que les *BigTech* possibiliten l'accés universal a la tecnologia digital que s'usa a les escoles, els centres educatius veuen com part del seu alumnat és exclòs del procés de plataformització, bé per no disposar de dispositius, bé per no tenir competències suficients per a usar-los de manera adequada.

3.3. Innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal

Fins ara hem vist que encara existeixen diverses barreres per l'accés equitatiu i efectiu a la tecnologia digital -algunes produïdes per la pròpia tecnologia digital, d'altres existents prèviament i que la tecnologia no aconsegueix eliminar. L'últim apartat d'aquest capítol analitza la forma com els diferents actors incorporats en l'anàlisi entenen que les innovacions tecnològiques podrien contribuir a garantir l'accessibilitat universal a la tecnologia digital. Per a això, destaquem tant les possibilitats percebudes sobre el potencial impacte de les innovacions tecnològiques, com els seus potencials riscos.

La connexió entre la innovació en la tecnologia digital i la promoció de l'accessibilitat universal sembla veure's més clara com més genèrica o inespecífica és l'aproximació, o com més gran és la implicació dels actors en la provisió de serveis digitals. És a dir, com més allunyada l'activitat professional de les aules, i quants més interessos comercials hi ha implicats, major és la identificació d'aspectes positius de la tecnologia digital, i viceversa.

La documentació que es proporciona per part de les grans corporacions tecnològiques subratlla la forma com la informació que es recopila sobre l'ús de les plataformes digitals s'usa per a desenvolupar, millorar i ampliar els serveis que ofereixen, i per a adequar-los a diferents perfils d'usuari (Annex 5). En la mesura en què ajusten la seva oferta a les necessitats que identifiquen a través dels processos de recollida i anàlisi de dades d'ús, consideren que aquesta serà més individualitzada i que, en aquest sentit, estaran innovant en pro d'una major accessibilitat.

A més de l'ajust dels serveis als perfils de necessitats que es construeixen mitjançant els processos de datificació, les *BigTech* sostenen que, a través de l'ús dels seus recursos digitals, es pot transformar “la classe virtual amb moltes més idees creatives, interactives i inclusives” i crear recursos d’“aprenentatge envoltant a l'aula” (Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación, n.d.). Com succeeix amb la resta de referències a aquesta documentació incloses en l'anàlisi, no obstant això, no s'especifica la forma com es treballa aquesta inclusivitat. Així doncs, el procés a través del qual l'ús d'aquestes eines pot conduir a una universalització de l'accés (efectiu) es dona per descomptat, com si fos el resultat mecànic del procés d'innovació tecnològica.

De fet, diverses entrevistes realitzades a persones expertes posen de manifest els riscos d'aquest procés d'individualització sobre la personalització de l'aprenentatge. En aquest sentit, s'apunta a una automatització i estandardització dels processos d'ensenyament i aprenentatge que poden, d'una banda, dificultar el desenvolupament d'adaptacions que s'ajustin a les característiques de cada comunitat al no considerar-se rendibles econòmicament i, de l'altra, equiparar la personalització del procés de l'aprenentatge a la seva individualització. En relació amb les dades d'ús de les pròpies plataformes digitals, el procés que porta a la individualització pot contribuir a la reproducció de desigualtats, donant a cada alumne més del que ja ha rebut i tancant-li portes a nous aprenentatges que no sols amplii el que ja coneix sinó que contribueixin a formar-se idees més complexes sobre el món en què habita. Així ho indica la següent cita de l'entrevista a un *policymaker*:

[L'ús de plataformes *BigTech*] Té riscos a un àmbit lingüístic, en el nostre cas, especialment té riscos pels temes d'equitat i d'inclusió, perquè al final, amb tot això també corre sobre algorismes que no tenim control, no? I jo amb el tema de la individualització, una de les coses que més m'amoïna és que als Estats Units aquestes plataformes han aconseguit fer-se amb el concepte de personalització (*Policymaker*, 14).

Més enllà de la documentació oficial, les persones entrevistades que treballen en les grans corporacions tecnològiques reconeixen la necessitat d'humanitzar el *Machine Learning* de manera que, la informació que es genera i processa, contribueixi al desenvolupament social i no aguditzi desigualtats existents:

Jo crec que les empreses de tecnologia són conscients del poder que això significa. És a dir, del poder que té manejar la informació, quan es diu que la informació és

poder, és veritat. Però també aquesta informació podria ser mal utilitzada. I això és un fet (*BigTech*, 6).

Les consideracions del professorat sobre els potencials beneficis que l'ús de tecnologia digital a les aules pot representar per a la inclusivitat estan clarament condicionades per les seves experiències d'ús. Des d'aquesta perspectiva basada en la participació i en la implicació (des de l'adhesió o des del rebuig) en projectes d'innovació a l'aula, se subratlla la bretxa existent entre les intencions dels projectes en els quals participen i la capacitat de fer efectives tals intencions. La següent cita del professorat il·lustra la distància entre un projecte i "la realitat", que en aquest cas es caracteritza per l'absència de la dotació tecnològica necessària per a dur a terme la iniciativa:

I malgrat que estem en un projecte d'innovació de l'ús normalitzat a les aules, ens costa molt que aquesta formació sigui efectiva. Ens costa molt això i s'imposa la realitat (GDP, Centre 3).

Finalment, respecte a la capacitat de les tecnologies digitals per atendre tota mena d'alumnat, el professorat i les direccions dels centres educatius matisen l'optimisme mostrat per les *BigTech*. Més enllà dels recursos materials i digitals disponibles, s'entén que hi ha necessitats educatives que no poden ser ateses a través de la tecnologia digital. Com a mostra la següent cita de la direcció d'un dels centres inclosos en la mostra, les tecnologies aplicades al camp educatiu no són adequades en tots els contextos ni amb tot l'alumnat:

Jo crec que la tecnologia no sempre pot donar resposta a la diversitat. És aquest el hàndicap principal que té. Té altres virtuts, eh? Nosaltres ja fa molts anys que treballàvem amb tablets i fèiem projectes on les tablets estaven incorporades i gaudíem molt i tenen molts recursos i fins i tot a través de com un aspecte més lúdic pots intervenir en aprenentatges, no? (...) Però hem de tenir clar que no dona resposta al 100% a tota la tipologia d'alumnat que tenim (EED, Centre 2).

4. Dret a la llibertat d'ensenyament i a la llibertat acadèmica

En la present dimensió, posem el focus principalment en el dret a l'educació digital d'educadores, educadors i docents.

Perquè l'educació digital sigui un dret per al professorat és necessari potenciar en aquest col·lectiu l'adquisició de competències digitals (instrumentals i crítiques) que li permetin desenvolupar-se amb propietat i responsabilitat en un entorn digital (Selwyn et al., 2022). Això requereix que les i els docents coneguin el funcionament de la tecnologia digital en profunditat perquè, d'aquesta manera, puguin adequar i donar un ús assenyat a les plataformes digitals en l'entorn local, cultural i comunitari en el qual treballen.

L'anàlisi d'aquesta dimensió s'ha organitzat entorn dues categories centrals. En primer lloc, “la llibertat d'ensenyament”, entesa com les maneres sota les quals el professorat pot expressar lliurement les seves opinions, valors i judicis, respectant la dignitat i la diversitat de tots els col·lectius als quals educa. En segon lloc, “la llibertat acadèmica”, entesa com l'autonomia en la presa de decisions de les diverses tasques pedagògiques. Aquesta forma de comprendre la llibertat acadèmica es vincula amb la implicació i participació del professorat en l'elecció de les metodologies, l'adequació de les plataformes digitals al seu entorn laboral (determinació d'objectius i mètodes pedagògics abans que tecnològics) i els processos de formació per a l'adquisició de les competències digitals.

4.1. Llibertat d'ensenyament

Entre les veus consultades és possible identificar diferents postures respecte al paper de les PDE en la promoció o restricció del dret al lliure ensenyament. En aquest sentit, una preocupació comuna, encara que amb alguns matisos rellevants, es va expressar entre les veus de les i els participants dels centres educatius (Annex 3). Per als equips directius, per exemple, els serveis aparentment gratuïts d'internet comporten un preu ocult, directe o indirecte

Clar podeu entrar a la pàgina aquesta o qualsevol altra pàgina similar i veureu comportaments que no heu de veure, que no són adequats per a la teva edat. Però, tot i això, heu de saber que ningú regala res. És a dir, tu no vas pel carrer i et ve algú i t'ofereix res. És a dir, sigueu crítics i penseu que si hi ha una plataforma d'internet que no et coneix i que s'està oferint una cosa gratuïtament és perquè per alguna una altra banda te l'està fotent (EED, Centre 1).

I relacionat amb l'anterior, també les veus dels equips de direcció reconeixen que l'ús de Google a l'escola pública potència l'hegemonia que ja té la corporació com a cercador universal. Referent a això, les veus docents reflexionen sobre com l'hegemonia de l'ús de Google és transmesa per elles i ells mateixos en la quotidianitat de les seves pràctiques.

Moltes vegades dius: “busca a Google això d'aquest treball a veure què trobes”. I tu mateix li dius: “busca a Google” i no li dius “busca”. Ja et surt aquesta paraula (EED, Centre 6).

La interpel·lació que fa el professorat respecte a l'ús de Google a les escoles es justifica a partir de la facilitat de l'ús bàsic de les seves eines i recursos, en contraposició a la complexitat d'ús de les eines digitals alternatives. És a dir, l'ús quotidià que es fa de Google acaba per normalitzar i imposar també la seva utilització a l'escola.

En aquesta mateixa línia, les veus dels equips directius defensen l'ús de les plataformes digitals (comercials i no comercials) per a treballar en grups de manera col·laborativa. Al mateix temps, no els sembla, en tot cas, que el seu ús tingui massa incidència en la seva llibertat d'ensenyament.

El [Google] Sites que és on tenim els continguts. No fem servir llibres de text (...) perquè vam decidir que no fèiem servir llibres de text. Doncs [el Sites] era com un lloc on hi podia haver molts materials i ens podia facilitar aquest plantejament que teníem. I després perquè permet aquest treball col·laboratiu, no? De l'alumnat. I entre professors (EED, Centre 5).

En general, les veus de l'alumnat també expressen conformitat amb l'ús de Google Classroom. Els que han utilitzat Moodle i Classroom manifesten preferir el segon, perquè veuen al professorat més còmode amb ell i a més estan acostumats a la seva interfície. Si bé l'alumnat reconeix que usar Google Classroom suposa una renúncia a la seva privacitat, accepten l'ús de l'eina perquè ha millorat el seu vincle pedagògic amb el professorat i perquè estan acostumats a usar-la.

Si al principi m'haguessin dit que Google fa això amb les dades, hagués dit Moodle, però ara ja m'és igual. (...) Jo ara ja... Però, vull dir si m'ho haguessin dit des del principi hauria dit Moodle, però ara ja que m'he acostumat i tot m'és igual perquè ja em va bé el Classroom (GDA, Centre 6).

L'alumnat considera que el professorat tria lliurement la plataforma i els continguts que es comparteixen. És a dir, que el professorat pren decisions sobre les metodologies i l'adequació de les plataformes digitals als seus entorns de treball i a les seves necessitats per a la formació. Això no sembla suposar cap problema per a l'alumnat, ja que valoren la possibilitat que dona poder explorar diferents plataformes i aprendre diverses maneres de fer les coses.

A vegades és necessari lliurar treballs especials per aquesta via [Moodle]. Per exemple, ara estem fent un d'aquests, i en el Google Classroom també et pengen la informació del que farem en la pròxima classe, o per a lliurar directament aquí (GDA, Centre 3).

No obstant això, en relació amb les veus de les famílies, aquestes no van mostrar una preocupació substantiva respecte a la possibilitat que l'ús de les plataformes digitals corporatives posés en risc l'activitat docent i la gestió pública de l'educació (M = 3.43/6; DS = 1.675) (Taula 6, Annex 4).

Per tant, pel que fa a aquesta categoria, podem concloure que, en les veus del professorat i de l'alumnat s'identifiquen manifestacions crítiques i també positives respecte a l'ús de plataformes digitals comercials a l'escola, especialment de Google. En aquest sentit, les opinions de les famílies tampoc alerten sobre un impacte negatiu de l'ús d'aquestes plataformes en la gestió pedagògica i administrativa de l'educació pública.

4.2. Llibertat acadèmica

Com es manifesta des de diferents veus, la competència digital és rellevant per a abordar la llibertat acadèmica quant a l'ús de les plataformes digitals. En aquest sentit, les veus expertes consideren fonamental centrar-se no només en qüestions pedagògiques, sinó també en d'altres tecnològiques i de gestió.

Per a les veus dels *Policymakers* (Annex 2) és important que tant el professorat com l'alumnat assimilïn competències digitals que els permetin comprendre la seva usabilitat, però també fer-se una idea crítica del funcionament de les plataformes digitals i els processos de datificació, tal com hem mostrat també en la Dimensió 1.

Al final és una oportunitat, és un lloc on és important poder posar l'accent en aquesta mena de conceptes [monetitzar, tecnologia industrial, dades]. Però, per a això, evidentment, perquè necessitem conscienciar primer, necessitem també després que el professorat tingui els coneixements necessaris per a desenvolupar aquests conceptes (*Policymaker*, 8).

En aquesta mateixa línia, a les veus expertes s'identifiquen algunes de les limitacions relatives a la formació de l'alumnat i el professorat en competències digitals. En paral·lel, també s'expressen les dificultats per a establir canals de comunicació i informació que permetin a tots els agents implicats tenir una visió clara sobre les seves pròpies responsabilitats i sobre els riscos i beneficis potencials de l'ús de plataformes digitals en els centres educatius.

Et quedés molt tranquil amb què tens una dimensió de seguretat i privacitat en la competència digital (...). Aterrar això té massa forats, tenen massa punts de fugida els dispositius i les plataformes perquè això acabi sent realment efectiu no? (*Policymaker*, 10).

Les veus de les corporacions tecnològiques consultades defensen que la seva tasca és innovar i generar eines per a millorar la vida de les i els usuaris, i que són l'Estat i l'Administració pública els qui han de complir la seva funció supervisora i reguladora. No obstant això, algunes de les persones entrevistades reconeixen que aquesta és una tasca molt difícil de realitzar donada la falta de competència tècnica.

Durant anys m'he relacionat amb governs i sistemes educatius de tot el món. I podria dir perfectament que, en la majoria de les ocasions, he hagut de complir una doble funció. D'una banda, oferir els productes i les eines de la corporació a la qual vaig representar durant 10 anys (Microsoft) abans d'arribar a Amazon. D'altra banda (i sense ser el meu rol) ensenyar als Estats a regular-nos a nosaltres mateixos (*BigTech*, 6).

Sobre aquest tema, en l'anàlisi de les condicions d'ús de les corporacions tecnològiques (Annex 5), observem que des d'AWS s'ofereixen nous materials formatius en el núvol per a docents i recursos per a estudiants, inclosos laboratoris pràctics. A més, es presenten diferents canals d'aprenentatge a través de recursos multimèdia. Les narratives d'Amazon ressalten "la seva connexió amb l'ocupació", la mesura en què AWS ofereix una via d'accés a una borsa de treball pròpia de AWS Educate per a "explorar, buscar i sol·licitar milers de llocs de treball i pràctiques en demanda amb organitzacions de tota mena a tot el món" (La Nube Para La Educación Primaria Y Secundaria, n.d.).

Google, per la seva banda, ofereix quatre edicions diferents de l'espai virtual al sector educatiu (Annex 5), que es diferencien entre si per posseir funcionalitats de diferents nivells de sofisticació i complexitat, de més baix a més alt. L'única edició potencialment gratuïta és l'anomenada "Education Fundamentals", que ofereix menys capacitat de connexió d'usuaris i menys seguretat que les versions de pagament (Requisitos Para Utilizar Google Workspace for Education - Ayuda De Administrador De Google Workspace, n.d.).

Respecte a les funcionalitats educatives d'aquestes plataformes, segons la informació publicada en la pestanya de descripció general del seu web, Google busca:

Millorar l'ensenyament (en facilitar eines que permeten una millora dels processos de comunicació i col·laboració), augmentar la productivitat (perquè permet crear, organitzar, compartir i assignar qualificacions de forma centralitzada i eficient), optimitzar el treball dels alumnes i, finalment, protegir el treball, identitat i privacitat de la comunitat educativa a través de funcions i controls de seguretat proactius (Descripción general de Google Workspace for Education (n.d.).

D'altra banda, des de les corporacions s'estan elaborant múltiples narratives a fi i efecte de sostenir que les eines tecnològiques que aporten a l'educació estan millorant els processos d'ensenyament-aprenentatge. Ho fan a través de discursos tecnosolucionistes que destaquen que les seves eines tecnològiques poden millorar el que succeeix en els processos educatius. Així doncs, des de Microsoft 365, mitjançant aquests discursos solucionistes, assenyalen que les seves eines i plataformes permeten treballar en línia des de qualsevol dispositiu o navegador web, mantenir-se connectat a la comunitat escolar, planificar les lliçons, col·laborar des de qualsevol lloc, accedir a tots els arxius en un sol lloc usant el núvol i compartir arxius i treballar en ells de manera col·laborativa. També sostenen que possibiliten el contacte permanent entre els educadors d'un centre educatiu i garantir el suport de les dades i l'accessibilitat, tant des de l'escola com des de fora d'ella (Annex 5). També expressen que permeten celebrar reunions virtuals a través de *Teams*, crear anuncis per a informar la totalitat d'usuàries i usuaris, desar els arxius de classe i accedir posteriorment a ells, plantejar tasques i realitzar avaluacions.

Tots aquests discursos tecnosolucionistes venen acompanyats de narratives que relacionen la innovació educativa amb l'ús de les seves eines tecnològiques. En aquest sentit, la corporació tecnològica manifesta que l'ús de Microsoft 365 permet mantenir a l'alumnat "involucrat", ja que, segons la companyia, la "formació remota

és tot menys avorrida”. Així doncs, conviden al professorat a usar els seus serveis per a transformar “la classe virtual amb moltes més idees creatives, interactives i inclusives” i a crear recursos d’“aprenentatge envoltant a l’aula” (Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación, n.d.).

En una lògica similar es mouen altres companyies que operen en l’àmbit local. Per exemple, “mSchool”¹⁴ assenyala que els objectius del programa són: fomentar l’aprenentatge amb tecnologia mòbil, millorar les competències digitals i l’esperit emprenedor i construir un entorn obert per a la “mEducació” (Annex 5).

D’altra banda, en relació amb l’adequació de les plataformes a les pràctiques educatives, des de les veus de les *BigTech* s’indica que, encara que no sigui un procés immediat ni mancat de dificultats, la incorporació de les plataformes digitals en l’àmbit educatiu pot millorar l’adquisició de competències i la generació d’aprenentatges si compta amb la implicació i els coneixements adequats per part del professorat. Per tant, les ha de considerar com a instruments al servei de l’educació.

Respecte de les *BigTech*, en un context de capitalisme que afavoreixi el profit, l’impacte serà sempre com s’ha demostrat en els últims anys, a una tendència a una economia de l’atenció, és a dir, a automatitzar processos, dir que aquests processos faciliten a l’usuari final l’ensenyament del docent i el seu aprenentatge del costat de l’estudiant o de l’alumnat. Quin és l’efecte d’això? És, d’una banda, la desprofessionalització del docent perquè tot està empaquetat, tot està fet, tot és bonic (Acadèmica, 2).

Pel que fa a la implicació i participació en l’elecció de metodologies docents i la determinació d’objectius i mètodes pedagògics en l’ús de les plataformes digitals corporatives, les veus expertes destaquen la necessitat d’empoderar els centres educatius i les i els docents perquè prenguin decisions que permetin crear espais escolars digitals segurs, i així poder exercir la sobirania digital i la governança de les dades que es generen.

Alguns dels discursos que les corporacions tecnològiques defensen s’observen en les veus dels centres escolars. Algunes de les i els participants assenyalen que part del professorat està molt involucrat en la definició i el desenvolupament de l’estratègia digital del centre. Amb aquest objectiu, hi ha centres que disposen d’una Comissió TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) que ofereix orientacions i formacions per a donar opcions digitals i afermar el desenvolupament en aquesta línia. A més de les formacions internes, el professorat mostra interès per aprofitar els recursos que proporciona el Departament d’Educació per a millorar les seves estratègies dins de l’entorn digital. Hi ha narratives del professorat que aposten per una metodologia educativa basada en l’ús de múltiples eines i plataformes digitals que els faci destacar respecte als seus iguals. En aquest sentit, les veus de la comunitat educativa (Annex 3) manifesten:

¹⁴ Un programa de “mEducació” impulsat per Mobile World Capital Barcelona i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.

Nosaltres tenim una cultura ja anual de cada any fer cursos de formació, que tot i que les paga el Departament qui determina els continguts som nosaltres, no? (...) La formació de l'any passat primer vam fer una mica de *brainstorming* per veure... "Què creieu que necessiteu aprendre?" No? "O, què voldries aprendre?" Doncs, jo vull aprendre Excel, jo vull aprendre el Genially, jo vull aprendre Canva (...) I llavors la comissió TAC va elaborar de totes aquestes temàtiques una formació amb tres nivells (...) un nivell inicial, un nivell intermedi i el nivell avançat (GDP, Centre 1).

Les veus docents també destaquen el valor de l'autoformació com a recurs bàsic per a la supervivència en l'entorn digital. De fet, el professorat determina els seus objectius pedagògics des de la comissió digital per a adequar el currículum a les lògiques de Google Classroom o a l'eina que correspongui en cada cas. No obstant això, destaquen la falta d'acompanyament per part del Departament d'Educació pel que fa a la configuració d'entorns digitals segurs. Com hem vist en l'anàlisi de la primera dimensió, això porta en molts casos a vulnerar indirectament els drets digitals de l'alumnat.

D'altra banda, més enllà de la formació necessària per a desenvolupar l'activitat docent en aquest entorn, la digitalització de l'educació porta aparellats altres fenòmens que afecten també la funció docent. En uns altres dels centres manifesten la dificultat de limitar els temps en els quals el professorat està disponible, i debaten sobre la llibertat de fer tasques més enllà de l'horari lectiu. També es valora la plataforma Google Classroom com una oportunitat d'autogestionar-se el temps segons les indicacions del professorat. Això els permet organitzar lliurement el seu temps i els ajuda a comprendre millor el funcionament de la plataforma de manera autònoma.

Una part rellevant de les i els docents que han participat comprenen la necessitat d'actualitzar-se en l'ús de mitjans digitals com una qüestió de responsabilitat, de professionalitat i, fins i tot, que ha d'assumir-se per a potenciar la seva pròpia llibertat acadèmica. Aquesta actualització apunta a la necessitat de reforçar una competència digital que els permeti una implicació activa, responsable i informada en la presa de decisions sobre les plataformes digitals en les seves pràctiques educatives. En aquest sentit, el professorat és conscient i està compromès amb aquest requisit contemporani. No obstant això, hi ha qui pot interpretar els canvis com una nova demanda professional que podria entrar en conflicte amb la llibertat acadèmica, però també com una manifestació del compromís amb el "dret a l'educació digital".

Jo crec que sí que aquell estudi que diu que plataformes estan aquí (...) no podem fer una abstracció d'aquesta realitat. I crec que ens correspon des del punt de vista de la responsabilitat que ens pertoca doncs és entendre les nostres possibilitats i com per arribar on podem, també. I entendre com funciona perquè no som nadius informàtics, som immigrants informàtics. Jo he arribat aquí quan vinc d'un món que és analògic, no? Per tant, estic molt desfasat respecte dels que ja són (...) informàtics, no? Per tant, penso que és una responsabilitat nostra comprendre (...) Jo crec que aquest debat va sorgir per primer cop a la pandèmia, quan vam començar: "com fem les classes?" Al principi va ser molt caòtic. Cadascú feia el que podia, com podia. I jo crec que va ser a les reunions de finals del curs que vam dir: "Escolta! Com estem fem les coses? S'hauria d'organitzar tot" (GDP, Centre 3).

En un altre dels centres, en el que han decidit utilitzar plataformes de programari lliure, el professorat rep formacions orientades a millorar la seva capacitat d'ús de la plataforma, que intenta ser una alternativa a Google. Encara que creuen que sempre es pot saber més, senten que aprenen i que cada vegada més podran anar desenvolupant la seva competència digital, que després compartiran amb el seu alumnat.

Si van venir unes quantes hores a formar-nos alguns migdies al principi de curs i es va anar allargant. Sobretot assistíem les mestres de cicle mitjà i superior i després per a tot el claustre (...) Doncs necessària perquè sí que és veritat que pot ser una mica intuïtiu, però clar quan estàs acostumat amb unes coses i fas el canvi doncs necessites algú que et guïi (GDP, Centre 4).

Referent a això, les famílies van mostrar una preocupació notable per la necessitat de més supervisió per part del professorat en l'ús de les PDE (M = 4.53/6; DS = 1.459) (Taula 7, Annex 4), fet que contrasta amb l'autopercepció que mostra el professorat de si mateix.

D'altra banda, respecte a la interacció generada entre les famílies i l'escola arran d'aquestes eines, les veus de les famílies sostenen que les plataformes digitals faciliten la comunicació entre família i l'escola (M = 4.00/6; DS=1.581) (Taula 6, Annex 4). Aquesta valoració és més positiva en el cas de secundària que en el de primària i, especialment, en el cas dels informants masculins amb fills homes. En una línia similar, des dels centres educatius s'expressa que:

Totes fan una mica el mateix. La veritat que ens ve bé perquè ens cobreix molt el tema de la missatgeria instantània. I sobretot el tema de control d'assistència en l'institut i això és molt prioritari. I aquest servei de l'SMS que ha de pagar-se però que si arriba perquè tothom... Encara que no tinguis cap aplicació (...) a tothom li arriba el missatge del seu fill. Per a enviar missatges de tipus emergent. D'acord, bé, perquè aquestes empreses ja no venen, t'envien directament el correu (EED, Centre 3).

És a dir, sorties de l'escola i veies que les circulars, les notes dels nens, tot el que donàvem en paper acabava en la paperera, "es que ni ho llegien". I vèiem que molta informació no arribava, no? [...] Llavors jo contacto amb Dinantia, em venen a fer una explicació i tal. Em convenç, és molt car i les famílies no poden assumir-ho. Llavors bé, hi ha una partida. Ara no sabria dir de quants diners, d'alguna subvenció d'algun rotllo que quan va arribar, jo ho vaig tenir clar. Vaig dir: "Venga, fem aquest pas" perquè jo crec que això també ens posava en un rotllo més normalitzat. Ja no era tant per les demandes (EED, Centre 2).

En relació amb l'adequació del professorat a les plataformes tecnològiques en el seu entorn laboral, les veus expertes (Annex 2) suggereixen que l'ús de determinades infraestructures digitals contribueix a l'estandardització i desprofessionalització del professorat. Com veurem en la Dimensió 4, aquests processos poden vincular-se a la curació automatitzada o mediada per algorismes de la informació (i els recursos) que s'ofereixen a cada usuària i usuari. Per la seva banda, les veus dels centres educatius mostren l'escassa participació del professorat en el procés de decisió sobre la PDE que s'usa al centre, i sobre la forma com s'ha implementat. En aquest sentit, la presa

de decisions sobre l'elecció de metodologies docents i l'adequació de les plataformes tecnològiques al seu entorn laboral estan supeditades a la decisió de la direcció.

Vam estar explorant altres eines [plataformes], però no les vàiem viables, ni per l'esforç que suposava per al professorat, ni per l'esforç que suposava per a les famílies, ni pel grau de satisfacció que podia revertir en l'alumnat (EED, Centre 2).

En aquesta mateixa línia, en relació amb la llibertat del professorat per a triar la plataforma digital que més li convé usar, en les veus docents es percep una certa contradicció entre la lliure elecció dels recursos digitals i el suggeriment que es fa al professorat perquè vagi unificant els recursos amb la finalitat de confondre menys a l'alumnat.

Alguns profes estan fent servir el Moodle. Seria aquell professorat que venia d'altres instituts que tenia materials amb Moodle i tal... Vam voler que hi hagués com una mena de... de resposta homogènia perquè l'alumnat tampoc hi hagués... Ara toca Moodle, ara toca Classroom, ara toca... I vam demanar al professorat que s'adaptés. Deixant tots els materials que tenien a Moodle i es va passar al [Google] Classroom (GDP, Centre 5).

Aquesta presa de decisions en l'elecció de les metodologies es percep com un procés d'homogeneïtzació de pràctiques pedagògiques a través de l'ús de plataformes digitals. Aquest procés no només es vincula amb el fet d'utilitzar tots la mateixa plataforma, sinó també amb fer-ho sense tenir massa coneixements i dependre de la resta de companyes/s per a formar-se. En aquesta dimensió ha destacat la crida que es fa a l'adquisició de competències digitals per part del professorat. En el que es refereix a la interacció entre famílies i escola, destaca principalment que les pròpies famílies sostenen que les plataformes digitals milloren la comunicació amb els centres. Des dels centres educatius destaquen veus dispars a favor i en contra de l'ús de les PDE. És a dir, els discursos en relació amb aquesta qüestió no són homogenis ni pel que fa a l'ús de plataformes digitals en els centres educatius ni respecte s la plataforma específica que és més idoni utilitzar. Mentre que part del professorat i direccions qüestionen l'ús de plataformes digitals en els centres (perquè distreuen a l'alumnat, perquè reforcen un ús que ja és sistemàtic fora de l'escola, o perquè deixen de costat l'adquisició d'algunes competències analògiques), uns altres les han adoptat de forma menys reflexiva, donant per descomptat que és el que correspon als temps actuals.

5. Dret a la informació i dret a la llibertat d'opinió i expressió

El dret a la informació es relaciona amb el dret a la llibertat d'opinió i expressió en la mesura en què busca protegir les i els usuaris de qualsevol mal que pugui provenir de l'entorn digital. Això inclou: 1) Garantia d'accés a la informació (foment de creació de materials i continguts adaptats i promoció de la producció i difusió de continguts mitjançant mitjans de comunicació, biblioteques, organitzacions educatives, científiques o culturals, etc.); 2) Garantia d'adequació dels continguts digitals i protecció de la infància enfront de continguts violents, estereotipats, discriminatoris, relats falsos o desinformació; 3) Garantia d'accessibilitat, fiabilitat, concisió i coherència dels continguts en relació amb l'edat de la persona usuària. Per això, implica la necessitat d'orientar i capacitar la ciutadania (en funció de la seva relació amb la infància); 4) Garantia de diversitat i qualitat dels continguts; 5) Preservació del dret a la seguretat i la protecció contra ciberagressions, amenaces, censura o filtracions de dades; i 6) Garantia que els processos de seguiment de dades i elaboració de perfils no infringeixin el dret a formar opinions genuïnes no manipulades mitjançant algorismes (Comité de los Derechos del Niño, 2021).

A continuació, s'exposen les dues categories a través de les quals s'articula l'anàlisi d'aquesta dimensió: El "dret a la informació" i el "dret a la llibertat d'opinió i expressió".

5.1. Dret a la informació

La millora en l'accés a la informació per l'ús de plataformes digitals genera un ampli consens entre les veus i opinions recollides al llarg d'aquesta recerca. No obstant això, la connexió amb la informació a través de plataformes digitals incorpora una paradoxa que resideix en el fet que les pròpies infraestructures que garanteixen el dret a la informació són les que prioritzen uns determinats continguts per sobre d'uns altres. És a dir, l'economia política de plataformes té com a matèria primera les dades que les persones que utilitzen aquests serveis generen a mesura que participen i interactuen amb la informació (García Marín, 2021). A partir de la recollida i estructuració d'aquestes dades, el propi funcionament de les plataformes digitals reproduïx les pautes que les pròpies persones usuàries generen en la seva navegació, perquè els proveeix de diferents continguts en funció dels seus comportaments previs.

Quan les i els usuaris accedeixen a la informació, aquesta està segmentada o personalitzada d'acord amb el funcionament dels algorismes. D'acord amb els gustos, comportaments i interessos previs, la plataforma acaba recomanant i mostrant informació que s'adequa a cada perfil d'usuari participant. Aquesta custòdia d'informació és opaca, com manifesten les veus expertes entrevistades quan reconeixen que els proveïdors de serveis d'informació no són auditables ni poden ser monitoritzats en relació amb la jerarquització (o prioritjació) de la informació que brinden.

Amb això no tenim mecanismes per a auditar-ho, perquè aquí hi ha un altre problema que jo crec que, en aquests convenis que fan amb les administracions, encara no s'han posat els mecanismes de verificació del compliment per part de les parts. És a dir, Google pot verificar fins a l'últim usuari, és a dir, quants usuaris hi ha de la plataforma, quant volum d'espai d'emmagatzematge consumeix, el nombre d'accessos, etcètera. Pot monitorar-ho tot. Si explota o no aquestes dades [el pot decidir]. Però l'Administració no pot monitoritzar (*Polymaker*, 10).

Per tant, pot destacar-se que, d'una banda, els proveïdors de serveis digitals de connexió garanteixen l'accés a la informació (destacant que aquest servei no genera un cost econòmic per a l'usuari). Però, d'altra banda, aquests mateixos proveïdors prenen decisions respecte a la informació que brinden, que es basen en els seus models de negoci. Aquestes decisions condueixen a que la informació que es proveeix a cada persona usuària sigui seleccionada o curada a la carta i sense possibilitat de conèixer mitjançant quina operació o criteri. Com hem assenyalat en la Dimensió 3, la curació a la carta pot connectar-se amb els processos d'estandardització o desprofessionalització que algunes i alguns experts han assenyalat (Annex 2).

Com mostren diverses veus expertes, aquesta situació paradoxal fa que sigui prioritària l'alfabetització mediàtica de la ciutadania per a despertar actituds crítiques (Raffaghelli, 2020) respecte les relacions que s'estableixen amb la informació. Això tindrà impacte directe en la construcció de subjectivitats, identitats i vincles (Osuna-Acedo et al., 2018).

El relat de les persones entrevistades en la present recerca denota una distància considerable entre les institucions encarregades d'aplicar polítiques públiques educatives, i els propis centres educatius. Com ja hem vist en dimensions anteriors, els centres van fent el seu camí (de digitalització) amb els recursos i les limitacions que tenen, depenent tot això de l'habilitat, competència, interès o ganes de l'equip directiu o del professorat.

L'alumnat, per la seva banda, manifesta en general que sent major comoditat amb l'ús de plataformes com Google Classroom. Li sembla una eina útil, més entretinguda que el mètode tradicional, i que, alhora, el posa de cara a la informació d'una manera més àgil i directa. Les veus de l'alumnat sostenen que aquests espais digitals els permeten relacionar-se entre ells mentre estudien o busquen informació dins d'un context educatiu:

Faig deures, busco informació per a quan treballem en grup i fem presentacions, perquè buscar informació és molt important (GDA, Centre 1).

Els elements relacionals o comunicatius de l'acte educatiu mitjançant plataformes també els proporcionen la possibilitat de contactar-se de forma més directa amb el professorat davant un eventual problema, falta o qüestió extraordinària. En la mateixa línia s'expressen les famílies de l'alumnat quan valoren el paper de les plataformes digitals (en aquest cas, comercials) com a facilitadores de la comunicació entre centres i famílies, la qual cosa pot assegurar el dret a la informació ($M = 4.00/6$; $DS = 1.581$) (Taula 27, Annex 4).

La qüestió del *feedback* és transcendental en els testimonis de l'alumnat, quelcom que el model tradicional no permetia. Existeix una certa percepció de personalització de l'experiència educativa que nenes i nens destaquen en les seves opinions.

Opcions que et dona [la plataforma digital] per a compartir treballs, per a... És a dir, qualsevol cosa. Com enviar o lliurar qualsevol arxiu... Hi ha coses que he descobert enguany, com lliurar en el Classroom. Això no ho havia fet cap any abans i tenia por a això (...). I, això d'útil perquè hi ha vegades que necessitem canviar perquè alguns treballs que fem en la llibreta són més fàcils en ordinador perquè podem... És a dir, quan ens equivoquem podem canviar les paraules i no canviar de pàgina i tornar a començar des de zero. (...) És un seguiment molt net, molt ordenat (GDA, Centre 2).

En aquest mateix sentit, la documentació de Microsoft planteja que les plataformes permeten:

Mantenir-se connectat a la comunitat escolar, planificar classes i col·laborar des de qualsevol lloc, en donar moltes opcions i oportunitats als entorns virtuals d'aprenentatges (*Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación*, n.d.).

Existeix certa consciència sobre el caràcter desafiador que comporta el fet de tenir disponible tanta quantitat d'informació. L'alumnat afirma en aquest sentit que:

Un major volum d'informació té implicacions quant a la capacitat de discriminar les que són unes certes de les quals no ho són (GDA, Centre 1).

I aquí és on l'escola ocupa un lloc vital per a proporcionar elements que els permetin discernir o jerarquitzar la informació a la qual s'exposen.

L'alumnat reconeix que acostumen a confiar en la informació que els apareix a les pantalles, i que part del rol de l'escola passa per ensenyar-los criteris de selecció, contrastació de fonts i custòdia d'informació. Per la seva banda, les famílies manifesten utilitzar les plataformes digitals educatives per a fer seguiment de les tasques i l'acompliment de l'alumnat ($M=3.86/5$; $DS=1.086$) (Taula 10, Annex 4), sentir-se capaces d'identificar llocs web o recursos útils per a donar suport a l'aprenentatge de l'alumnat ($M = 3.87/5$; $DS = 1.038$) (Taula 10, Annex 4).

L'alumnat també sosté que existeix un dèficit en certes capacitats del professorat per a poder utilitzar aquestes eines digitals amb finalitats educatives. Adverteixen que en molts casos això és per manca de formació o d'interès, fent que moltes classes siguin difícils de comprendre o avorrides. En aquest sentit, les opinions de l'alumnat contradiuen els discursos de les *BigTech* en els seus documents (Annex 5), en els que es defensa que l'ús de (les seves) plataformes digitals és gairebé per naturalesa divertida. En aquests plantejaments es desdibuixa el rol docent, el seu paper fonamental en la construcció d'un vincle pedagògic que va més enllà d'allò transmissiu i instructiu.

Finalment, cal esmentar que el dret a la informació es refereix al dret a buscar, rebre i difondre informació. Per tant, d'alguna manera, i segons assenyalen en la seva pròpia documentació, amb Microsoft, Google, Amazon es pot treballar en línia des de qualsevol dispositiu o navegador web, connectar-se amb la seva comunitat escolar,

planificar lliçons i col·laborar des de qualsevol lloc, generant un accés a la informació i la potencial construcció d'ambients d'aprenentatge virtual (Annex 5).

5.2. Dret a la llibertat d'opinió i expressió

Tal com hem assenyalat en l'anàlisi de la segona dimensió, diverses veus expertes qüestionen el protagonisme de les *BigTech* en l'àmbit educatiu, considerant que els seus objectius són comercials, no educatius. En paral·lel, les corporacions reconeixen en el sector educatiu una gran oportunitat de mercat:

[Per a] engrossir la seva base de consumidors (...) creen contextos o ambients de consum tancats, capaços d'oferir totes les respostes a les preguntes que la ciutadania tingui. Pel que, quin millor espai per a aconseguir aquest objectiu, que situar-se a les escoles (*BigTech*, 6).

En aquesta mateixa línia, diferents veus expertes permeten interpretar que les estratègies de centralització del poder (monopoli en l'oferta de PDE) han donat lloc a processos de subjectivació (maneres d'actuar, fer i viure) (Foucault, 1984) que podrien ser duts a terme pels mateixos actors (professorat) que han de garantir la llibertat d'informació, expressió i opinió. En aquest sentit, falta la creació de consciència i la promoció de l'ús just de les dades des d'una mirada crítica sobre les estratègies de processament de dades de les *BigTech*. En particular, s'adverteix del risc que suposa per a la llibertat d'informació que els continguts s'ordenin (i fins i tot s'exclouin) en funció d'algoritmes que infereixen patrons de comportament processant dades generades en l'ús de plataformes digitals, també en l'àmbit educatiu.

Quant a les plataformes digitals comercials que operen en el sistema educatiu, diverses veus expertes mostren preocupació per la posició privilegiada en el mercat dels grans proveïdors, i per l'opacitat dels algoritmes per a la recuperació d'informació i la llibertat d'expressió. Així mateix, connecten aquestes posicions de mercat -privilegiades- amb la facilitat amb què les *BigTech* han entrat en la provisió educativa, per a la qual no han tingut molta resistència.

Al final estem parlant d'una solució privada que al final et soluciona tot de cop, et diu: "escolti, sense servidors vostres. Escolti tot legal perquè ho demostro en aquest paper. I a més a cost zero". Llavors, és preciós per a qui hagi de gestionar, que al final està col·lapsat per 1000 històries, és una solució [a la qual] difícilment pots dir que no. Llavors, parlant de governança de dades (*PolicyMaker*, 8).

En aquest sentit, els riscos per a la 'neutralitat de la xarxa' (Gendler, 2015) són més pronunciats en les plataformes digitals utilitzades fora de l'entorn escolar, ja que no existeix una mediació en l'ús que en fa l'alumnat, mentre que el seu domini en l'educació radica en la familiaritat i l'hàbit que suposen per a les usuàries.

Per a l'Administració, les *BigTech* han estat un remei ràpid i aparentment econòmic a diferents problemàtiques lligades a la digitalització. Les institucions públiques han permès l'ingrés de les *BigTech* als centres de Catalunya:

A totes les supergrans corporacions (...) la primera cosa que es va fer va ser obrir-los la porta del *Departament [d'Educació]* i deixar perquè, que s'establís una col·laboració (*Policymaker*, 13).

Les i els docents, en alguns dels centres visitats, poden triar la plataforma digital que prefereixin, a més del contingut que incorporen. Així doncs, prenen decisions sobre els mètodes d'ensenyament i adapten les plataformes tecnològiques a l'entorn laboral i a les necessitats de formació. Alguns dels elements que apareixen en les discussions amb el professorat sobre la llibertat d'expressió, tracten sobre la distància que moltes vegades existeix entre l'accés a la informació i la concientització de docents i alumnat.

Per al professorat és clar que l'alumnat ha d'estar protegit, i és conscient dels riscos associats a l'ús de les xarxes socials i la tecnologia digital dins i fora de l'escola.

Jo vaig fer una formació també de protecció de dades i tal i vaig flipar... Per exemple, del que no estava permès. I després veus que... no? El tractament de fotos, de noms... I vaig dir: "Aquí no sé si ho tenim clar o és excessiu també, no?" Però jo crec que no tenim tampoc un hàbit de tenir cura d'això... Pels Whatsapps contínuament s'envien fotos o comentaris o coses que són més íntimes... Aquest nen va el psicòleg... I això en principi no pot ser, no? I això és un hàbit que és molt difícil, jo ho veig és molt difícil de canviar (GDP, Centre 2).

La dificultat de transitar de la informació a la concientització en l'ús de la tecnologia digital és compensada pels equips de direcció en utilitzar diverses estratègies per a controlar i protegir l'alumnat, com és el bloqueig d'alguns llocs web i xarxes socials.

El que es bloqueja són pàgines, vull dir, tu no pots accedir a un llistat enorme de pàgines web determinades, i els alumnes per exemple no poden entrar (...) en Facebook, ni en Instagram. Al final no... si et connectes amb el teu mòbil, et poses les dades d'una altra xarxa, llavors sí. Però la majoria dels alumnes aquí usen la xarxa wifi (EED, Centre 3).

En alguns centres l'alumnat assegura que cada docent tria la plataforma que prefereix i el seu contingut. En altres paraules, aquests docents prenen les decisions sobre com encaixa la plataforma digital en el seu entorn de treball i necessitats formatives. Per a l'alumnat això no sembla ser un problema, ja que aprecien poder exposar-se a diferents plataformes i aprendre diferents maneres de treballar.

Cada professor tria més o menys amb què vol treballar (...). En història usem Sites, en català també usem Sites, en castellà tenim un [Google] Sites que ens guia, però lliurem tot per Classroom, en física lliurem per Moodle, que és com un Classroom (GDA, Centre 5).

D'altra banda, en relació amb el dret a la llibertat d'opinió i expressió, les famílies es van sentir bastant preocupades per la possibilitat que les plataformes digitals condicionessin les preferències, eleccions i el comportament de l'alumnat ($M = 4.53/6$; $DS = 1.571$) (Taula 7, Annex 4). Aquesta preocupació va resultar una constant tant a primària com a secundària, independentment del gènere del familiar i/o de l'alumnat. Les dades expressen la preocupació de les mares, pares, tutors i tutores sobre l'impacte que tenen les plataformes digitals educatives en la personalitat i, per tant, en la subjectivitat que es construeix des de la infantesa. Així mateix, depèn també de

les dades lliurades pels infants i adolescents en interactuar amb els serveis oferts per les *BigTech*.

Des de les *BigTech* s'ofereixen les plataformes digitals educatives perquè el professorat pugui treballar en línia des de qualsevol dispositiu o navegador web, connectar-se a la comunitat del centre, accedir a una “Poderosa productivitat” (*Enseñanza Y Aprendizaje Remotos En Office 365 Educación*, n.d.), programar lliçons, col·laborar des de qualsevol lloc i accedir a tots els seus arxius en un sol lloc, o compartir i editar arxius en col·laboració. De manera similar, per a permetre el contacte constant entre les i els docents, les *BigTech* semblen garantir que el professorat i l'alumnat puguin expressar les seves opinions a través d'aquestes eines (Annex 5).

En definitiva, l'evidència sembla desmuntar l'avui vell eslògan tecno-utòpic d'inicis de la tecnologia educativa que plantejava que, amb la mera incorporació de TIC a les aules, l'educació milloraria i es transformaria de forma automàtica. En l'actualitat, els centres educatius adverteixen que la digitalització ha de venir acompanyada d'una educació reflexiva i crítica. Alhora, també són conscients del creixent poder i responsabilitat que tenen les grans companyies tecnològiques respecte al control de la informació que circula en internet.

El trànsit de la pandèmia i els diferents confinaments ciutadans han fet que els centres educatius hagin hagut d'incrementar les infraestructures digitals en les seves comunitats. No obstant això, l'avanç en l'ús instrumental no ha estat acompanyat en general d'espais de reflexió crítica als centres respecte quines plataformes utilitzar o sobre el propòsit d'aquesta utilització.

Des de les veus dels equips de direcció s'identifiquen certs desafiaments respecte la digitalització de la informació i dels propis centres. Afirmen que són dues les qüestions que cobren major importància: la necessitat de comptar amb recursos, i la capacitat per a passar de la informació a la concientització.

Jo penso que és una línia d'actuació del centre, però ara està lligada amb moltes altres línies. Si tu vols portar el centre cap a un model que tu tens bastant clar, et fan falta recursos i això és un recurs... No pots anar avançant cap a una direcció amb una sabata i una espadenya. Has d'anar d'una altra manera. Com que tu tens molt clar el camí, t'has de buscar la vida perquè ningú te la farà per tu en aquest camí (EED, Centre 1).

Les seves percepcions denoten una certa falta de recursos o sabers en relació amb les funcionalitats de les eines tecnològiques, siguin plataformes, xarxes socials o aplicacions. En aquest sentit, existeix una preocupació per part dels equips de direcció, del professorat, de l'alumnat i de les seves famílies sobre el dret a la informació i a la llibertat d'opinió i expressió en relació amb l'ús de plataformes digitals educatives. Però aquesta preocupació no es transforma en una ocupació dels ecosistemes educatius perquè manquen les competències i/o coneixements sobre l'impacte que tenen les plataformes en el quefer quotidià del professorat i l'alumnat. Però, sobretot, en la subjectivitat que es va desenvolupant des dels centres, és a dir, en un modelatge de conductes i expressions de cada membre de les institucions.

En síntesi, l'anàlisi d'aquesta dimensió mostra que, malgrat l'avanç per a l'accés a la informació que suposa l'extensió de plataformes digitals en els entorns educatius, aquest accés per si sol no és suficient per a garantir que la informació es rep de manera transparent i no manipulada, que no es privilegia un tipus de contingut sobre un altre, o un tipus d'opinions per sobre de les altres.

6. Dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital

Com ja s'ha descrit anteriorment, el dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital és part del dret a l'educació, ja que té l'objectiu de garantir a la infància les competències digitals necessàries per a l'adquisició dels coneixements, les aptituds i les competències exigibles en els programes d'ensenyament (Comité de los Derechos del Niño, 2021, p. 11). Alhora, es tracta de competències necessàries perquè puguin exercir els seus drets com a ciutadanes i ciutadans de la societat digital. Per això, el seu compliment implica la integració de pràctiques educatives orientades a l'alfabetització digital en els plans d'estudi, des dels inicis de l'escolarització fins a la formació del professorat.

Aquesta alfabetització digital ha de promoure el coneixement profund de la tecnologia mitjançant una perspectiva crítica, així com garantir que l'alumnat que aprengui a buscar i identificar la informació vàlida i fiable. També inclou la comprensió dels entorns digitals i les seves infraestructures. Per això, el seu compliment requereix la gratuïtat de l'educació digital (costos directes i indirectes), el que implica garantir l'accés a les instal·lacions i equips informàtics a tot l'alumnat, sense excepcions.

Els resultats de la recerca incideixen en quatre categories en relació amb aquest dret. Aquestes categories estan clarament vinculades amb altres dimensions de dret que s'aborden en aquest informe. El pes particular del dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital està justificat, no obstant això, pel major èmfasi que col·loca en el paper de l'Administració pública en la provisió i la regulació, en les estratègies d'alfabetització digital que es desenvolupen als centres educatius, i en la percepció que d'elles tenen els actors que conformen la comunitat educativa. Així doncs, la primera categoria és la provisió d'infraestructures, dispositius i accés a plataformes digitals per part de l'Administració pública als centres educatius, i l'externalització d'aquesta responsabilitat a empreses *BigTech*. La segona fa referència a la regulació i als límits que posen els marcs legislatius espanyol i europeu a les grans corporatives tecnològiques en dotar d'equipament i plataformes digitals als centres. La tercera és el tipus d'alfabetització digital que s'està promovent entre el professorat i l'alumnat. La quarta es refereix a les preocupacions de les famílies, el professorat, l'acadèmia i l'activisme sobre l'ús de les dades de l'alumnat. Aquesta categoria, per tant, es relaciona amb el dret a la privacitat i la protecció de dades que s'aborda en profunditat en la Dimensió 7.

6.1. Provisió d'infraestructures, dispositius i accés a Plataformes Digitals Educatives als centres escolars

Per a les direccions dels centres que han participat en aquesta recerca, l'accés a la tecnologia moderna i la capacitat d'incidir en els processos d'alfabetització digital estan fortament condicionats per les decisions i les accions executades per l'Administració pública. En aquest sentit, diverses direccions van ser crítiques amb el que van considerar un suport insuficient per part del Departament d'Educació. Aquesta falta de suport les va portar, en moltes ocasions, a prendre decisions i emprendre accions sense l'acompanyament desitjat de l'Administració educativa.

El primer any, per exemple, nosaltres ens generem un compte perquè encara no podíem tenir el compte del centre. El compte de centre ens va arribar a l'octubre i durant un temps vam estar funcionant amb el compte de Gmail (...). A l'octubre ens va arribar el famós codi A80 XTEC.CAT, i tema material (...) vam haver de comprar del nostre pressupost (EED, Centre 5).

És a dir, es fa evident una responsabilització dels centres cap a l'Administració, que incideix en la inactivitat o incapacitat d'aquesta per a donar sortida als problemes diaris de les escoles. Com hem vist en l'anàlisi de les dimensions anteriors, davant aquesta incapacitat els *Policymakers* argumenten que l'Administració, sigui en l'àmbit educatiu o en qualsevol altre, abraça un solucionisme tecnològic que la porta a externalitzar un conjunt ampli de tasques i responsabilitats. Això ho fa contractant serveis a grans proveïdors que, en el curt termini, li resulta molt complex assumir tant a nivell logístic com econòmic. És aquí el moment en el qual les grans corporacions entren en joc.

D'aquesta manera, es comença a establir una col·laboració entre l'Administració pública i les grans corporacions. A ulls de les famílies de l'alumnat, aquesta relació és, fins a un cert punt, necessària per a promoure la millora de l'educació ($M = 3.86/6$; $DS = 1.665$) (Taula 6, Annex 4) i fins i tot per a garantir el dret a l'educació de l'alumnat ($M = 3.20/6$; $DS = 1.571$) (Taula 6, Annex 4), especialment en l'etapa de secundària (Taula 13 i Taula 15, Annex 4). No obstant això, es fa necessari assenyalar la gran diversitat en les respostes que mostra la desviació estàndard en les enquestes realitzades. Això és senyal de la falta de consens sobre aquest tema.

En aquest sentit, el discurs de *Stakeholders* davant l'entrada de les grans corporacions a les escoles i instituts té una doble orientació. D'una banda, assenyalen que resulta inevitable i fins i tot necessari en l'època en la qual vivim. De l'altra, apel·len a la necessitat que les institucions públiques vigilin les pràctiques de les grans corporacions.

En línia amb el primer discurs, les infraestructures tecnològiques s'han considerat una necessitat social que s'ha anat cobrint, en major o menor mesura, en els últims anys des d'aquestes grans corporacions. No obstant això, durant la pandèmia van començar a multiplicar-se les veus que manifestaven la necessitat de donar accés a internet a tota la població, juntament amb assenyalar les virtuts de l'ús de tecnologies digitals per part de la població.

Puc reforçar el meu punt de vista des del que va succeir en la pandèmia. En veure les persones que no tenien la possibilitat d'estar connectades, semblés ser que no tenien, no podien garantir el seu dret a l'educació. Llavors, en algun punt moltíssimes veus van començar a manifestar l'accés a Internet com un dret de primera necessitat, però en tant poder garantir les possibilitats per a estar en aquest espai i poder aprofitar totes les potències, i totes les possibilitats que té (Activista, 4).

Com hem vist a la Dimensió 2, en abordar elements relatius a la bretxa digital, la consciència sobre el que passava amb les persones que no tenien accés a internet i a dispositius digitals va emergir amb força durant la pandèmia. Es constata, en aquest context, que es tractava d'una situació que augmentava les inequitats socials, sumant-los la desigualtat digital. Aquest aspecte ha generat una preocupació també entre les veus docents. Aquestes han manifestat que, durant la pandèmia, en molts casos, l'alumnat no tenia recursos per a accedir a tecnologies digitals, ja que no tenia ordinador a casa seva i la seva connexió es reduïa, en el millor dels casos, a l'ús dels seus propis telèfons mòbils.

És que amb el tema de la pandèmia nosaltres vam rebre un fotografia de la realitat que... (...) Jo pressuposava una cosa, jo pressuposava que cada casa hi tindria un ordinador, però això és veritat. I clar jo pressuposava una sèrie de coses, doncs que la pandèmia ens va posar allò aquesta fotografiada completament real. I amb el primer i segon és que continua això, la majoria no té ordinador a casa. I hem de buscar eines diferents. També tenim una sala d'informàtica aquí que és molt petita i encara podem temptejar i fer altres coses. I hem de buscar maneres, alternatives de poder treballar, no és un treball col·laboratiu a casa. Si és que potser hi ha un ordinador cada 6 o 7 alumnes, és la realitat (GDA, Centre 3).

Referent a això, en les veus de l'alumnat es manifesta que la dotació d'equips difereix en funció de l'etapa educativa i de l'aposta en matèria d'equipaments que cada centre va fer prèviament a la pandèmia. Així doncs, hi ha casos en els quals s'usen *Chromebooks*, en d'altres, portàtils Lenovo "del Departament d'Educació"; hi ha centres que disposen d'aules d'informàtica en els seus centres i altres no.

Nosaltres vam ser últims que vam tenir un ordinador que vam comprar. Els altres el tenen més limitat a coses del cole. El poden utilitzar però no és seu (GDA, Centre 6).

Per tant, la diversitat i desigualtat en aquest aspecte és notable. Aquesta falta d'uniformitat ja mostra una clara vulneració del dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital, perquè l'accés als dispositius és desigual i, per tant, l'accés als recursos també ho és. És a dir, podem trobar des d'alumnat que disposa de diversos ordinadors familiars a casa fins a estudiants que no disposen d'ordinador per a fer les tasques.

Pel que fa a aquests sistemes cedits per les *BigTech*, segons les veus activistes sembla clar que és l'Administració pública la que ha necessitat acudir a elles per a pal·liar les seves pròpies deficiències, signant convenis amb empreses com Google sense obrir concursos públics que ofereixin possibilitats a altres entitats.

Al sistema educatiu Català, l'Administració pública i el govern han signat un conveni amb Google, no? Que és la *Big Tech* que s'ha desplegat massivament a Catalunya. A altres comunitats són altres grans empreses tecnològiques. Doncs el govern ha signat un conveni per analitzar, diguem, la provisió sense passar per licitacions

prèvies o a uns concursos o el que sigui. (...) Llavors jo crec que aquesta (...) promoció activa de la introducció d'una *Big Tech* -de Google en aquest cas- dins del sistema educatiu ha sigut en part conscient, deliberada i promoguda activament per l'Administració (Activista, 3).

Tal com s'observa en els discursos, no solament estem parlant dels equips informàtics o hardware, sinó també dels programes síncrons i asíncrons. En aquest sentit, totes les *BigTech* ofereixen productes específicament dirigits a l'àmbit educatiu, alguns d'ells amb actualitzacions contínues (Google Classroom i Microsoft 365), amb formacions perquè docents i alumnat coneguin millor les funcionalitats i potencialitats de les seves plataformes (Annex 5). Aquí és on conflueixen el discurs de la necessitat de proveir d'infraestructures i recursos tecnològics, amb el de la necessitat que es produeixi una vigilància per part de les administracions públiques cap a les corporacions que proveeixen d'accés a plataformes digitals als centres.

En resum, en aquesta categoria s'ha observat com, des dels centres educatius es viu una situació en la qual l'accés a la tecnologia està condicionada a les decisions que es prenen i a les accions que es realitzen des de l'Administració pública. D'aquesta manera, s'eleva la responsabilitat a una instància que s'ha vist sobrepassada per la necessitat de donar una resposta a curt termini. En aquesta cerca de solucions han entrat en joc les corporacions tecnològiques, estenent i popularitzant així les seves infraestructures.

6.2. Regulació i límits de l'Administració pública a les corporatives tecnològiques

Com hem indicat, existeix consens en assenyalar la necessitat de supervisió dels processos de digitalització liderats per les grans corporacions tecnològiques. Ara bé, en qui recau aquesta responsabilitat? Com hem mostrat en la Dimensió 3, en parlar amb un representant d'una *BigTech* es fa evident que l'Administració pública no cobreix completament aquesta funció:

Durant anys m'he relacionat amb governs i sistemes educatius de tot el món. I podria dir perfectament que, en la majoria de les ocasions, he hagut de complir una doble funció. D'una banda, oferir els productes i les eines de la corporació a la qual vaig representar durant 10 anys (Microsoft) abans d'arribar a Amazon. D'altra banda (i sense ser el meu rol) ensenyar als estats a regular-nos a nosaltres mateixos (BigTech, 6).

L'argumentació d'aquesta veu experta ens mostra que les corporacions tecnològiques, a més de proporcionar recursos a les administracions i, en conseqüència, als centres educatius, també han marcat les regles del joc i ensenyat la manera de jugar als diversos actors. Per tant, la legislació que permet i regula l'ús de plataformes digitals educatives subministrades per les grans corporacions està influïda per aquestes mateixes corporacions. És a dir, en gran manera, les pròpies *BigTech* donen forma a l'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital a través de la seva influència en la provisió i la regulació.

Per la seva banda, les *BigTech* argumenten que les seves pràctiques compleixen els estàndards de normativa més exigents. Per exemple, Amazon i GSMA compten amb un comitè de protocol ètic que autoritza cadascuna de les accions de gestió i distribució de plataformes digitals a les escoles en línia amb el compliment dels drets de la infància (Annex 5). Microsoft s'adapta també a les normatives locals sobre drets d'infància per a executar la seva acció proveïdora de tecnologies digitals. No obstant això, no deixen de ser elles mateixes les qui han establert aquests paràmetres de regulació. Per això, les veus dels *Stakeholders* destaquen la importància dels avanços que s'estan fent en matèria jurídica i legislativa a la Unió Europea per a protegir els drets de la infància (Annex 2). Aquestes accions busquen garantir que durant la infància i l'adolescència es pugui navegar amb seguretat en l'entorn digital.

Pel que fa a les famílies, resulta rellevant destacar que una de les seves principals preocupacions és que no existeixi un ús prou supervisat de les plataformes digitals per part del professorat dels centres ($M = 4.53/6$; $DS = 1.459$) (Taula 7, Annex 4), sent això habitual tant en educació primària com secundària (Taula 45 i Taula 46, Annex 4). És a dir, les famílies responsabilitzen el professorat de no supervisar les plataformes, sense ser aparentment conscients que són els amos d'aquestes els qui estan establint què, com i quan cal supervisar-les.

D'altra banda, el discurs de l'alumnat sosté que estan sotmesos a una vigilància constant per part del professorat en usar plataformes digitals en l'entorn escolar, sentint-se d'aquesta manera sota protecció. No obstant això, en l'entorn familiar -malgrat sentir més llibertat-, també es reconeixen més desprotegits i vulnerables.

Com a conclusió, s'ha reflectit la necessitat d'una regulació que parteixi de la supervisió de les pràctiques i objectius de les corporacions tecnològiques. No obstant això, s'ha constatat que l'Administració es veu incapaç de fer-ho, ja que els mecanismes que articula per a intentar dur a terme aquesta missió són donats per les pròpies corporacions. D'aquesta manera, l'agent regulat marca els paràmetres de regulació. Malgrat això, s'assenyala la forma com s'està avançant en matèria jurídica i legislativa des de la Unió Europea. En aquest escenari, l'alumnat se sent més protegit en l'entorn escolar que en el familiar, malgrat que a les famílies els preocupa de manera notable la possible falta de supervisió per part de les i els docents.

6.3. Alfabetització digital del professorat i l'alumnat

Si una idea és clara a l'anàlisi dels discursos dels principals actors educatius és que el lideratge dels processos de digitalització de l'escola ha recaigut més en les corporacions tecnològiques que en l'Administració pública. Això s'ha conjugat amb què el professorat ha manifestat no estar prou alfabetitzat digitalment, per la qual cosa, en la seva majoria, tampoc s'ha sentit capacitat per a liderar els processos de transformació digital esdevinguda en cadascun dels centres.

En aquest sentit, com ja s'ha tractat en analitzar les Innovacions tecnològiques per a garantir l'accessibilitat universal (Dimensió 2), el professorat ha manifestat una tensió entre les intencions formatives de l'Administració i la realitat, al·ludint a una bretxa

entre els propòsits dels projectes en els quals participen (per exemple, projectes d'innovació per a l'ús normalitzat dels ordinadors a l'aula) i la capacitat de fer efectives aquestes intencions. Això, sens dubte, ha generat malestar en gran part del professorat.

D'altra banda, es fa evident una competició entre les grans corporacions per ser les sustentadores dels serveis educatius. Tal com admetia el representant d'una *BigTech*, en una cita ja recollida a la Dimensió 4:

No és un misteri que Google és una empresa de màrqueting, que el seu focus està a engrossir la seva base de consumidors. Per a això crea contextos o ambients de consum tancats, capaços d'oferir totes les respostes a les preguntes que la ciutadania tingui. Pel que, quin millor espai per a aconseguir aquest objectiu, que situar-se a les escoles (*BigTech*, 6).

Aquí és on la veu de *Policy-makers* denúncia una clara intencionalitat referida a l'objectiu principal que mobilitza les *BigTech* per a situar-se a l'escola: fidelitzar usuaris en un entorn de treball. És a dir, les corporacions tecnològiques argumenten que docents i alumnat han de ser competents digitalment, però sempre que sigui movent-se en l'entorn que elles han dissenyat. D'aquesta manera, les persones passen d'usuàries a dependents, perquè quan surten del centre educatiu continuen fent ús dels mateixos dispositius i plataformes en la seva quotidianitat o treball. A més, atès que l'alfabetització digital que es promou mitjançant l'ús d'aquestes plataformes és merament instrumental, no tenen per què ser conscients dels riscos que això pot comportar.

Tal com s'ha mostrat a l'anàlisi de la primera dimensió, aquesta falta de consciència s'intensifica per l'absència d'alternatives conegudes, el que dificulta el desenvolupament de posicionaments crítics que sorgeixin de la comprensió i valoració de diverses possibilitats. Aquesta falta de capacitat crítica és també una de les dificultats assenyalades per les i els docents en referir-se a l'alumnat.

En aquest sentit, el professorat ha manifestat un excessiu aprenentatge instrumental en el qual infants i adolescents són capaços de reproduir amb exactitud tot el que han de fer per a enviar una tasca a través de, per exemple, Google Classroom, però no poden anar més enllà d'aquesta ruta guiada i ja establerta des de les corporacions. Com il·lustra la següent cita, estem en un escenari en el qual se'ns ha convençut que l'alumnat no pot continuar amb el seu procés educatiu si no és a través d'una plataforma digital proporcionada per una *BigTech*.

El que va fer la pandèmia, va ser accelerar el procés de transformació digital. Perquè la veritat és que no va haver-hi opció, o et transformaves o et quedaves fora del sistema. I la tecnologia digital que proveïm el que fa és habilitar això de manera escalable en poc temps. La tecnologia és un aliat efectiu (*BigTech*, 6).

És a dir, s'ha creat una dependència molt profunda entre provisió educativa i serveis digitals comercials propiciada per les necessitats educatives combinades amb

l'aparent gratuïtat de les solucions que ofereixen les corporacions tecnològiques que operen en aquest àmbit.

En aquesta categoria s'ha posat de manifest la forma com la concepció del professorat sobre les seves competències digitals desemboca en una autopercepció de falta d'habilitats de lideratge tecnològic. D'altra banda, aquest mateix professorat sent que les propostes formatives que arriben des de l'Administració estan lluny de les necessitats diàries. En aquest distanciament, les grans corporacions treballen per a assegurar-se un rol central en la provisió de serveis digitals i de formacions per a usar-los. Aquestes formacions, en conseqüència, estan enfocades a les seves pròpies eines i són, per tant, parcials i centrades més en aprenentatges instrumentals que en la reflexió i la crítica.

6.4. Preocupacions sobre els usos de les dades de l'alumnat

L'aparent gratuïtat en l'ús de les plataformes digitals de les *BigTech* ha tingut un clar impacte en la conformitat per part de les famílies a acceptar que fossin utilitzades en els centres. De fet, la majoria de les famílies enquestades van signar el consentiment per a l'ús de Plataformes Digitals Educatives en els seus centres (n = 1006; 47.3%) (Taula 8, Annex 4) o no recorden haver-ho fet (n = 866; 40.8%) (Taula 8, Annex 4).

La gratuïtat és, de fet, una de les majors preocupacions entre les famílies enquestades. En tractar-se d'empreses privades, les famílies mostren la seva inquietud davant la possibilitat d'haver de pagar en un futur pels serveis que proporcionen (M = 4.15/6; DS = 1.697) (Taula 7, Annex 4). Aquesta preocupació va ser ressaltada tant en educació primària com secundària (Taula 33 i Taula 34, Annex 4).

No obstant això, l'absència de transacció econòmica està molt lluny de significar gratuïtat en els serveis. És en aquest punt en el qual ens enfrontem directament amb un dels temes més espinosos quan ens referim als drets de la infància i, en concret, al dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital. Quan l'alumnat i el professorat usen les plataformes digitals estan constantment generant dades, encara que desconeixen quin ús se'n pot arribar a fer. Les veus des de l'acadèmia ens porten a pensar en això:

Quins sistemes tecnològics estem fent servir? (...) hem consultat les condicions d'ús?, som conscients de les condicions d'ús dels sistemes tecnològics?, aquesta seria un tipus de pregunta. Què necessitem per a entendre millor què es fa amb les nostres dades? Què es fa amb les dades? I, quins tipus d'algorismes travessen les nostres vides? I aquests algorismes que travessen les nostres vides, tenen impacte en la nostra economia diària? (Acadèmica, 2).

Aquesta és, sens dubte, una preocupació també per a les i els *Policy-makers*. En aquest cas, la veu d'un *Policy-maker* entrevistat (8) incideix en la necessitat de parlar sobre les noves formes de monetització que s'estan imposant en educació.

Jo potser el que m'espanta més, no és tan pròpiament les suites d'aquestes informàtiques, no?, sinó tot el que pot venir darrere de les suites informàtiques, és a dir, segurament la part de suites informàtiques té el risc que, sobretot, el tema de dades, no?, de què es fa amb aquestes dades. I encara que no es digui que no s'utilitzen aquestes dades per a res, però que en el fons algú té aquestes dades. Per

què no parlar de dades? Per què no parlar d'aquestes noves maneres de monetitzar? Aquestes noves maneres de generar negoci van més enllà de tecnologia industrial, per dir-ho així (*Policy-maker*, 8).

Les famílies, per part seva, van mostrar molta preocupació davant la possibilitat que les corporacions tecnològiques utilitzin i comercialitzin les dades personals de l'alumnat ($M = 4.85/6$; $DS = 1.508$) (Taula 7, Annex 4). Aquesta preocupació es va posar de manifest tant en educació primària com en secundària (Taula 31, Taula 32, Taula 39 i Taula 48, Annex 4). No obstant això, la poca preocupació mostrada per la possibilitat que aquestes dades fossin utilitzades per a la creació de perfils comercials ($M = 2.760/6$; $DS = 1.978$) (Taula 7, Annex 4) suggereix que el seu coneixement sobre els processos de datificació és poc profund. En qualsevol cas, tal com s'ha observat en revisar les condicions d'ús de les *BigTech* sobre les plataformes digitals, els responsables d'aquestes dades són, en primera instància, els centres educatius (Annex 5).

Entre els *Stakeholders* sí que s'identifica desconfiança per l'ús de dades amb finalitats comercials per part de les *BigTech*, així com per les conseqüències que pot tenir l'ús d'algoritmes per a prendre decisions educatives, quan aquestes reproduïxen els biaixos ja existents i poden arribar a amplificar encara més les desigualtats existents:

Si bé les dades ens poden ajudar a construir una experiència educativa més agradable, hem de posar sempre en qüestió aquelles prediccions d'acció basades en analítiques d'aprenentatge, perquè els algoritmes i models també es construeixen basant-se en biaixos (*Policy-maker*, 13).

Cal destacar que aquesta desconfiança no és gratuïta, ja que les pròpies corporacions tecnològiques reconeixen obertament que, potencialment, les dades poden utilitzar-se per a finalitats que no són educatives:

Jo crec que les empreses de tecnologia són conscients del poder que això significa. És a dir, del poder que té manejar la informació. Quan es diu que la informació és poder, és veritat. Però també aquesta informació podria ser mal utilitzada. I això és un fet (*BigTech*, 6).

De la mateixa manera, les famílies enquestades es van mostrar preocupades perquè les dades que s'obtinguin serveixin per a crear perfils d'usuari que reproduïxin rols i estereotips de gènere ($M = 4.32/6$; $DS = 1.731$) (Taula 7, Annex 4). Això va ser comú tant en educació primària com secundària (Taula 40 i Taula 47, Annex 4).

En definitiva, i tal com argumentava un dels activistes entrevistats, les dades de les i els usuaris conformen el negoci a explotar per les *BigTech*, i la manera d'accedir a elles i recuperar-les és a través de les plataformes digitals educatives que usen les i els infants i adolescents en el seu dia a dia. Aquestes, a més, reben el suport de les administracions educatives, que van abraçar en el seu moment la solució que els brindaven.

Si les plataformes digitals emmagatzemen totes les nostres dades personals en algun punt, podem admetre que les dades personals són la matèria primera del model de negoci, per així dir, no?, del model de funcionament de la plataforma. Després, a través d'algorismes aquestes eines tecnològiques que han desenvolupat les plataformes, els permeten poder donar-li sentit a tota aquesta enorme quantitat

de dades personals que tenen. I després està la plataforma, que és com el triangle perfecte que tanca, no solament el model de negoci per a aquestes empreses, sinó també en algun punt, l'ecosistema en el qual ens estem movent, vinculant i consumint informació les persones que tenim la possibilitat de tenir accés a Internet (Activista, 4).

Així doncs, per a entendre la complexitat que tenen les argumentacions relacionades amb el dret d'accés a la tecnologia moderna i alfabetització, cal entendre que tenir un dispositiu no és suficient per a desenvolupar el potencial d'aprenentatge de l'alumnat; o que no pagar amb diners per determinat producte o servei no equival a obtenir-ho sense cap cost. En aquest sentit, des de la recerca es critica el model de negoci de les grans corporacions, per la seva opacitat en l'ús de les plataformes digitals educatives i de les dades que en elles es generen. Aquesta opacitat, segons les veus activistes i tal com hem mostrat en l'anàlisi de la Dimensió 1, evidència la tensió existent entre els objectius mercantils de les grans corporacions i les necessitats del sistema educatiu.

Això, a més, ha posat de manifest la falta de control públic pel que fa a la protecció de la privacitat de l'alumnat en el present, i a la formació per a defensar la privacitat en el futur. Això s'estén fora del sistema educatiu, ja que s'ha demostrat una incapacitat per a ocupar els espais digitals en els quals habiten infants i adolescents. És en aquests espais de transició entre el centre educatiu i l'ús privat en les seves pròpies llars on l'alumnat s'ha confessat com més vulnerable.

En síntesi, aquesta categoria ha reflectit una falta de consens respecte a la conformitat en l'ús de les dades generades a través de les plataformes digitals. També s'ha observat confusió entre la falta de transacció econòmica i gratuïtat, sent aquest un dels punts més preocupants en convertir-se les dades de l'alumnat en moneda de canvi. I, finalment, en la present recerca s'ha pogut constatar la falta de control i coneixement sobre el destí i utilització de les dades que es generen en l'ús de les plataformes digitals en l'àmbit educatiu.

7. Dret a la privacitat i a la protecció de dades

Una de les principals preocupacions respecte al creixent rol de les corporacions tecnològiques i a l'ús de plataformes digitals en l'educació pública es refereix al dret a la privacitat. En aquest sentit, el dret a la privacitat i a la protecció de dades es vincula amb la necessitat de protegir la privacitat de les dades personals i regular, minimitzar o prohibir el seu processament i l'elaboració de perfils. En l'anàlisi d'aquesta dimensió ens proposem, en primer lloc, aprofundir en les polítiques de privacitat de les *BigTech* i la seva regulació, i examinar els discursos, pràctiques i preocupacions de la comunitat educativa respecte a l'ús de les plataformes digitals a l'escola vinculades al dret a la privacitat i la protecció de dades. En segon lloc, explorem les relacions entre el dret a la privacitat i l'alfabetització digital crítica.

7.1. Privacitat, protecció i gestió de dades

En el context actual de digitalització accelerada, garantir el dret a la privacitat i a la protecció de les dades es considera imprescindible perquè la infància i l'adolescència puguin adquirir i gaudir d'autonomia, dignitat i seguretat tant dins com fora de l'escola. Tal com hem argumentat en l'anàlisi de les Dimensions 1, 2 i 5 i principalment en el cas específic de les plataformes digitals que s'usen en els centres educatius, és necessari garantir el seu accés segur i sense contraprestacions directes o indirectes per a infants i adolescents, perquè això és requisit per al seu lliure desenvolupament, el seu tracte igualitari i no discriminatori, i el seu accés a la tecnologia moderna.

No obstant això, quan s'examina l'operativa de les plataformes digitals de les grans corporacions tecnològiques, s'observa que sovint els formularis d'acceptació de les polítiques de privacitat s'expressen en un llenguatge molt tècnic que pot induir a confusió a les i els usuaris. Per exemple, en relació amb les corporacions i l'ús de dades de les i els usuaris, Google afirma recopilar dades quan es fa ús dels “serveis addicionals” (*Google Workspace Terms of Service*, n.d.), que inclouen els termes de cerca, vídeos que es visualitzen, continguts i anuncis amb els quals s'interactua, informació de veu i àudio, activitat de compra i activitat en llocs i aplicacions de tercers que utilitzen els serveis. També es recullen dades sobre aplicacions, navegadors i dispositius, sobre la ubicació de l'usuari (a través de GPS, adreça IP, dades dels sensors dels dispositius de connexió i informació sobre les coses pròximes al dispositiu).

De manera semblant, Microsoft sosté que usa les dades recopilades per al desenvolupament, la provisió i la personalització de serveis, així com per a la recomanació de serveis i productes amb publicitat dirigida. A més, la companyia explicita que les dades que recopila s'utilitzen tant per a la millora de l'experiència dels usuaris com per a la presa de decisions empresarials (Annex 5).

De manera similar, Amazon inclou entre la informació “que vostè ens dona” (*Aviso De Privacidad*, 2022, n.p.) dades que proporcionen les i els usuaris així com altres dades

d'interacció de cada usuària amb les ofertes de la plataforma que s'enregistren de manera automàtica (Annex 5).

En el cas de Mschool, quan es refereix a la política de protecció de dades de caràcter personal remet al marc al qual s'acull el govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, quan la documentació de la companyia va ser consultada, aquest marc es deia emparat en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell (Annex 5).

Com hem avançat en l'anàlisi de la Dimensió 1, la garantia del dret a la privacitat és una condició necessària per a l'adquisició de l'autonomia, la dignitat i la seguretat de la infància i l'adolescència. En aquest sentit, el dret a la privacitat i a la protecció de dades implica, per a l'Estat, la necessitat de garantir la seguretat i la protecció enfront de les amenaces del món digital (ciberatacs, processament de dades, elaboració de perfils, ciberassetjament, assetjament sexual, entre altres).

Si bé les corporacions tecnològiques afirmen complir totes les regulacions sobre protecció de dades que marquen les normatives dels països en els quals operen (Annex 5), els discursos de les persones expertes entrevistades permeten identificar tres elements clau que són objecte de preocupació respecte a aquesta dimensió de dret. El primer element es refereix a la dimensió reguladora del dret a la privacitat. En aquest aspecte, s'assenyala que sovint la regulació no és prou rígida. Malgrat els avanços en el marc europeu, s'apunta a la necessitat de dilucidar els termes de la normativa i d'aclarir de manera inequívoca i en cada context en qui resideix la responsabilitat de custòdia de les dades. Per exemple, una de les expertes entrevistades assenyala el desconeixement existent en l'àmbit regulador sobre en qui ha de residir la responsabilitat i la propietat de les dades generades a través de les plataformes digitals que s'usen en el context escolar:

A mi el que em genera sobretot és, primer, moltíssima preocupació, no?, perquè, clar, en principi no hauria de ser i no hauria de passar que les dades, aquests que s'utilitzen o que es generen, no?, a partir d'aquests usos, fossin propietat de les empreses perquè realment si s'utilitzen en horari educatiu i en l'àmbit escolar, perquè aquestes dades són del Departament, això, d'una banda. Després hi ha molt de desconeixement encara. Hi ha moltíssim desconeixement per part de tots, tant del que es pot fer, com del que es pot aconseguir, però també dels enormes riscos (*Policy-maker*, 13).

En una línia similar, un altre dels entrevistats afirma que sovint els Ministeris d'Educació estan allunyats o no estan connectats amb la discussió pública sobre tecnologies, dades i privacitat. Segons subratlla, és important que aquests Ministeris i/o departaments també participin en aquesta discussió i siguin un agent actiu a l'hora de promoure regulacions que garanteixin el dret a la privacitat durant l'ús de plataformes digitals en el sistema escolar:

De la mateixa manera en què moltes vegades la gran discussió sobre la connectivitat educativa passa més pels ministres de Finances i Telecomunicacions i menys pel Ministeri d'Educació. El mateix ocorre amb els temes de dades. Pot passar més amb

els departaments, amb els ministeris, que té a veure amb tema de privacitat i regulació que amb el tema de formació. I aquí el que és important és que sigui el Ministeri d'Educació, que siguin també organitzacions que aprenguin, que puguin entendre això (*Stakeholder*, 11).

En general, entre les veus expertes hi ha qui considera que les dades són responsabilitat dels centres educatius, i altres pensen que és l'Administració educativa la responsable. I la confusió és encara major quan es fa referència a la possibilitat que les corporacions tecnològiques puguin accedir i explotar les dades generades per l'ús de les plataformes digitals en l'àmbit educatiu. La falta de claredat sobre qui pot fer què amb les dades personals pot apuntar a una potencial vulneració d'aquesta dimensió de dret. Referent a això, hauríem de preguntar-nos: on són els límits dels proveïdors per a, per exemple, generar perfils de persona usuària/alumna a través de l'extracció i processament de les dades d'ús de l'alumnat? Qui ha de ser l'autoritat responsable de monitorar aquestes corporacions i de vetllar per la privacitat i les dades de les i els usuaris, especialment quan són infants i adolescents?

En clara connexió amb aquest element, la majoria de les veus entrevistades assenyalen que, més enllà de la regulació disponible, l'opacitat de les tecnologies digitals que les grans corporacions despleguen als centres educatius impossibilita el control públic i/o ciutadà sobre els processos de datificació (ús i gestió de gran quantitat de dades) que, potencialment, habiliten aquestes tecnologies. En aquesta línia, una de les entrevistades argumenta que:

Passen a estar custodiats les dades de tota la comunitat educativa en servidors que no són auditable, que no són sobirans nostres sinó que són d'una gran empresa tecnològica que a més en aquest cas el seu negoci principal és la publicitat. I, d'altra banda, es "datifiquen" i els converteixen en dades i, per tant, en informació controlable i analitzable, no? [...] hi ha una política de privacitat específica per als entorns educatius que garanteix tot el que s'està convertint en informació digital i emmagatzemant-se en servidors perquè està salvaguardat i que [...] es farà amb mals usos, no? Més enllà dels estrictament encaminats a la labor educativa del centre. Això nosaltres ens ho creiem, però al mateix temps hem de ser escèptics perquè les grans tecnològiques i especialment Google s'han saltat moltes vegades la política de privacitat, ha rebut multes milionàries per saltar-la-hi en YouTube, per exemple. Al mateix temps, hem de tenir en compte que els nens i els adolescents quan utilitzen aquesta tecnologia passen de l'entorn, diguem protegit sota aquesta política de privacitat, a altres entorns que, per tant, pertanyen a la mateixa companyia sense que siguin conscients d'això (*Activista*, 3).

Així doncs, en la mesura en què es tracta d'una tecnologia no auditable, no és possible saber fins a quin punt es respecten les normes sobre privacitat de la persona usuària i la protecció de les seves dades.

Un altre element clau referit al dret a la privacitat es refereix a la capacitat de l'Estat de proveir infraestructures digitals públiques i a la gestió de les dades. Com hem vist principalment en les Dimensions 2 i 5 d'aquesta anàlisi, en aquest punt diverses veus expertes apunten a les dificultats de l'Administració pública per a fer-se càrrec, de manera consistent, de la provisió d'infraestructura digital i de la gestió de les dades que allí es generen. De fet, les veus de les *BigTech* entrevistades assenyalen, com ja s'ha esmentat, que sovint són elles les que acompanyen els governs en aquest procés de capacitat i concientització sobre les regulacions que emmarquen el dret a la privacitat i la protecció de dades. En aquest sentit, sembla indicat preguntar-se fins a quin punt actors amb interessos “de part” o extraeducatius, poden ser els dipositaris de la responsabilitat sobre la gestió de les dades. Una gestió que, a més, hauria de prevenir la possibilitat de generar perfils basats en dades de comportament de l'alumnat a partir de l'ús de les plataformes digitals en contextos educatius. Com assenyalava una de les expertes entrevistades, aquestes qüestions obren el debat sobre la relació entre privacitat i generació de coneixement, i sobre la limitació de l'Administració per a liderar processos de datificació que permetin informar i nodrir les decisions en política educativa:

La meua privacitat ha de permetre'm mantenir la meua identitat, la qual cosa és la meua esfera de vida, fora d'una esfera pública o col·lectiva [...] Però, per l'altre costat, és important que l'usuari entengui un posicionament com a donador de dades, no?, pot donar lloc a operacions creatives, a generació d'informació rellevant, a generació de serveis de productes d'intel·ligència artificial, que podrien ser beneficiosos per a una societat humana (Acadèmica, 2).

Si atenem a les percepcions de la comunitat educativa respecte a la privacitat, la protecció i la gestió de les dades, observem que aquesta dimensió és una de les més recurrents. De fet, les qüestions vinculades a la privacitat de l'alumnat van ser les preocupacions més rellevants en relació amb l'ús de PDE per a les famílies participants en la recerca. Així ho mostra la Taula 7 de l'Annex 4, que recull les puntuacions sobre les preocupacions de les famílies respecte a l'ús de dades generades per l'ús d'aquestes plataformes. “La utilització i comercialització de dades personals de l'alumnat per part de les corporacions tecnològiques” i “Que es vulneri el dret a la privacitat de els/as nens/as i/o adolescents” van ser les preocupacions que van puntuar més alt ($M=4,85/6$ i $M=4,83/6$, respectivament). Les preocupacions expressades per les famílies destacaven tant a primària com a secundària (Taula 31, Annex 4) i més en el cas dels pares homes amb alumnat de gènere femení. Respecte a això últim, a la Taula 32 (Annex 4) pot observar-se com la preocupació per l'ús i comercialització de les dades personals per part de les corporacions tecnològiques va aconseguir un nivell rècord de preocupació mitjana de 5,43 sobre 6 en el cas de pares d'alumnes de secundària.

Les direccions dels centres educatius també van mostrar una accentuada preocupació per la preservació del dret a la privacitat i a la protecció de dades en els seus respectius contextos escolars. En efecte, alguns centres disposaven de normatives específiques d'acord amb la legislació vigent per a protegir les dades personals i regular, minimitzar o prohibir el seu processament o divulgació; uns altres comptaven

fins i tot amb documents orientadors per al correcte ús de les dades i imatges al centre.

Respecte al grau de compliment de les diferents regulacions per part de la comunitat educativa, de les empreses proveïdores i de la pròpia Administració, els directius mostraven una certa confiança:

Del tema de privacitat i tot això hi ha normativa, eh? Hi ha resolucions i ordres del Ministeri i hi ha documents amb el qual tu, si et ceneixes a això, ja tens molt clar el que es pot fer i el que no (EED, Centre 2).

No obstant això, en els discursos d'algunes direccions s'apreciava certa confusió entre la protecció de les dades personals i l'explotació agregada de dades. En aquest sentit, podríem inferir la necessitat de definir amb més claredat el dret a la privacitat i la gestió i explotació de les dades que es generen en la interacció amb la tecnologia digital. Per tant, sembla clau que les i els responsables dels centres escolars comprenguin bé les diferències entre el que són les dades personals de la comunitat escolar i aquelles que es generen a través de la interacció continuada amb la PDE, que són les més susceptibles de ser explotades per a elaborar perfils i altres pràctiques que poden menyscar el dret a la privacitat de la infància¹⁵. En línia amb l'assenyalat amb anterioritat, l'alfabetització digital del professorat i de les direccions dels centres educatius és crucial per a garantir, també, el dret abordat en aquesta dimensió.

Respecte a l'ús de les PDE que proveeixen les *BigTech* (en concret Google), a les veus dels equips de direcció s'aprecia una consciència sobre les amenaces que comporta per a la preservació dels drets de privacitat i la protecció de dades: “estem venent la nostra ànima al diable i sabem que l'estem venent” (EED, Centre 3). No obstant això, al mateix temps, s'expressen dificultats per a adaptar-se a alternatives digitals diferents a les grans plataformes.

Les veus docents, en general, han valorat positivament les PDE que usen (principalment Google Classroom) per les seves potencialitats educatives i per facilitar les seves tasques quotidianes. No obstant això, també s'han mostrat receloses davant l'explotació de dades que realitzen les grans corporacions tecnològiques, de les quals en general desconfien per la seva tendència a vigilar a la persona usuària amb finalitats comercials: “Google posarà el teu número aquí i sabrà quin perfil de persona ets (...) Et converteixes en una mercaderia” (GDP, Centre 5).

Aquesta preocupació del professorat per la gestió de dades d'usuari que realitzen les *BigTech* en general es trasllada també a l'àmbit de les PDE. No obstant això, d'acord amb el discurs dels equips de direcció, no troben alternatives competitives pel que fa

¹⁵ Respecte a aquesta diferenciació, al “Aviso de Privacidad” de “Google Workspace for Education” (Annex 5) es fa una distinció explícita entre els dos tipus de dades que la companyia emmagatzema, diferenciant entre les “dades de client” (aquelles que proporciona el mateix usuari) i les “dades d'ús” (aquelles que es recullen en la interacció de l'usuari amb la plataforma).

a la facilitació pedagògica que atribueixen a Google Classroom. Així doncs, malgrat reconèixer que seria desitjable comptar amb alternatives més proteccionistes i/o respectuoses amb la privacitat de l'alumnat, continuen optant pels serveis de les grans corporacions:

... El tema de privacitat, Google, com li estem donant totes les dades... Això sí que "m'agobia" una mica personalment i trobo que és com que clar és supercòmode... Hi ha Moodle per exemple, però Google Classroom molt més visual, molt més atractiu i tots anem cap allà. I a mi sincerament em crea una mica de respecte, però al final ho acabo utilitzant (GDP, Centre 1).

Les veus expertes (Annex 2) també identifiquen una falta d'alternatives a les *BigTech*. Així, com assenyalava una acadèmica, les grans corporacions tenen “un monopoli, tenen una concentració de poder a partir del *know how*, que és difícil de contrarestar” (Acadèmica, 2). Ella mateixa abundava en com el fenomen de la plataformització de l'educació podria comportar una desprofessionalització de la tasca docent en facilitar un entorn on “tot està empaquetat, tot està fet, tot és bonic” (Acadèmica, 2). S'ha fet referència a aquesta qüestió en l'anàlisi de les Dimensions 3 i 4. Aquesta visió crítica resulta coherent amb el discurs percebut entre les veus docents, que reconeixen veure's seduïdes per qüestions com la facilitat d'ús que ofereixen les PDE de les grans corporacions tecnològiques i, fins i tot, per la dimensió estètica d'aquests entorns virtuals.

En aquesta línia, un dels *Policy-makers* entrevistats (10) afirmava que el món digital està plagat de “temptacions”, i que per resistir a elles han d'establir-se mecanismes de control des de les polítiques públiques. Planteja, doncs, la necessitat que l'ús de les plataformes digitals en els entorns educatius i la seva gestió de dades no estiguin subjectes a la responsabilitat individual sinó a l'interès i la responsabilitat pública. En aquesta línia subratlla que cal implementar polítiques que permetin un control estricte de l'ús de les dades, alguna cosa que només permeten els recursos Open Source:

L'única garantia que les coses tinguin recorregut és que es legislin, que hi hagi una pressió, una demanda social, i que diguin [que] les administracions només poden usar els seus serveis amb programari auditable, i l'únic és Open Source (...).

No veig un altre que una “rigidíssima” normativització de la legislació al voltant, com s'ha fet amb els cotxes (...) Hem d'usar les tecnologies digitals amb cinturó de seguretat. És a dir, hem d'obligar a les empreses, igual que amb els cotxes hem acabat normativitzant que els cotxes han de portar cinturó de seguretat, perquè igual amb els telèfons mòbils i amb les plataformes (*Polycymaker*, 10).

7.2. Alfabetització digital crítica i dret a la privacitat

Com hem esmentat al llarg d'aquest document, les veus expertes assenyalen la necessitat de treballar la competència digital crítica del professorat, l'alumnat i les seves famílies perquè accedeixin a un coneixement profund sobre el funcionament de les plataformes digitals i els processos de datificació, i puguin així prendre

decisiones informadas. Aquesta necessitat, advertida des de les veus expertes, es presenta especialment urgent quan analitzem els resultats de l'enquesta a les famílies (Annex 4). Com hem assenyalat en l'anàlisi de la Dimensió 5, gairebé la meitat de les famílies participants (un 40,8%) no recorden haver signat cap consentiment perquè els/les seus/seves fills/es usessin PDE en el context de l'aula, mentre que un 11,9% va afirmar no haver signat res (Taula 9, Annex 4). De les persones que sí que van signar, un 73,6% va afirmar no haver-se plantejat la possibilitat de no fer-ho (Taula 8, Annex 4). Aquestes dades mostren una accentuada confiança de les famílies en les decisions dels centres educatius respecte a la gestió de dades de l'alumnat. Això ha de revisar-se de manera crítica, perquè els equips de direcció i el professorat van expressar conèixer de forma molt limitada la gestió de dades que realitzen les *BigTech*, i les normes generals de protecció de la privacitat i les dades de l'alumnat. En aquest sentit, els centres educatius poden no ser conscients de les implicacions del tractament i gestió de les dades de l'alumnat que tenen al seu càrrec.

Per exemple, en els grups de discussió amb professorat, les veus docents reconeixien no haver-se interrogat de manera crítica sobre els possibles usos abusius de dades que poguessin desprendre's de l'ús de les plataformes digitals educatives:

Jo creia que internament tots confiem que són plataformes educatives i que a ningú li interessés anar a posar el nas allà (GDP, Centre 6).

Altres veus del mateix col·lectiu van manifestar que la seva participació en projectes lligats a plataformes digitals havia sembrat una preocupació, inexistent fins avui, pel risc d'exposició de l'alumnat a interessos comercials de grans corporacions a través de l'ús dels seus PDE. Es van contraposar, en aquest context, les qüestions més lligades a la protecció de l'alumnat amb aquelles vinculades als reclams de caràcter comercial (gratuïtat, comoditat o estètica) que mobilitzen les *BigTech*:

És que abans no existia la inseguretats com a tal i no existia perquè no hi havia una reflexió. Aleshores en presentar-nos aquest projecte sí que ens va fer reflexionar a nosaltres. Ostres!, és que realment estem fent que el nostre alumnat sigui vulnerable davant una multinacional (GDP, Centre 4).

En aquest sentit, de manera general, tant docents com equips de direcció van manifestar estar incrementant la seva consciència sobre una problemàtica que sembla bastant nova. Com hem tractat a la Dimensió 2, aquesta problemàtica contraposa, en definitiva, les agendes pròpies de les institucions educatives, mogudes per objectius pedagògics i socials, amb aquelles de les *BigTech*, mogudes pels seus interessos comercials. Dels discursos del professorat i dels equips de direcció es dedueix, a més, la falta de suport institucional en la gestió d'aquests interessos, sovint oposats.

En un altre ordre de coses, les veus docents van plantejar les implicacions de l'empremta digital que deixa l'alumnat, tant en l'ús de plataformes digitals educatives com en la seva activitat digital no escolar. Així doncs, van mostrar preocupació per les conseqüències que aquestes empreses generin "micro-mons" o "món a mesura" a través dels perfils que creïn gràcies al rastre de dades de la infància i l'adolescència.

Aquestes “bombolles digitals” serien conseqüència de les dinàmiques de vigilància a les quals les *BigTech* sotmeten l'alumnat, i retallarien la possibilitat que aquest pogués trobar-se amb un horitzó més ampli i heterogeni de perspectives, no travessat per finalitats comercials. Aquesta preocupació enllaça de manera clara amb les qüestions vinculades amb el “monocultiu” digital tractades en l'anàlisi de la Dimensió 1. L'ús d'una única tecnologia digital als centres educatius (que a més és comercial) intensifica els “micro-mons” o “bombolles digitals” i redueix el ventall de possibilitats pensables per l'alumnat, disminuint el seu potencial de desenvolupament.

De manera similar, les famílies van expressar preocupació per la mesura en què les plataformes digitals educatives poguessin estar condicionant les preferències, eleccions i el comportament de la infància i l'adolescència. Aquesta preocupació va puntuar amb una mitjana de 4,53/6 (Taula 7, Annex 4). L'alumnat també semblava percebre aquestes qüestions, com es dedueix de l'anàlisi dels grups de discussió. En efecte, una certa part de les seves veus manifesten una notable consciència sobre el processament automàtic de dades per a l'elaboració de perfils, encara que no totes ho consideraven una qüestió connectada amb els seus interessos o preocupacions:

Jo crec haver vist que Google porta un registre de totes les pàgines on entres o esborres historials i coses. I cerques qualsevol format sol del dispositiu i ja tens fins als llocs on vas i tot. (...) em preocupa la part que puguin escoltar les meves converses i tal, perquè jo sé que ho fan, perquè si jo dic que vull comprar un llibre no és normal entrar en Instagram i que em surtin 50 vegades l'anunci d'aquest llibre, però ara mateix no em preocupa aquest tema. Després ja més endavant (GDA, Centre 3).

Tenen molta informació de tu, eh? No ho sé, jo ho trobo molt fort (...) A vegades va bé, no? Però en general crec que no s'hauria de fer... Perquè t'estan oferint una cosa que és privada (GDA, Centre 6).

D'altra banda, com ja hem esmentat, una part significativa de l'alumnat criticava les estratègies per a limitar i vigilar la seva connectivitat digital per part del professorat o la institució escolar. Aquestes supervisions eren percebudes com una manifestació de disciplinament i fiscalització encara que, al mateix temps, els conferien una sensació de protecció que contrastava amb l'entorn familiar, on sentien més llibertat, però menys protecció:

És com que el director t'avisa que no pots entrar en aquesta web (...) Em sento lliure a casa. La meva mare no em controla tant, només quan pensa que estic parlant amb amigues... (GDA, Centre 1).

En aquest fragment s'evidencia una tensió pel que fa a la sensació de protecció de l'alumnat, que remet al que succeeix dins i fora de l'escola, o quan s'usen les PDE o altres recursos digitals. Així doncs, en general l'alumnat va demostrar tenir consciència dels riscos de l'ús de les plataformes digitals, i va reconèixer haver rebut alguna formació de docents, policia i família. No obstant això, al mateix temps, usava de manera intensiva les eines de Google per a comunicar-se. Això ens permet identificar les dificultats d'aquest col·lectiu per a aplicar els coneixements dels quals

disposa sobre els riscos de l'ús de plataformes digitals en general, a les plataformes i eines digitals específicament usades en el context escolar.

D'altra banda, les veus de l'alumnat van deixar també constància de la seva sensació d'amenaça a la intimitat quan usaven mitjans digitals. Aquest és el cas d'una alumna de primària que relatava com s'apartava de l'ordinador per a canviar-se el pijama per por a què hi hagués algú mirant a través de la càmera, mentre que un altre alumne de la mateixa etapa educativa va manifestar en una de les converses:

L'ordinador sap tots els teus gustos perquè mai deixis de mirar-lo (...) em sento una mica vigilat. Per això, intent no tenir res important en les plataformes (GDA, Centre 4).

En aquest fragment trobem dues claus fonamentals vinculables a possibles amenaces al dret a la privacitat. En primer lloc, la sensació de “sentir-se vigilat”, això és, la consciència que per a les *BigTech* el processament automatitzat de dades (minería de dades), l'elaboració de perfils o la selecció de comportaments són pràctiques habituals. Aquesta percepció la trobem també en les veus docents i d'equips de direcció, així com en els discursos de les persones expertes, quan reconeixen com “certament, aquestes companyies inverteixen molt en *Data Mining*, i inverteixen molt en automatització” (*Policy-maker*, 10) i com “les dades personals són la matèria primera del model de negoci” (*Activista*, 4).

En segon lloc, en el discurs de l'alumne esmentat també trobem un reconeixement de la voracitat atencional característica dels mitjans digitals (que disposen de les eines de seducció per a “fidelitzar-nos” i aconseguir que “no deixem de mirar-los”). Davant d'aquesta situació, la reserva de l'alumnat el porta a evitar emmagatzemar informació rellevant a les plataformes amb la finalitat de protegir la seva privacitat. Podríem dir, fins i tot, que el seu discurs transmet una necessitat de resistència, autoafirmació i emancipació davant l'embat totalitari de la digitalització en un context de capitalisme digital.

El dret a la privacitat té a veure amb la possibilitat de mantenir una separació entre la intimitat i la vida pública o col·lectiva (Annex 2). Com ja hem il·lustrat, una acadèmica afirmava en una entrevista que “la meua privacitat ha de permetre'm decidir de mantenir la meua identitat, la qual cosa és la meua esfera de vida, fora d'una esfera pública o col·lectiva” (*Acadèmica*, 2). En aquest sentit, veiem com els relats d'aquest alumnat que afirma sentir-se “vigilat” entren en conflicte directe amb aquesta concepció de la privacitat.

No obstant això, la sensació d'estar “vigilat” o “controlat” per part de les *BigTech* és menor entre l'alumnat quan es tracta de la seva interacció amb les plataformes digitals educatives en el context escolar. En elles refereixen sensacions de benestar i protecció, mentre que, com acabem de revisar, al·ludeixen a una menor sensació de seguretat i protecció quan usen plataformes digitals no educatives. No obstant això, convindria problematitzar aquest extrem, ja que, com trobem en els discursos de les veus expertes (Annex 2), és freqüent que l'alumnat usuari d'una PDE passi sense

advertir-ho d'aquest entorn protegit per polítiques de privacitat estrictes (la PDE en si mateixa) a altres entorns digitals que pertanyen a la mateixa companyia, però no gaudeixen d'aquestes mateixes polítiques de protecció. Així mateix, és convenient recordar, com ens adverteixen les veus expertes, que les empreses de tecnologia són negocis extremadament lucratiu:

Són empreses que el seu objectiu prioritari és guanyar molts diners. No diners, és guanyar molts diners. Llavors, ara mateix són el cinquè mercat del món, el cinquè mercat ara mateix és el *Edtech*. I això així de greu (...) és un interès pur i dur de mercat i per a aquest mercat hi ha molta gent amb aquest interès (Acadèmica, 1).

Així doncs, existeixen sobrades evidències que les *EdTech* són intrínsecament empreses amb finalitats comercials. No obstant això, mantenen una aparença amigable, filantròpica i s'autodefineixen com a eficients eines per a la millora de l'ensenyament (tal com recull Google en la descripció del seu servei “Google Workspace for education”, Annex 5). Així mateix, les *EdTech* més usades (Google, Microsoft i Amazon) es comprometen en els seus termes de servei a no usar les dades de l'alumnat amb finalitats publicitàries (Annex 5).

En aquest sentit, pogués semblar que el compromís de no usar les dades amb finalitats comercials ha estat acceptat per un percentatge significatiu de persones. Així doncs, en els qüestionaris veiem que la qüestió menys preocupant per a les famílies era el fet que les PDE poguessin estar usant les dades de l'alumnat amb finalitats comercials (només va aconseguir un 2,7/6, Taula 7, Annex 4).

No obstant això, i com alerten activistes, acadèmiques i *Policy-makers* des del seu saber expert en matèria digital, i com també reconeixen unes certes veus de la comunitat escolar des del seu coneixement més “profà”, existeix una alarmant opacitat en la manera d'obrar de les *BigTech*, també en l'esfera educativa. Així mateix, existeixen proves de la seva mala praxi quant a l'ús de dades, i nombrosos i significatius episodis de manipulacions i enganys per part d'aquestes grans corporacions en el passat pròxim. Per exemple, una recerca de *Human Rights Watch* va destapar com les plataformes educatives digitals rastrejaven l'alumnat fora de l'aula i venien les seves dades a empreses de tecnologia publicitària (Annex 1).

En resum, el dret a la privacitat i a la protecció de dades ha resultat ser una font important de preocupacions per als diferents agents que hem analitzat en aquesta categoria. No obstant això, malgrat aquesta elevada consciència, es detecta així mateix una sensació de falta d'alternatives davant el monopoli de les *BigTech*, i una manca d'eines per a aconseguir una alfabetització digital crítica que permeti a la comunitat escolar fer un ús de la tecnologia respectuós amb la privacitat i la protecció de dades. Així doncs, semblés existir una consciència emergent sobre l'existència del problema, però una sensació d'impotència i pèrdua del control i la sobirania davant la potència irresistible d'aquests “monstres corporatius”.

8. Conclusions

Les dimensions de dret analitzades en aquest document, com ja assenyallem a la introducció, estan construïdes de forma interrelacionada. Els drets i les seves dimensions són indivisibles i interdependents, és a dir, la garantia d'uns requereix, i al mateix temps reforça, la garantia d'uns altres. Per tant, no poden entendre's ni satisfer-se si no és de forma connectada.

En aquest sentit, les conclusions que es presenten a continuació s'han organitzat de la següent forma. En la primera part, se sintetitzen les principals idees desenvolupades en l'anàlisi mixta de cadascuna de les sis dimensions de dret treballades. En la segona part, es plantegen un conjunt d'arguments per a garantir els drets de la infància en l'ús de plataformes digitals corporatives (principalment les ofertes per companyies com Google, Microsoft, Amazon o GSMA) en els centres educatius de Catalunya.

Les dimensions de dret i l'ús de plataformes digitals a l'escola

A partir de l'anàlisi del marc de referència dels drets de la infància en la societat digital (Annex 1), s'han construït sis dimensions de dret, que s'han desenvolupat a partir de l'anàlisi de les evidències recollides en les subfases 1.2 (Annex 2), 1.3 (Annex 3), 1.4 (Annex 4), i 1.5 (Annex 5). Sobre aquest tema, podem concloure el següent:

En relació amb la primera dimensió, el **dret al lliure desenvolupament de la infància**, s'han identificat tres grans categories d'anàlisi: l'adquisició de competències i responsabilitats digitals; el desenvolupament de la ciutadania digital; i els protocols i accions orientades a la protecció de la infància en entorns digitals.

En primer lloc, considerem que l'adquisició de competències i responsabilitat digitals ha de ser un objectiu bàsic del dret a l'educació si es vol garantir el lliure desenvolupament de la infància. És a dir, per assegurar el lliure desenvolupament en entorns digitals cal treballar i potenciar activament, des d'iniciatives *Top-down* i *Bottom-up*, la comprensió del funcionament i ús de les eines digitals, i de les seves implicacions en tots els àmbits de la vida per part de la comunitat educativa. Per això és important que es pari atenció a les facultats de la infància i l'adolescència, la seva maduració, el seu desenvolupament cognitiu, emocional i social en cadascuna de les seves etapes, amb la finalitat de garantir una digitalització d'acord amb cadascun dels seus moments vitals.

Les evidències recollides al llarg del projecte edDIT posen de manifest la incapacitat de garantir el lliure desenvolupament de la infància en l'ús de plataformes digitals en contextos educatius pel fet que l'alfabetització i les habilitats digitals de les figures de referència de l'alumnat no són suficients per a protegir la seva identitat digital i afavorir la comprensió d'un entorn que és, d'altra banda, de naturalesa diversa. La majoria del professorat aprèn a usar la plataforma tal com aquesta indica. Això limita el seu ús així com la possibilitat d'accedir a altres entorns digitals en els quals l'alumnat es mou fora de l'escola. Juntament amb això, condicionar el desenvolupament de competències i responsabilitats digitals de l'alumnat a l'ús de

la plataforma digital que el professorat coneix i usa amb major domini, pot privar la infància i l'adolescència de conèixer altres entorns i mitjans digitals. Per aquestes raons considerem que, avui dia, la falta d'habilitats i competències digitals per part de les diferents figures de referència de l'alumnat (docents i famílies) pot afectar o vulnerar el lliure desenvolupament de l'alumnat en contextos educatius digitals.

En segon lloc, la ciutadania digital es mostra com un element clau per a la garantia del dret al lliure desenvolupament de la infància. Respecte a aquesta categoria, l'evidència ens mostra que les pràctiques dels centres educatius estan fomentant el que podem considerar com a monocultiu digital, és a dir, l'ús predominant d'una sola plataforma digital. L'ús majoritari de la plataforma de Google (a Catalunya) pot suposar una amenaça per a la construcció d'una ciutadania digital informada i crítica i, en conseqüència, posar en risc el propi dret al lliure desenvolupament de la infància. El coneixement i l'hàbit que es genera per l'ús de plataformes digitals educatives queda, en aquests casos, reduït a l'experiència amb una única plataforma digital comercial. Això pot conduir a una comprensió del món vinculada als interessos comercials del proveïdor i a convertir l'alumnat en client captiu dels seus serveis. Al llarg de l'execució del projecte edDIT s'ha evidenciat el desconeixement dels diferents agents consultats sobre la importància de dissenyar i executar la responsabilitat digital. També d'afavorir que des de la pròpia escola s'habiliti i enforteixi críticament l'alumnat per a consolidar el seu rol com a ciutadà, i comprendre les implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals de viure en la societat digital.

En tercer lloc, s'han revisat aquells aspectes relacionats amb la generació de protocols i accions concretes orientades a la protecció de la infància en entorns digitals. En aquest sentit, l'evidència ens mostra que, des de l'escola, no existeixen protocols o actuacions concretes que puguin garantir el dret al lliure desenvolupament de la infància en l'ús de plataformes digitals comercials. D'altra banda, la normativa vigent no regula l'entorn digital en l'àmbit educatiu de manera específica. De fet, són justament les *BigTech* les que sí que proposen protocols o normatives que apunten a la protecció de la infància en l'entorn digital, sobretot quan es tracta d'exposició a situacions, per exemple, de violència i maltractament, entre d'altres. La majoria de les i els representants dels centres educatius va manifestar ser més conscient del que diuen aquests protocols de les *BigTech* en les seves respectives condicions d'ús, que del propi marc regulador i normatiu.

En relació amb la segona dimensió, el **dret d'igualtat i no discriminació** que ha de garantir el sistema educatiu també en el procés de plataformització i en els entorns digitals, l'anàlisi s'ha articulat basant-se en tres categories: l'accés equitatiu a la tecnologia digital; l'accés efectiu a la tecnologia i la bretxa digital; i les innovacions tecnològiques per a la garantia d'accessibilitat universal.

En primer lloc, la garantia d'accés equitatiu a la tecnologia digital es planteja de manera inevitable des de la tensió entre la provisió privada de serveis educatius i la provisió pública d'educació. En aquesta tensió s'evidencia la importància de considerar els interessos dels diversos actors que conformen la comunitat educativa, tant des d'un punt de vista estructural (escola i Administració pública), com des d'una aproximació contextual (relacions entre docents i alumnat a l'aula). Simplificant, els

interessos de les corporacions tecnològiques apunten al lucre present i a la captació de consumidors futurs. A l'altre extrem, els interessos del sistema educatiu públic (encara que sigui en un nivell enunciatiu) se centren en la garantia d'igualtat d'oportunitats educatives per a tot l'alumnat. L'entrada de les *BigTech* al sistema educatiu públic a través de la provisió, entre altres, de plataformes digitals, suposa per a moltes de les veus recollides en l'anàlisi, una amenaça als principis que han de regir l'educació. En aquest sentit, de manera més o menys directa, plantegen dubtes sobre la idoneïtat que agents amb interessos diferents als de l'educació pública puguin influir en el seu desenvolupament. En particular, pel que fa al dret d'accés a l'educació, es pregunten en quina mesura la seva garantia és compatible amb l'orientació comercial dels proveïdors de plataformes digitals. La resposta a aquesta qüestió no és uniforme, però existeix un reconeixement generalitzat de la dificultat de desenvolupar estratègies de plataformització de l'educació que deixin les *BigTech* al marge. Això sí, se sosté que l'Administració educativa ha de regular amb més claredat i contundència, i involucrar-se de forma més activa en el propi procés de plataformització perquè és, en última instància, la responsable de garantir el dret d'igualtat i no discriminació, també, en l'entorn digital.

En segon lloc, respecte a l'accés efectiu a la tecnologia i a la bretxa digital, l'anàlisi planteja que el contrapunt als interessos comercials de les *BigTech* ha de sorgir d'un treball major d'alfabetització digital i concientització sobre els riscos de l'ús d'aquestes tecnologies digitals a les escoles. En aquest sentit, se subratllen aspectes comuns als assenyalats en la primera dimensió de dret (lliure desenvolupament de la infància) relatius a la necessitat de millorar la capacitat de la ciutadania per a entendre els processos que subjecents a la plataformització de l'educació. Juntament amb això, s'assenyala que aquesta capacitat no es distribueix de forma equilibrada, sinó que presenta biaixos que poden reforçar desigualtats prèvies (de formació o de competència digital, per exemple). Així mateix, s'identifiquen diferents formes en les quals l'accés efectiu a la tecnologia digital es veu afectat per desigualtats de gènere i d'origen social. Aquestes desigualtats no afecten solament l'accés material a infraestructura digital, sinó també a la capacitat per a usar-la de manera crítica i reflexiva, permetent a l'alumnat desenvolupar un pla de vida ple. Si bé aquestes desigualtats no necessàriament es produeixen al principi per l'ús de tecnologia digital, l'omissió d'una estratègia específica per a abordar-les sí que pot contribuir a aguditzar-les, eixamplant en lloc de reduir la bretxa digital.

En tercer lloc, respecte a la relació entre les innovacions tecnològiques i la garantia d'accessibilitat universal, es destaca la confiança que mostren les *BigTech* respecte la capacitat dels seus serveis i productes per a millorar la inclusivitat de l'educació. No obstant això, com succeeix en la resta de la documentació que proveeixen i que s'ha tingut en compte per a l'anàlisi d'aquesta dimensió, no s'expliciten en cap cas els mecanismes a través dels quals els seus serveis milloren o milloraran la inclusivitat. Al mateix temps, la resta d'actors consultats que estableixen alguna vinculació entre innovació tecnològica i accessibilitat universal ho fa més aviat des de la preocupació. És a dir, més que considerar que aquestes innovacions poden millorar la inclusivitat de l'educació, alerta sobre situacions en les quals podrien empitjorar-la. Així, es destaca la connexió entre els processos de datificació i l'ús d'algoritmes per a orientar

serveis digitals i la reproducció de les desigualtats; les dificultats -materials, de formació- per a portar a la pràctica processos d'innovació que siguin inclusius; o la inadequació de l'ús de tecnologia digital en tots els contextos educatius i per a tot l'alumnat.

La tercera dimensió, el **dret al lliure ensenyament i a la llibertat acadèmica**, s'analitza a través d'aquestes dues grans categories: la llibertat d'ensenyament i la llibertat acadèmica.

En primer lloc, respecte a la llibertat d'ensenyament, en les veus del professorat i l'alumnat es poden extreure límits, però també possibilitats en relació amb l'ús de les plataformes digitals comercials a l'escola, especialment de Google. Al mateix temps, les opinions de les famílies tampoc alerten sobre un impacte negatiu de l'ús d'aquestes plataformes en la gestió pedagògica i administrativa de l'educació pública. És a dir, d'acord amb les veus expertes, docents, directives i de l'alumnat consultades, sumades a les opinions de les famílies, amb l'ús de plataformes digitals corporatives a l'escola no estaria en tensió el compliment del dret al lliure ensenyament de part del professorat.

En segon lloc, en relació amb la llibertat acadèmica s'ha tingut en compte la presa de decisions de caràcter més pedagògic en la funció docent. D'una banda, es destaquen algunes narratives que manifesten la necessitat de competències digitals per a l'aplicació i ús oportú de les PDE. Relacionat amb això, les corporacions tecnològiques estan elaborant múltiples narratives per a fer més accessible l'ús de les seves eines digitals i facilitar el treball docent. Això comporta que la presa de decisions pedagògiques vers l'ús de les plataformes digitals no vingui des dels governs o actors polítics públics, sinó des d'actors privats.

D'altra banda, un dels aspectes més destacats de les veus de les i els participants és el grau d'implicació del professorat respecte l'ús de les diferents plataformes digitals. Hi ha centres educatius que han fomentat la creació de comissions per a abordar la utilització de les PDE i les diferents innovacions tecnològiques. Des dels centres s'expressen crítiques a la formació rebuda per part de l'Administració. Fins i tot hi ha docents que manifesten que, a causa de les mancances de la formació que reben, moltes vegades desenvolupen processos d'autoformació. No obstant això, en una lògica molt diferent, una part del professorat expressa amb contundència posicions de rebuig a l'ús de les plataformes digitals corporatives.

Finalment, un dels aspectes més destacats sobre la llibertat acadèmica és la confrontació entre l'ús de plataformes de corporacions tecnològiques i l'ús d'altres d'alternatives. Algunes de les veus expertes sostenen la necessitat de crear espais digitals que garanteixin la sobirania sobre el processament de les dades. Juntament amb això, a les narratives també s'ha pogut visibilitzar que la llibertat acadèmica a l'hora usar una plataforma o l'altra queda limitada per la presa de decisió de la direcció escolar, manifestant això últim, nous processos de jerarquitització en els centres educatius. I algunes de les visions més crítiques de les entrevistes manifesten l'aparició de nous processos de desprofessionalització docent en utilitzar PDE liderades per les principals corporacions tecnològiques digitals, en contraposició de les conseqüències que podria generar l'ús de plataformes alternatives.

En relació amb la quarta dimensió, el **dret a la informació i dret a la llibertat d'opinió i expressió**, l'anàlisi s'ha dividit en dues grans categories: el dret a la informació i el dret a la llibertat d'opinió i expressió en l'ús de plataformes digitals a l'escola.

En primer lloc, com hem vist, la infraestructura de les plataformes digitals permet accedir a tota la informació disponible a internet a través de qualsevol dispositiu o navegador web. En aquest sentit, aquestes plataformes s'han convertit en un mitjà central per a garantir el dret a buscar, rebre i difondre informació de l'alumnat. Així doncs, el procés de plataformització de l'educació -i de la societat en conjunt- pot proporcionar infinitat d'oportunitats als centres educatius per a imaginar noves i potents pedagogies que respectin i garanteixin els drets de la infància, especialment el dret a la informació i al dret a la llibertat d'opinió i expressió. No obstant això, la digitalització porta també aparellats un conjunt de desafiaments i amenaces per a l'exercici d'aquests drets.

En particular, tal com també assenyallem en el desenvolupament de la primera dimensió (lliure desenvolupament de la infància), la recerca evidencia que els centres educatius no compten amb suficients suports per a assegurar que l'ús de plataformes digitals en els seus entorns garanteixi el dret a la informació. És a dir, la sola disponibilitat de la infraestructura digital no és suficient, sinó que el seu desplegament complet requereix un conjunt de competències digitals i del desenvolupament d'una perspectiva no determinista sobre el potencial de la tecnologia digital. Aquestes competències han d'habilitar una major i millor comprensió de la forma com s'estructura la informació en els contextos digitals i de com aquest procés hauria de ser acompanyat des dels centres educatius. Així doncs, l'accés a abundants quantitats d'informació (Boczkowski, 2021) no satisfà mecànicament el dret a la informació, sinó que aquest requereix, al mateix temps, una major capacitat per part dels centres educatius per a discernir i seleccionar el que és rellevant. En aquest sentit, la presa de consciència i l'adquisició de competència digital en l'àmbit de la informació per part del professorat és imprescindible per a formar l'alumnat en aquests aspectes i afavorir així la capacitat del sistema educatiu per a garantir el dret a la informació.

En segon lloc, la llibertat d'expressió pot ser entesa com una possibilitat per a les i els usuaris en la mesura en què poden utilitzar els serveis als quals s'accedeix a través de les plataformes digitals sense limitacions a temes o línies editorials. No obstant això, materialitzar aquesta possibilitat porta al mateix temps a proporcionar dades d'ús i/o informació personal a les corporacions tecnològiques que proveeixen d'aquests serveis. Aquesta informació i dades són, de fet, allò amb què aquestes es lucren (Williamson, 2017). L'ús d'aquestes dades per part de les *BigTech* desperta temors entre les famílies, a qui preocupa que pugui existir un condicionament del comportament i de la conducta de la infància i l'adolescència a partir de l'ús de plataformes digitals, també en els entorns educatius. Aquests temors adverteixen de la necessitat de desenvolupar abordatges integrals d'aquestes problemàtiques que vagin més enllà d'usar o no plataformes digitals en l'educació, i que identifiquin les formes en què s'usen (tenint sempre en compte la defensa dels drets de la infància) i per què s'utilitzen (tenint sempre en compte l'objectiu pedagògic).

En relació amb la cinquena dimensió, el **dret d'accés a la tecnologia moderna i a l'alfabetització digital**, s'han definit quatre categories que orienten l'anàlisi: la provisió d'infraestructures, dispositius i accés a plataformes digitals en els centres educatius; la regulació i els límits de l'Administració pública a les corporacions tecnològiques; l'alfabetització digital del professorat i l'alumnat; i les preocupacions sobre els usos de les dades de l'alumnat.

En primer lloc, respecte a la provisió d'infraestructures, dispositius i accés a plataformes digitals, els resultats de la recerca posen en evidència que l'Administració pública ha deixat en mans de les *BigTech* la responsabilitat de proveir aquests inputs i mitjans als centres escolars. Tal com hem pogut veure en l'anàlisi de la segona dimensió de dret, les polítiques educatives en matèria de digitalització que s'han produït durant els últims anys, i especialment en temps de pandèmia, no han complert amb èxit l'objectiu de garantir l'accés a tecnologies digitals de manera equitativa. Per tant, i com a conseqüència, tampoc s'ha afavorit l'alfabetització digital de tot l'alumnat per igual.

Els actors educatius coincideixen a assenyalar la importància que tot l'alumnat pugui disposar de tecnologies digitals. No obstant això, l'estratègia d'externalització cap a les grans corporacions tecnològiques seguida per l'Administració per a proveir d'aquestes tecnologies desperta opinions disperses. Les veus activistes són les més crítiques, i assenyalen que, abans de signar convenis com el que vincula Google amb el Departament d'Educació, s'hauria d'haver obert un concurs públic, o fins i tot valorar la idoneïtat d'externalitzar serveis com els que presta la companyia a l'Administració. Quant a les famílies, si bé és cert que a una bona part els ha semblat necessària la col·laboració entre l'Administració pública i les *BigTech*, alhora coincideixen en assenyalar la urgència que es vigilin les seves pràctiques comercials.

La pràctica totalitat de les veus expertes se suma a aquest assenyalament que fan famílies i activistes de la necessitat que l'Administració pública reguli i posi límits a les pràctiques de les corporacions tecnològiques. En particular, es consideren positius i imprescindibles els avanços que s'estan fent en matèria jurídica i legislativa des de la Unió Europea. Al mateix temps, però, l'evidència també posa de manifest que són les *Bigtech* les que, fins al moment, han marcat les normes i els límits del joc en el context estatal.

La qüestió de qui ha de posar els límits és clara per part de les veus activistes i també des de l'acadèmia. No obstant això, les famílies responsabilitzen més aviat al professorat, considerant que aquest hauria de supervisar més l'ús de les plataformes per part de l'alumnat, i sostenen que elles sí que són capaces d'acompanyar infants i adolescents en l'ús de plataformes digitals. Contradictòriament, l'alumnat sosté que se sent segur en l'ús de plataformes digitals a les aules, però no tant en l'entorn familiar, on malgrat sentir-se més lliure, també es reconeix més vulnerable.

Pel que fa a l'alfabetització digital del professorat i l'alumnat, i en la línia de l'analitzat a la segona dimensió de dret, el fet que les administracions s'hagin rendit als processos de pressió política i solucionisme tecnològic que han promogut les *BigTech* ha provocat el seu monopoli absolut i un allunyament dels interessos educatius i de les necessitats de docents. Aquesta distància també és subratllada per part del

professorat, que denuncia que la formació que rep està allunyada de la realitat de l'aula. Al cap i a la fi, el que succeeix és que tant docents com estudiants s'estan alfabetitzant, però amb una perspectiva instrumental que es limita a l'ús d'unes plataformes digitals corporatives concretes, sense incloure una perspectiva crítica sobre els riscos i les conseqüències del seu ús.

Les principals preocupacions de famílies, professorat, activistes i acadèmiques tenen a veure, precisament, amb els riscos associats a l'ús de les dades de l'alumnat que fan les *BigTech*. Encara que les famílies hagin signat una autorització que permet l'ús de plataformes digitals en el centre educatiu, els preocupa la possible utilització de les dades personals de l'alumnat. Com s'ha mostrat també en l'anàlisi del dret d'igualtat i no discriminació, aquesta preocupació és compartida per les veus expertes, que demostren que els interessos i motius que mouen a les grans corporacions tecnològiques estan més alineades amb finalitats comercials que educatives. Al cap i a la fi, les dades de l'alumnat s'han convertit en un negoci a explotar, i fins que l'Administració no faci un canvi en l'orientació de les seves polítiques d'inclusió digital, no deixaran de ser-ho.

En relació amb la sisena dimensió, el **dret a la privacitat i la protecció de dades** s'ha atès, d'una banda, a les qüestions que directament al·ludeixen a la privacitat, la protecció i la gestió de les dades que es generen en l'ús de plataformes digitals en entorns educatius; de l'altra, a la vinculació de l'alfabetització digital crítica amb el dret a la privacitat.

El dret a la privacitat i la protecció de les dades dels usuaris és crucial perquè la infància i l'adolescència puguin desenvolupar-se lliurement amb autonomia, dignitat i seguretat en el context escolar i en la seva vida quotidiana. La irrupció i expansió de l'ús de plataformes digitals tant dins com fora del sistema educatiu ha fet emergir noves preocupacions per part dels governs, els centres educatius, les famílies i també per part del propi alumnat. L'anàlisi al llarg del projecte en el marc d'aquesta dimensió de dret ens permet identificar alguns buits, així com nous reptes i desafiaments per a la governança de l'educació i els drets de la infància en el nou context de digitalització i plataformització.

En primer lloc, els discursos macro posen en relleu la capacitat d'adaptació de les *BigTech* davant escenaris normatius i reguladors canviants. En aquest sentit, el dret a la privacitat s'incorpora en els contractes amb les condicions d'ús que les i els usuaris han d'acceptar per a accedir a les seves plataformes. No obstant això, s'observa que sovint la redacció d'aquests textos inclou un llenguatge molt tècnic i/o poc intel·ligible per al públic al qual es dirigeixen (infància, adolescència, familiars, responsables en centres educatius), malgrat que en alguns casos també s'observa un esforç per part de les corporacions per a aportar una major claredat a les persones usuàries.

En segon lloc, l'expansió i entrada de les plataformes digitals de grans corporacions tecnològiques en l'àmbit educatiu genera nous desafiaments en l'àmbit regulador. Malgrat els avanços que s'han produït en els últims anys amb l'adopció de noves normatives sobre aquests aspectes (Moore & Tambini, 2021), diferents veus expertes assenyalen la necessitat de noves normes més sòlides que aclareixin sobre qui recau

responsabilitat de la protecció i de la gestió de les dades. També apunten a la pertinència de reforçar o crear organismes públics capaços de supervisar i monitorar l'ús de dades per part dels actors responsables. Així doncs, donada la falta de claredat sobre els mecanismes per a fer efectiva la protecció de les dades i del dret a la privacitat, no és casual que existeixi en la comunitat educativa una sensació de desprotecció i una preocupació creixent en relació amb les potencials vulneracions del dret a la privacitat i als usos comercials de les dades per part de les *BigTech*. Aquestes preocupacions són visibles en els discursos de docents, equips de direcció i alumnat dels centres que s'han analitzat, i coincideixen amb les opinions expressades per les famílies en el qüestionari.

En un context de plataformització global i local de l'educació com el que s'identifica a Catalunya, i on el dret a l'educació pot quedar subsumit als interessos comercials de les *BigTech*, s'evidencia una creixent consciència per part de docents i equips de direcció respecte a la necessitat de protegir les dades de l'alumnat. En els discursos de l'alumnat trobem també grans cauteles crítiques sobre l'ús de les seves dades per part de les grans corporacions tecnològiques. No obstant això, s'aprecia una menor reserva quan es tracta de les plataformes educatives digitals (almenys en tractar-se del seu ús pedagògic), una actitud confiada que també es detecta entre part dels docents i equips de direcció dels centres. En la línia amb el que apunten Pangrazio y Cardozo-Gaibisso (2021), això subratlla la necessitat de promoure processos d'alfabetització digital crítica no sols dirigits a famílies i docents, sinó també orientats a la infància i l'adolescència.

En el nou escenari de governança global de l'educació, els Estats tendeixen a delegar cada vegada més les responsabilitats sobre diferents dimensions de la política educativa a actors privats o no estatals (Dale, 2007). Això també ocorre amb la provisió d'infraestructures tecnològiques i amb la gestió de les dades que es generen a través d'elles. En aquest punt és imprescindible ressaltar la renúncia de l'Estat a proveir directament aquestes tecnologies, el que implica que sovint es permet que siguin les pròpies *BigTech* les que acompanyen, consciencien i alfabetitzen digitalment els governs, amb els riscos i problemes que això comporta per a la governança democràtica dels sistemes educatius. Així mateix, l'anàlisi subratlla l'opacitat d'aquestes tecnologies, que en moltes ocasions són difícilment auditable per part de l'Administració pública. De fet, literatura recent sobre el tema considera que aquest és un fenomen de característiques globals (Saura et al. 2021; Williamson, 2021).

Garantir els drets de la infància en l'ús de plataformes digitals de corporacions tecnològiques a l'escola

L'anàlisi presentada en aquest informe, a més de proporcionar una lectura del desenvolupament del procés de plataformització de l'educació a Catalunya, ofereix també arguments i evidències que podrien ajudar a generar iniciatives i polítiques que garanteixin els drets de la infància, en concret el dret a l'educació en l'entorn digital. Com hem esmentat, tant la comprensió de les dimensions de dret com el desenvolupament de mesures per a garantir-les ha de partir del reconeixement de la

seva interdependència. És a dir, que tots els drets exposats al llarg de l'informe són interdependents en l'àmbit educatiu digital.

Avui dia, la governança dels sistemes educatius està estretament vinculada a la capacitat de gestió dels proveïdors de serveis digitals, i a les possibilitats que ofereixen les plataformes digitals que s'usen en entorns educatius. Aquesta vinculació evidencia la dependència mútua entre els sistemes educatius públics i les grans corporacions tecnològiques. Els primers requereixen de les segones per a potenciar la transformació digital dels centres educatius. Davant la seva incapacitat per a liderar el procés de plataformització de l'educació, han recorregut a grans proveïdors comercials, que operen a nivell global, i que cobreixen les seves limitacions pressupostàries i les seves equivocacions pel que fa a la governança de les dades. Les segones, per part seva, troben en els entorns educatius un nínxol de mercat extremadament ampli que no sols genera hàbits d'ús entre l'alumnat d'avui, sinó que també genera potencials consumidors per al dia de demà. A més, produeix un volum ingent de dades d'ús que pot, prèvia generació d'algoritmes i posteriors models, contribuir a millorar els serveis que proveeixen i les necessitats que identifiquen. En basar aquests ajustos en les accions prèvies de l'alumnat en les seves plataformes, i com succeeix amb el funcionament de tots els algoritmes de les grans xarxes socials i plataformes digitals, les *BigTech* tenen la capacitat d'aguditzar els biaixos existents en la societat, i de generar-ne de nous. En aquest sentit, el vincle que uneix les administracions educatives amb les grans corporacions tecnològiques, i que es presenta sovint com una aliança en la qual tots guanyen, pot convertir-se en una amenaça clara per al manteniment de sistemes educatius orientats a millorar l'equitat i el desenvolupament social.

En termes pràctics, l'execució del projecte edDIT ens ha permès observar que el procés de plataformització de l'educació s'ha desenvolupat més sota l'orientació de les corporacions tecnològiques que de la protecció dels drets de la infància. Aquest lideratge és notori quan s'analitza el paper de l'Administració educativa, de les direccions dels centres educatius, i del professorat. En aquest sentit, destaca l'escassa capacitat de les escoles i instituts per a influir sobre els processos d'adopció de plataformes digitals, i el seu escàs coneixement sobre els impactes que l'ús d'aquestes tecnologies pot suposar per a l'exercici de la seva pròpia professió i per a l'educació de l'alumnat. El professorat, les direccions, l'alumnat i, per descomptat, les famílies, no reben suficient capacitació com per a desenvolupar la competència digital necessària per a navegar en condicions justes i democràtiques en entorns digitals. Per això, tampoc no poden exercir completament ni amb tota la complexitat necessària, la seva ciutadania digital. Per a poder fer-ho, requeririen un major coneixement i una major consciència sobre les implicacions de l'ús de plataformes digitals en entorns educatius.

Finalment, una de les absències més notòries al llarg del desenvolupament d'aquest projecte, i que evidencia aquesta falta de coneixement i conscienciació, és la de la perspectiva de gènere. Poques són les veus que han alertat sobre aspectes com ara: els impactes del predomini d'homes en el desenvolupament de productes i serveis de tecnologia digital; la forma com l'ús acrític de les plataformes digitals pot contribuir a la reproducció d'estereotips de gènere; l'ús -desigual- de recursos digitals per part

de la infància en funció del seu gènere; o les estratègies per a intervenir educativament en aquestes qüestions. Aquesta absència és una troballa rellevant de la recerca, perquè posa sobre la taula el recorregut que encara queda per fer en aquest àmbit, de manera simultània, però sense ser diluït entre la resta de les accions necessàries, per a millorar la forma com la infància i l'adolescència habiten els entorns digitals, també en els contextos educatius.

Projecció investigativa

En primer lloc, es planteja fer un retorn dels resultats a tots els centres que han participat de la recerca. Es proposaran unes orientacions instrumentals i pràctiques des d'una visió allunyada del solucionisme tecnològic. Amb una mirada dialògica i fent protagonista la comunitat educativa per a resoldre les qüestions i les necessitats que la interpel·len. D'aquesta manera, es pretén generar una mirada compartida de les potencialitats i riscos de l'ús de les plataformes, a través de formacions amb orientacions pedagògiques per a desenvolupar bones pràctiques docents en l'ús de les tecnologies.

En segon lloc, s'encoratja l'expansió de la recerca i posterior difusió a escala nacional i internacional. En aquest sentit, es preveu publicar els resultats del projecte en diferents revistes d'impacte educatiu, tant des de línies de recerca en educació com pedagògiques associades a recomanacions per a realitzar, des del professorat, accions recomanables en treballar amb plataformes digitals.

Des del marc europeu, com a grup Esbrina aprofundirem en els resultats obtinguts a edDIT amb l'execució del projecte: "Platfams. Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations" (CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe. European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004509) durant els pròxims tres anys (2022-2025). Platfams té per objectiu revelar críticament com és la vida digital de les famílies, explorant com les diferents generacions de nuclis familiars utilitzen en la seva quotidianitat els mitjans digitals i les plataformes. La intenció és establir nous coneixements i recomanacions sobre l'ús de les tecnologies digitals i les seves possibles conseqüències per a les necessitats, drets, protecció i participació digital de la ciutadania. Els objectius específics són: (1) rastrejar l'impacte de les plataformes digitals al llarg del curs de la vida tal com s'expressa en les pràctiques familiars, (2) examinar les negociacions entre els membres de la família i entre generacions sobre l'ús i les implicacions de les plataformes digitals i (3) constatar com els diferents grups d'edat dins les diverses famílies creen i construeixen conjuntament imaginaris de futurs digitals.

En tercer lloc, es pretén que l'estudi transcendeixi a nivell nacional a través de projectes competitius que permetin aprofundir les troballes de la recerca i abordar nous contextos d'interès per al fenomen. En aquesta mateixa línia, la recerca pot extrapolar-se a altres comunitats i territoris que també se sentin interpel·lats pel fenomen de la digitalització i la incorporació de les plataformes digitals que vulnerin els drets digitals d'infants i adolescents al sistema educatiu.

Finalment, en quart lloc, es planteja l'oportunitat que aquesta recerca incideixi en el disseny i la implementació de polítiques públiques educatives a nivell local. A més,

s'aspira que els seus resultats contribueixin a un debat més ampli sobre l'ús de plataformes digitals en l'àmbit educatiu i els seus potencials impactes sobre els drets de la infància en altres instàncies que, a nivell global, es mostren preocupades per aquesta temàtica.

Limitacions de l'estudi

Perspectiva de gènere

Si bé la perspectiva de gènere ha estat tinguda en compte de manera transversal en l'execució del projecte, a nivell empíric i analític ens hem trobat amb importants dificultats per aprofundir en aquesta matèria. De fet, la informació i concretament les anàlisis que apareixen en aquest informe, que directament relacionen la dimensió de gènere amb els diferents àmbits conceptuals desenvolupats en el projecte, s'han construït a partir de manifestos esforços d'insistència i aprofundiment realitzats per l'equip de recerca.

Considerem, per tant, que l'anàlisi de l'impacte de l'ús de plataformes digitals en els centres educatius públics de Catalunya en relació amb els drets de la infància, no aconsegueix ser prou comprès des d'una perspectiva de gènere. I no és una cosa que afecti només aquesta recerca, sinó a la societat i a la comunitat educativa en el seu conjunt.

Omnipresència en l'ús de Google Classroom

Una altra limitació de l'estudi té a veure amb l'ús omnipresent i majoritari de les plataformes digitals proveïdes per Google en la majoria de centres en què es va fer el treball de camp de l'estudi. Això també es va evidenciar en analitzar les respostes de les famílies que van participar en el qüestionari. Aquest fet ha dificultat poder realitzar una valoració de les evidències en funció de l'oferta d'altres plataformes digitals de les grans corporacions tecnològiques. Per contra, l'estudi sí que pot oferir un enriquit aprofundiment analític sobre el cas més predominant (Google Classroom).

Temporalitat de l'execució de la fase investigativa

En primer lloc, la fase de recollida d'informació es va realitzar entre els mesos de febrer i juny de l'any 2022. Un període summament just considerant tot el treball realitzat entre les subfases 1.1 a 1.5 (veure annexos des de l'1 al 5).

En segon lloc, la fase de processament i anàlisi d'informació es va realitzar entre els mesos de juliol i novembre de 2022. Una altra vegada, un període molt ajustat considerant tots els antecedents que calia analitzar.

Per tant, considerem que si bé els objectius de la investigació en aquest sentit es compleixen, haver pogut disposar d'un període d'execució més extens, hagués permès una major profunditat analítica.

Recomanacions i propostes per una major sobirania digital a les escoles

En aquest últim apartat es presenten una sèrie de recomanacions i propostes elaborades a partir dels resultats de la recerca. L'objectiu principal és activar accions concretes per aconseguir un major nivell de sobirania digital als centres educatius públics de Catalunya, i en general, als sistemes educatius globals. Aquesta fita solament pot complir-se a través de la coordinació de tots els actors que componen la comunitat educativa, des de l'Administració pública fins a les direccions escolars i el professorat, com també de les organitzacions creadores de plataformes educatives digitals.

Administració educativa

L'Administració educativa té una responsabilitat central a l'hora de promoure l'ús de qualsevol plataforma educativa digital a les escoles. Per això, considerem que els seus esforços han d'anar en quatre direccions: *regular* els processos de digitalització i plataformització de les escoles; *intervenir* per a propiciar una digitalització basada en el benestar, la privacitat i la igualtat de gènere; conscienciar i *alfabetitzar* la ciutadania, el professorat i l'alumnat, i *auditar* els processos de plataformització als centres públics. A continuació, despleguem les propostes específiques de cadascuna d'aquestes recomanacions:

Pel que fa a regular els processos de digitalització i plataformització de les escoles:

- Regular amb més claredat i contundència, i involucrar-se de forma més activa en el procés de plataformització, des de la prioritat de garantir el dret d'igualtat i no discriminació a l'entorn digital.
- Promoure estratègies de plataformització de l'educació que deixin les BigTech al marge i apostar per l'ús d'alternatives que garanteixin la sobirania sobre el processament de dades.
- Aplicar i explicar (les) normatives que aclareixin sobre qui recau la responsabilitat de protecció i gestió de les dades.

En referència a intervenir per afavorir una digitalització situada des del benestar, la privacitat i la igualtat de gènere:

- Generar instàncies de diàleg entre les famílies, els centres educatius i el Departament d'Educació per a la creació o selecció de plataformes amb finalitats educatives.

- Donar suport al Departament d'Educació des de qualsevol instància de l'Administració especialitzada en qüestions de digitalització que pugui reforçar les seves intervencions.
- Dotar els centres educatius dels recursos humans especialitzats necessaris per a desenvolupar aquest diàleg i aplicar les mesures que se'n desprenguin.
- Promoure estratègies perquè les plataformes digitals que s'utilitzin en els centres educatius incorporin la perspectiva de gènere, de manera que el disseny dels seus productes i serveis no estigui realitzat predominantment per homes.

Referent a conscienciar i *alfabetitzar* la ciutadania, el professorat i l'alumnat:

- Promoure accions formatives perquè tota la comunitat educativa compregui el funcionament de les eines digitals i les seves implicacions en tots els àmbits de la vida.
- Desenvolupar campanyes de concientització perquè la ciutadania entengui els processos que sorgeixen a la plataformització de l'educació, especialment quan reforcen desigualtats de gènere i d'origen social.
- Realitzar formacions perquè les escoles s'habilitin i enforteixin críticament l'alumnat per a consolidar el seu rol de ciutadans digitals, i entenguin les implicacions socials, econòmiques, polítiques, educatives i culturals de viure en la societat digital.
- Promoure competències digitals per a l'aplicació i ús oportú de les plataformes digitals educatives entre el professorat que contribueixin a la presa de decisions pedagògiques en relació amb l'ús de les plataformes digitals, incloent-hi una perspectiva crítica sobre els riscos i les conseqüències de l'ús de les plataformes de les *BigTech*.

Quant a *auditar* els processos de plataformització en els centres públics:

- Realitzar auditories en clau de drets humans a les corporacions tecnològiques que intervenen en l'àmbit educatiu.
- Regular i posar límits a les corporacions tecnològiques que operen en els centres educatius perquè aquestes deixin de marcar les seves pròpies normes i límits.
- Reconèixer els organismes públics capaços de supervisar i monitorar l'ús de dades per part dels actors responsables.

Direccions dels centres educatius

Després de l'Administració pública, els equips directius són els actors amb major incidència a l'hora de prendre les decisions relatives a l'ús de dispositius, eines i plataformes digitals. Per això, recomanem que l'elecció sigui la més informada, col·lectiva i conscient possible. Algunes propostes específiques per a les direccions que persegueixin aquesta fi són les següents:

- Participar en activitats formatives i distribuir materials rellevants al professorat sobre el procés de plataformització de les escoles per a prendre les decisions de manera informada i crítica.
- Conèixer diferents alternatives en matèria de plataformes digitals, més enllà d'aquelles comercials i promoure la formació del professorat del centre per a incentivar-ne l'ús.
- Prendre les decisions relatives a l'ús de plataformes digitals amb la comunitat educativa, de manera participativa i crítica, perquè també l'alumnat, el professorat i les famílies siguin conscients de les implicacions que tenen les decisions preses.
- Generar instàncies de participació perquè les comunitats educatives dels centres i el Departament d'Educació decideixin el procés d'elecció de les plataformes digitals que s'utilitzen.

Professorat

Arran del projecte de recerca edDIT hem vist que el professorat respon a les decisions preses o acordades amb l'equip directiu quant a la plataforma digital principal que s'utilitza en el centre, però que a l'aula pren decisions sobre l'ús de plataformes digitals constantment. Ja sigui per a veure contingut audiovisual, crear una cançó, publicar una revista creada per l'alumnat o una pàgina web... Totes aquestes activitats, cada vegada més presents a les aules, impliquen l'ús de plataformes digitals. Per això, la nostra recomanació és que, a més d'implicar-se en els processos de presa de decisions liderats pels equips directius, també indaguin sobre les implicacions de fer servir les plataformes digitals de les quals disposen a les aules, fins i tot fent partícip a l'alumnat. Les propostes per a fer això possible són:

- Participar en formacions i revisar materials que els permetin conèixer les característiques de les plataformes que fan servir a l'aula, especialment en relació amb la privacitat, l'ús de les dades i les estratègies per a mantenir les i els usuaris connectats.
- Promoure l'ús de plataformes digitals sense finalitats comercials entre l'alumnat.
- Realitzar exercicis d'alfabetització digital crítica sobre l'ús de plataformes digitals amb l'alumnat, com aquesta activitat pensada per a avaluar el grau de privacitat de cadascuna de les plataformes digitals. Com a resultat, elaborar un catàleg d'eines amb classificació ètica i de privacitat.
- Vetllar perquè l'alumnat faci un ús crític de les plataformes digitals, específicament quant a la reproducció d'estereotips de gènere.
- Desplegar estratègies perquè l'ús de les plataformes digitals no sigui desigual en funció del gènere de l'alumnat. Per exemple, aconseguint que les assignatures optatives de caràcter tecnològic tinguin una major presència de dones.
- Analitzar les implicacions de les competències digitals, evitant la seva limitació instrumental i incorporant una dimensió crítica que permeti conèixer les implicacions de l'ús de les unes o les altres alternatives sobre els drets de l'alumnat.

Famílies

- Tenir disposició per conèixer i formar-se sobre els riscos i conseqüències de l'ús de les plataformes digitals de les corporacions tecnològiques en l'àmbit escolar.

Alumnat

- Requerir accedir a la informació i rebre formació sobre els riscos i conseqüències de l'ús de les plataformes digitals de les corporacions tecnològiques en el seu centre educatiu.
- Formar part de les decisions que es prenen en el centre educatiu sobre l'ús de les plataformes digitals educatives que el centre decideix utilitzar.
- Sensibilitzar i formar des d'una perspectiva crítica a l'alumnat sobre l'ús de les tecnologies digitals, donant a conèixer els riscos, però també potenciant la creació d'espais digitals que permetin el desenvolupament d'una identitat digital més enllà de les persones usuàries i consumidores.

Organitzacions creadores de plataformes digitals educatives *BigTech*

Finalment, els proveïdors de les plataformes digitals educatives tenen una gran responsabilitat a l'hora de respectar els drets de la infància, especialment en relació amb la privacitat, l'ús de les dades i el disseny de les interfícies. Com hem vist a través d'aquesta recerca, el fet que una organització no tingui finalitats lucratives fa molt més factible que vetllar per aquests drets, i és per això que les convidem a realitzar el següent:

- Aplicar, des d'una visió integral dels drets de la infància, polítiques de protecció de dades i privacitat en els seus serveis educatius que siguin especialment garantistes amb els drets d'infants i adolescents.
- Promoure i facilitar auditories de l'Estat quan es tracti de serveis educatius que disposen de les dades d'infants i adolescents.
- Promoure la rendició de comptes i la transparència en relació amb els seus serveis educatius.

Referències

- Beyer S (2014) Why are women underrepresented in Computer Science? Gender differences in stereotypes, self-efficacy, values, and interests and predictors of future CS course-taking and grades. *Computer Science Education* 24(2-3): 153-192. Crossref.
- Boczkowski, P. (2021). *Abundance: On the Experience of Living in a World of Information Plenty*. Oxford University Press
- Boly Barry, K. (2022). *Repercusiones de la digitalización de la educación en el derecho a la educación: Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación* (Informe A/HRC/50/32). Consejo de los Derechos Humanos. United Nations. [A/HRC/50/32 \(un.org\)](https://www.un.org/en/sections/dhr/rap-reports/a-hrc-50-32)
- Calderón Garrido, D., Gustems Carnicer, J., & Carrera, X. (2020). La competencia digital docente del profesorado universitario de música: diseño y validación de un instrumento. *Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport*, 38(2), 139-148. <https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.139-148>
- Carrera, X. (2003). *Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la enseñanza-aprendizaje de contenidos procedimentales. Área de tecnología (E.S.O.)*. Universitat de Lleida.
- Dale, R. (2007). Neoliberal capitalism, the modern state and the governance of education. *Tertium Comparationis*, 13(2), 183-198.
- García Marín, D. (2021). Desinformación y economía política en la red. Descifrando el triángulo mágico de la sociedad posdigital. En R. Aparici y J. Martínez-Perez (Eds). *El algoritmo de la incertidumbre*. (107-118). Gedisa Editorial.
- Gendler, M. A. (2015). *¿Qué es la neutralidad de la red?: peligros y potencialidades*. Hipertextos, 2(4).
- D'ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). *Data feminism*. MIT press.
- Foucault, M. (1984) *Dictionnaire des Philosophes*. P.U.F

- Helsper. (2010). Gendered Internet Use Across Generations and Life Stages. *Communication Research*, 37(3), 352-374. <https://doi.org/10.1177/0093650209356439>
- Henderson, M., Selwyn, N., y Aston, R. (2017). What works and why? Student perceptions of 'useful' digital technology in university teaching and learning. *Studies in Higher Education*, 42(8), 1567-1579.
- Lindh, M. y Nolin, J. (2016). Information we collect: Surveillance and privacy in the implementation of google apps for education. *European Educational Research Journal*, 15(6), 644-663. <https://doi.org/10.1177/1474904116654917>
- Merlino, & Arroyo Menéndez, M. (2009). *Investigación cualitativa en ciencias sociales*. Cengage Learning.
- Moore, M., & Tambini, D. (Eds.). (2021). *Regulating BigTech: Policy responses to digital dominance*. Oxford University Press.
- Morozov, E. (2018). *Capitalismo BigTech: ¿Welfare o neofeudalismo digital?* Enclave.
- Osorio-Saez, E., Eryilmaz, N., Sandoval-Hernandez, A., Lau, Y., Barahona, E., Bhatti, A., Caesar Ofoe, G., Castro Ordóñez, L., Cortez Ochoa, A., Espinoza Pizarro, R., Fonseca Aguilar, E., Isac, M., Dhanapala, K., Kumar Kameshwara, K., Martínez Contreras, Y., Mekonnen, G., Mejía, J., Miranda, C., Moh'd, S., Morales Ulloa, R., Morgan K., K., ... & Zions, A. (2021). Survey data on the impact of COVID-19 on parental engagement across 23 countries. *Data in Brief*, 35, 106813. <https://doi.org/10.17632/kvvdgvs8zs.2>
- Osuna-Acedo, S., Frau-Meigs, D. y Marta-Lazo, C. (2018). Educación Mediática y Formación del Profesorado. Educomunicación más allá de la Alfabetización Digital. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 91(32.1), 29-42.
- Pangrazio, L., & Cardozo-Gaibisso, L. (2021). "Your Data Can Go to Anyone": The Challenges of Developing Critical Data Literacies in Children. In J. Ávila (Ed.) *Critical digital literacies: Boundary-crossing practices* (35-51). Brill.
- Pangrazio, L. & Sefton-Green, J. (Eds.). (2022). *Learning to live with datafication. Educational Case Studies and Initiatives from Across the World*. Routledge.
- Perrotta, C., Gulson, K. N., Williamson, B. y Witzemberger, K. (2021). Automation, APIs and the distributed labour of platform pedagogies in Google Classroom. *Critical Studies in Education*, 62(1), 97-113. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1855597>
- Raffaghelli, J. (2020). Generar actitudes críticas en el alumnado. En A. Sangrà (Ed.) *Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos*. (169-183), Editorial UOC.

- Saura, G., Díez-Gutiérrez, E. J., & Rivera-Vargas, P. (2021). Innovación Tecno-Educativa 'Google'. Plataformas Digitales, Datos y Formación Docente. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 19(4), 111-124.
- Sayago, S. (2014). El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. *Cinta de moebio*, (49), 1-10.
- Selwyn, Nemorin, S., Bulfin, S., y Johnson, N. F. (2020). *The “obvious” stuff: exploring the mundane realities of students’ digital technology use in school*. DOI: <https://doi.org/10.1344/der.2020.37.1-14>
- Selwyn, N., Rivera-Vargas, P., Passeron, E., & Miño-Puigcercós, R. (2022). ¿Por qué no todo es (ni debe ser) digital? Interrogantes para pensar sobre digitalización, datificación e inteligencia artificial en educación. En P. Rivera-Vargas, R. Miño-Puigcercós y E. Passeron (coords). *Educación con sentido transformador en la universidad*. (137-147). Octaedro. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vx4zr>
- Williamson, B. (2017). Learning in the ‘platform society’: Disassembling an educational data assemblage. *Research in Education*, 98(1), 59-82.
- Williamson, B. (2021). Making markets through digital platforms: Pearson, education, and the (e) valuation of higher education. *Critical Studies in Education*, 62(1), 50-66. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1737556>
- Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder*. Ediciones Paidós.

Normativas

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), *Observación General núm. 13: El derecho a la educación*. (E/C.12/1999/10). United Nations. Recuperado de: [https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU Observaci%C3%B3n General 13 Derecho Educativo en es.pdf](https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU%20Observaci%C3%B3n%20General%2013%20Derecho%20Educativo%20en%20es.pdf)
- Comité de los Derechos del Niño (2021). *Observación General núm. 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital*. (CRC/C/GC/25). United Nations. Recuperado de: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CRC%2FC%2FGC%2F25&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

